

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Thereza Christina Portes Ribeiro de Oliveira

**MESA DE THEREZA:
arte e vida cotidiana**

Belo Horizonte

2023

Thereza Christina Portes Ribeiro de Oliveira

MESA DE THEREZA:

arte e vida cotidiana

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Celina de Figueiredo Lage

Belo Horizonte

2023

Oliveira, Thereza Christina Portes Ribeiro de.

Mesa de Thereza: arte e vida cotidiana / Thereza Christina Portes Ribeiro de Oliveira. — Belo Horizonte, 2023.

144 f.

Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Artes, 2023.

Orientadora: Celina de Figueiredo Lage

Thereza's Table: art and daily life.

1. Arte contemporânea 2. Arte relacional 3. Bordado. I. Lage, Celina de Figueiredo. II. Mesa de Thereza: arte e vida cotidiana.

MESA DE THEREZA:

arte e vida cotidiana

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 03 de agosto de 2023.

Prof. Dr. Eduardo Antônio de Jesus – UFMG
Examinador externo

Prof^a. Dr^a. Marilene Oliveira Almeida – UEMG
Examinadora interna

Prof^a. Dr^a. Celina de Figueiredo Lage
Orientadora

BELO HORIZONTE – MG

2023

À minha mãe, por me ensinar a dividir o pão e por estar sempre comigo.
À minha filha Catharina, que desde pequena dizia: “Mãe, um pouco de metidez não faz mal a ninguém”. Hoje, entendo o sentido: “Vai, mãe, você consegue!”.
A todas as mulheres, mães solo, assim como eu, como Mãe Efigênia, que incorporam forças para seguir sonhando.

As mulheres sobreviveram. Como poetas. E não existem novas dores. Já sentimos antes. E escondemos esse fato no mesmo lugar onde temos escondido nosso poder. As dores emergem dos nossos sonhos, e são os nossos sonhos que apontam o caminho para a liberdade. Aqueles sonhos que se tornam realizáveis por meio de nossos poemas, que nos dão força e a coragem para viver, sentir, falar e ousar.

Audre Lorde (LORDE, 2019, p. 48)

AGRADECIMENTOS

Meu carinho e agradecimento às mulheres que fizeram uma rede de cuidados e me acompanharam durante esses dois anos de caminhada: Julia Portes, Cath Portes, Maria Stella Goulart, Cristiana Moura Leite, Denise Werneck, Josi Souza, Rose Ianarelli, Beatriz Goulart, Daniela Goulart, Viviane Gandra e Patrícia Alckmin.

Agradeço à Celina de Figueiredo Lage pela orientação e por me acolher em momentos difíceis durante a pandemia causada pela COVID-19.

Ao corpo docente do PPGArtes pelo acolhimento e conhecimentos compartilhados.

Aos professores leitores, Eduardo de Jesus e Marilene Oliveira Almeida, pelo carinho e contribuição durante a banca de qualificação.

Um agradecimento especial às pessoas conhecidas e desconhecidas com quem convivi ao longo desses anos de *Mesa de Thereza*.

RESUMO

A presente dissertação pauta-se na análise da intervenção de arte *Mesa de Thereza*, no período de 2010 a 2023, que está inserida no cotidiano da região metropolitana de Belo Horizonte/MG, e seus desdobramentos junto aos movimentos sociais, sindicais, festejos populares e manifestações a favor da democracia. A intervenção dialoga e interage com a cultura local, aproximando-se das práticas artísticas relacionais, atribuindo um novo sentido às relações entre indivíduo, sociedade e arte, as quais são estabelecidas em diferentes espaços urbanos, longe das localidades e instituições de arte já consagradas. Dessa maneira, a *Mesa de Thereza* viabiliza uma interface direta com o público e reconfigura a dinâmica das cidades, de forma afetuosa, onde a obra habita o mundo comum, sendo um campo fértil para que as pessoas experimentem configurações inéditas de interlocução, organização e colaboração.

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Arte Relacional; Bordado.

ABSTRACT

This paper is based on the analysis of the art intervention *Mesa de Thereza* (Thereza's Table), from 2010 to 2023, which is embedded in the daily life of the metropolitan region of the city of Belo Horizonte, in the state of Minas Gerais, and its implications within social and labor union movements, popular festivities, and pro-democracy demonstrations. The intervention engages in dialogue and interaction with local culture, aligning itself with relational artistic practices and providing a new meaning to the relationship between individuals, society, and art, which are set up in different urban spaces, far from established locations and art institutions. Thus, *Mesa de Thereza* enables a direct interface with the public and reconfigures the dynamics of cities, in an affectionate manner, where the artwork inhabits the common world, serving as a fertile ground for people to experience unprecedented configurations of discussion, organization, and collaboration.

Keywords: Contemporary Art; Relational Art; Embroidery.

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 – Casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1969)	18
Figura 2 – Luiz Roberto Ribeiro de Oliveira e seus filhos, Roberto e Gastão, em frente à casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1966)	18
Figura 3 – Martha de Abreu Portes com Julia Portes, no colo. Geraldo dos Reis Portes e Mariinha Abreu, na varanda da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1940)....	19
Figura 4 – Família reunida na varanda da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1966)	19
Figura 5 – Óleo sobre tela de Julia Portes (1977)	20
Figura 6 – Família reunida na copa da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, década de 1970).....	21
Figura 7 – Quintal da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1974).....	22
Figura 8 – Almoço em família. Grande mesa montada no quintal da casa (Belo Horizonte, 1982)	22
Figura 9 – Eu, de vestido branco, meus irmãos, Roberto e Gastão, e os primos Marta e Helvécio, no quintal da casa (Belo Horizonte, 1969)	22
Figura 10 – Instituto Undió antes da reforma (2005)	25
Figura 11 – Instituto Undió após a reforma (2022).....	25
Figura 12 – Projeto “Nessa rua tem um rio”	27
Figura 13 – “Leilão Topa Tudo”, conduzido por Daniel Toledo, Flora Maurício, Ed Marte, Desali e participantes do Instituto Undió (Belo Horizonte, 2021)	28
Figura 14 – Caderno de anotações (2023).....	29
Figura 15 – Instalação “Varrição: Academia das Vassouras” no Undió (Belo Horizonte, 2014).....	29
Figura 16 – ‘Caprichos’ pendurados na fachada do Instituto Undió (Belo Horizonte, 2020).....	30
Figura 17 – Mesa de Thereza realizada na Rua Padre Belchior (Belo Horizonte, 2015).....	31
Figura 18 – <i>Mesa de Thereza</i> realizada na Avenida Santos Dumont, como extensão da aula pública sobre os Rios Urbanos, em parceria com o projeto “Manuelzão”/UFMG (Belo Horizonte, 2017)	33
Figura 19 – Mesa de Thereza e performance “Leves Defeitos” (2012)	35
Figura 20 – <i>Mesa de Thereza</i> e performance “Leves Defeitos”. Noivas partem bolo (Belo Horizonte, 2012)	35
Figura 21 – <i>Mesa de Thereza</i> durante o IV ENA (Parque Municipal Américo Renné Gianetti, Belo Horizonte, 2018).....	36
Figura 22 – <i>Mesa de Thereza</i> com participação do Coletivo Indigestão. Artistas derramam água quente sobre xícaras feitas de açúcar (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2017)	37
Figura 23 – Mesa de Thereza com participação do nigeriano Olúségún Akínrúlí (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2013).....	37
Figura 24 – <i>Mesa de Thereza</i> coberta com bandeira transgênero e performance “Cartório Transliterário”. Marcos Paulo Rolla apresenta-se (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2017).....	37
Figura 25 – <i>Mesa de Thereza</i> no Espaço Comum Luiz Estrela (Belo Horizonte, 2013)	39
Figura 26 – Mesa de Thereza na PUC/MG – Unidade São Gabriel (Belo Horizonte, 2013).....	41
Figura 27 – Mesa de Thereza na Praça da Estação – Virada Cultural (Belo Horizonte, 2014) ..	43
Figura 28 – <i>Mesa de Thereza</i> na calçada da ALMG, coberta pela faixa do SINDUEMG (Belo Horizonte, 2015)	46
Figura 29 – <i>Mesa de Thereza</i> em frente à Casa Civil do Governo do Estado de Minas Gerais. Toalha com cópias de processos seletivos dos professores da UEMG (Belo Horizonte, 2015) .	46
Figura 30 – Alunos da UEMG bordam toalha no <i>hall</i> da Escola Guignard (Belo Horizonte, 2017)	46

Figura 31 – Anotações com orientações sobre a <i>Mesa</i> . Listas amassadas durante o transporte de volta dos vasilhames de Curitiba a BH (2019).....	48
Figura 32 – Mesa de Thereza realizada na Vigília Lula Livre (Curitiba, 1º de janeiro de 2019) 48	
Figura 33 – Ateliê de Lygia Clark (Rio de Janeiro).....	50
Figura 34 – Encontro com Lula Wanderlei durante <i>Mesa de Thereza</i> para o projeto “Livro Vivo”/UFMG (Belo Horizonte, 2017).....	52
Figura 35 – Acrílicas sobre tela de Thereza Portes (1991 e 2000). Representações do interior de residências onde morou.....	54
Figura 36 – Óleo sobre tela de Thereza Portes. Observação botânica (2008).....	54
Figura 37 – “Combinações Híbridas”. Desenhos de Thereza Portes com tintas naturais (2020/2021).....	54
Figura 38 – Inventário de observação botânica e testagem de tintas naturais, de Thereza Portes (2020).....	55
Figura 39 – “Divisor” (Divisor), 1968. Performance no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro (1990). Foto de Paula Pape.....	59
Figura 40 – “Parangolés”.....	60
Figura 41 – Caderno de anotações (2013).....	63
Figura 42 – <i>Mesa de Thereza</i> na Rua Padre Belchior (Belo Horizonte, 2017 e 2019).....	64
Figura 43 – Mesas de Thereza na Rua Padre Belchior (Belo Horizonte, 2014 e 2016).....	65
Figura 44 – <i>Mesa de Thereza</i> na Festa dos Pretos Velhos (Quilombo Manzo, Belo Horizonte, 2018).....	67
Figura 45 – <i>Mesas de Thereza</i> realizadas em parceria com o MST.....	68
Figura 46 – Transporte do material para realizar as Mesas.....	71
Figura 47 – Mesa de Thereza embaixo do Viaduto Santa Teresa, por ocasião do “Ato Marielle Vive” (Belo Horizonte, 2019).....	72
Figura 48 – Louças secam ao sol e coadores de pano usados durante Mesa de Thereza.....	72
Figura 49 – Contribuições de participantes para as <i>Mesas</i>	73
Figura 50 – Graça Evangelista prepara pés de moleque na cozinha do Undió (Belo Horizonte, 2016).....	74
Figura 51 – Acampamento Maria da Conceição/MST (Itatiaiuçu, 2017).....	76
Figura 52 – <i>Mesa de Thereza</i> no Acampamento Maria da Conceição/MST. A cantora Eda Costa e Thereza Portes coam café (Itatiaiuçu, 2017).....	76
Figura 53 – Mesa de Thereza no acampamento Maria da Conceição/MST. Mulheres Sem Terra bordam suas histórias (Itatiaiuçu, 2017).....	77
Figura 54 – Bordado “A mulher larga o fogão para fazer evolução” (Acampamento Maria da Conceição/MST – Itatiaiuçu, 2017).....	78
Figura 55– Feiras da Reforma Agrária e Agricultura Familiar.....	79
Figura 56 – Caderno de anotações (2018).....	80
Figura 57 – <i>Mesa de Thereza</i> na Ocupação Zequinha/MST (São Joaquim de Bicas, 2018).....	81
Figura 58 – Mesa de Thereza no Acampamento Pedagógico/MST (Aglomerado da Serra – 08 de março de 2023).....	83
Figura 59 – Mesa de Thereza no Acampamento Pedagógico/MST. Copinhos de bambu carimbados com temas femininos (Aglomerado da Serra – 08 de março de 2023).....	84
Figura 60 – Caderno de anotações (2023).....	85
Figura 61 – Copinhos de bambu carimbados com temas relevantes de cunho social (2023).....	85
Figura 62 – “Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola”, obra de Cildo Meireles (1970).....	86
Figura 63 – “Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Cédula”, obra de Cildo Meireles (1970-1975).....	86

Figura 64 – Bules da Mesa de Thereza usados em manifestações (2017, 2018, 2019).....	88
Figura 65 – Carimbos da Mesa de Thereza. Copos carimbados	89
Figura 66 – Copos utilizados em festas populares e manifestações a favor do meio ambiente, carimbados com mensagens variadas (2022 e 2023)	89
Figura 67 – Copos com carimbos realizados a partir dos bordados do MST na toalha da Mesa de Thereza (2022/2023)	89
Figura 68 – Copos carimbados (2022)	90
Figura 69 – Copos carimbados. À esquerda, participantes brindam, tomando café nos copinhos. À direita, copo produzido junto ao MST (2022)	90
Figura 70 – Copos para as Mesas realizadas na Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA, 2023)	90
Figura 71 – <i>Mesa de Thereza</i> . Participantes bordam, conversam e toman café (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2018)	93
Figura 72 – Caderno de anotações (2014)	94
Figura 73 – Mesa de Thereza no Instituto Undió. Bordado coletivo (Belo Horizonte, 2022)	94
Figura 74 – Caderno de anotações (2020)	95
Figura 75 – <i>Mesa de Thereza</i> no Festival de Verão da UFMG. Participação de transeuntes, ambulantes, vizinhança e moradores em situação de rua (Belo Horizonte, 2014)	97
Figura 76 – Flávio, morador em situação de rua, e sua história, bordada pelo grupo (Festival de Verão da UFMG, Praça da Liberdade, 2015)	98
Figura 77 – Mesa de Thereza no Festival de Verão da UFMG. No detalhe, Serenito toca sanfona ao lado de Adão (Praça da Liberdade, 2015)	100
Figura 78 – <i>Mesa de Thereza</i> durante projeto “Livro Vivo”, integrando a programação da V Semana de Saúde mental/UFMG. Embaixador Cósmico escreve seu livro-toalha (<i>Campus</i> da UFMG, 2018)	101
Figura 79 – “Arte na Espera” no Ambulatório São Vicente. Mães e acompanhantes bordam a toalha estendida sobre maca (HC-UFMG, 2014)	104
Figura 80 – “Arte na Espera” no Ambulatório São Vicente. Mães, avós, acompanhantes e adolescentes bordam livremente (HC-UFMG, 2017)	105
Figura 81 “Arte na Espera”. Toalha sobre maca, bordada por mães e agentes socioeducativos (HC-UFMG, 2016)	105
Figura 82 – “Arte na Espera” no Ambulatório São Vicente. Mãe de paciente coa café durante a ação (HC-UFMG, 2014)	106
Figura 83 – “Arte na Espera” no Ambulatório Bias Fortes. Bordado no corredor (HC-UFMG, 2017)	107
Figura 84 – “Arte na Espera” nos ambulatórios do HC-UFMG. Bordados variados nas toalhas (2017)	108
Figura 85 – “Arte na Espera” nos ambulatórios do HC-UFMG. Intervenções no espaço hospitalar com caixas de medicamentos (2014)	109
Figura 86 – <i>Mesa de Thereza</i> no projeto “Arte na Espera”. Toalha confeccionada com bulas de medicamentos (HC-UFMG, 2015)	110
Figura 87 – Mesa de Thereza em parceria com a artista Viviane Gandra. Mesa com varal de ervas para chá (Instituto Undió/BH, 2014)	113
Figura 88 – Proposição de bordado coletivo (Quilombo de Mangueiras, Belo Horizonte, 2014)	115
Figura 89 – Toalha bordada pelas mulheres do Quilombo de Mangueiras (Belo Horizonte, 2014)	115

Figura 90 – Mesa de Thereza no 8º FAN-BH (Parque Municipal Américo Renné Gianetti, Belo Horizonte, 2015)	116
Figura 91 – <i>Mesa de Thereza</i> no 9º FAN-BH. Ubuntu – Encontro da Diversidade Religiosa (Parque Municipal Américo Renné Gianetti, Belo Horizonte, 2017.....	118
Figura 92 – Toalha bordada com saberes e receitas de chás (Belo Horizonte, 2004)	119
Figura 93 – <i>Mesas de Thereza</i> na Festa de Pai Benedito no Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango (Belo Horizonte).....	119
Figura 94 – Mesas de Thereza na Festa de Pai Benedito no Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango (Belo Horizonte).....	120
Figura 95 – Mãos costureiras (2018).....	121
Figura 96 – Mapa-satélite com a localização do Atelier Livre e da Vila Lupicínio Rodrigues (Porto Alegre, 2013).....	122
Figura 97 – “Bordado inventado na praça” no 27º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre. Comunidade e alunos do Atelier Livre bordam com Dona Eva em frente à sua casa (Porto Alegre, 2013).....	123
Figura 98 – <i>Mesa de Thereza</i> no 27º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre na Praça Lupicínio Rodrigues (Porto Alegre, 2013)	124
Figura 99 – Rede Hilo_Fio.....	126
Figura 100 – Rede Hilo_Fio. Participantes bordam toalhas (2019)	126
Figura 101 – Correspondência de Alice Abreu para Julia Portes (1975).....	132
Figura 102 – Francisco Abreu (Tio Chico) toma café na xícara que fora de sua irmã Zica Abreu (Belo Horizonte, 1975).....	132
Figura 103 – Livro de receitas de Martha Portes (1950).....	133
Figura 104 – Desenhos e estudos para a moldagem de rosca em bronze (2023)	133
Figura 105 – À esquerda, rosca de bronze sobre tecido com a receita da rosca. À direita, ambiente interno do Instituto Undió com a rosca sobre mesa de mármore (2023)	134
Figura 106 – Intervenção na calçada do Instituto Undió com a rosca de 7 m sobre a <i>Mesa</i> (2023)	135

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	11
1.1	A cultura local e a arte contemporânea	12
1.2	Objetos e objetivos	14
2.	DO SURGIMENTO À INSERÇÃO NA CIDADE	17
2.1	A gênese do projeto <i>Mesa de Thereza</i>	17
2.2	A <i>Mesa de Thereza</i> e a sua inserção no cotidiano da cidade	30
3.	DIÁLOGOS COM A ARTE CONTEMPORÂNEA	50
3.1	Conexões com as práticas relacionais	50
3.2	Arte e vida: refletindo e estreitando laços nas margens da cidade	68
4.	O BORDADO COLETIVO E AS HISTÓRIAS DA CIDADE	92
4.1	A cartografia das toalhas bordadas	93
4.2	As rodas de bordado no espaço hospitalar	103
4.3	Relações tecidas entre quilombos urbanos	110
4.4	Rede Hilo_Fio: multiplicando a metodologia do bordado coletivo	120
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	129
6.	REFERÊNCIAS	136

1 INTRODUÇÃO

A compreensão do espaço público passa pelo entendimento das relações sociais nele imbricadas, dos fatores históricos associados a ele, das práticas culturais em trânsito, da geografia econômica, que implica a ordem dos produtos, dentre outros critérios. A cidade, portanto, a partir dessas interações, é estabelecida como espaço comum do qual todos partilham de formas distintas e que, por vezes, destoam-se ou se agregam por meio dos convívios inerentes a ela. Nesse contexto, as intervenções artísticas urbanas integram a paisagem cultural das cidades, assumindo diferentes aspectos e formatos, fazendo emergir configurações inéditas de sociabilidade, modificando a relação do público com a sua experiência em um determinado local. A relação da arte com a cidade, arte esta que, não raro, restringia-se a museus e galerias, é ressignificada na contemporaneidade, ocupando outros cenários e promovendo o encontro direto com o público.

Em consonância com a “intervenção urbana”, assunto explicitado por Barja (2008), a temática desta dissertação versa a respeito da arte pública contemporânea brasileira, a partir do estudo de caso baseado em minha própria experiência, enquanto artista, por intermédio da ação nomeada *Mesa de Thereza*, que se insere no cotidiano da região metropolitana de Belo Horizonte/MG. A mesa de café, posta na calçada, reedita questões alusivas à rotina íntima de uma casa – realocada para o espaço público, atuando diretamente em situações corriqueiras e provocando encontros de classes sociais diversas, de forma afetuosa. Roberto DaMatta (1997) afirma que “não somos efetivamente capazes de projetar a casa na rua de modo sistemático e coerente, a não ser quando recriamos no espaço público o mesmo ambiente caseiro e familiar” (DAMATTA, 1997, p. 19). Na busca da recriação artística desse ambiente familiar, ressignifica-se, através desta pesquisa, as zonas de memória, acreditando-se no valor dos espaços de convívio que foram criados na capital mineira e nas demais cidades contempladas pela iniciativa.

A *Mesa de Thereza* iniciou-se nos primeiros encontros do projeto “Nessa rua tem um rio”¹, em 2010, trazendo uma forma de intervenção que aproximasse as pessoas que transitam no centro urbano. A proposta inicial era promover o diálogo entre os

¹ O projeto “Nessa rua tem um rio”, em caráter colaborativo com jovens do Instituto Undió, acontece no hipercentro de Belo Horizonte e convida artistas para atuarem com intervenções junto à comunidade local. Disponível em: <http://www.institutoundio.org/nessa-rua-tem-um-rio>. Acesso em: 22 maio 2023.

participantes a partir das histórias da casa onde nasci, situada no centro de Belo Horizonte, e atual sede do Instituto Undió: organização sem fins lucrativos e idealizadora do referido projeto, cuja tônica prioriza vivências artísticas voltados para adolescentes de baixa renda em situação de risco social. O trabalho da *Mesa de Thereza*, a princípio, consistia-se, basicamente, em coar café e servi-lo em xícaras (muitas doadas por moradores locais) dispostas em uma grande mesa, na calçada, com o acompanhamento de bolos e quitutes mineiros. Cumpre-nos observar que a partir de 2012 deu-se a inserção de bordados coletivos na toalha usada para forrar a mesa, traduzindo a síntese das conversas estabelecidas durante as intervenções, representadas por palavras, frases e desenhos.

A ação, cada vez que ocorre, fomenta na cidade reflexões e encontros de caráter múltiplo, em locais onde quase tudo é temporário, transformando o cotidiano das cidades em espaços de criatividade e invenção. Assim, são consolidadas relações momentâneas, porém profícuas, entre os participantes, concorrendo para que o projeto seja propagado em outros contextos e ambientes. Entende-se que a intervenção urbana insere-se em dada realidade, amparando-se nos códigos e modelos constituídos historicamente, conforme o contexto sociocultural em pauta. É nessa tessitura que se dá a intervenção. Seu propósito é transformar, recriar, reinventar um certo local e sua conjuntura.

Desde 2010, registram-se inúmeros cafés, na rua, servidos em mesas com cerca de 15 m de comprimento, e mais de 700 xícaras doadas por moradores do hipercentro de Belo Horizonte e de outras regiões do Brasil. Depois de alguns anos, o projeto passou a acontecer em diferentes municípios, tornando-se itinerante e ganhando novas parcerias. Paulatinamente, os bordados realizados durante a *Mesa* deram visibilidade a diversos personagens ‘invisíveis’, presentes nas cidades: aqueles que, apesar de serem sistematicamente ignorados pela sociedade e autoridades, habitam o espaço público. As reverberações da *Mesa*, tecidas nas ruas, em corredores de hospitais públicos, em comunidades quilombolas e nas ações em parceria com os movimentos sociais, evidenciaram sonhos, sentimentos, traumas e medos.

1.1 A cultura local e a arte contemporânea

Esta dissertação subdivide-se em cinco capítulos. No Capítulo 1, apresenta-se o projeto, seus objetivos e objetos de estudo, de modo a oferecer um panorama do trabalho

desenvolvido na *Mesa de Thereza*. O Capítulo 2 analisa o surgimento da *Mesa* e sua inserção na cidade por meio de proposições abertas para que o espectador interagisse. Da gênese do projeto *Mesa de Thereza* à sua associação aos movimentos cotidianos, tudo será abordado, vislumbrando-se reconhecer a relevância da *práxis* ao reunir, em uma mesma ação artística, diferentes grupos sociais. Pretende-se, inclusive, demonstrar que os formatos e os valores referentes ao projeto respaldam-se, desde o princípio, em seus fundamentos.

Logo, esta dissertação configura-se, sob uma perspectiva mais ampla, no resultado da investigação a respeito das práticas artísticas contemporâneas que se relacionam com o cotidiano da região metropolitana de Belo Horizonte. Após mais de uma década desenvolvendo a intervenção *Mesa de Thereza*, foi-me necessário estudar e avaliar o conjunto da contribuição desta ação artística para as artes e a cidade, sobretudo quando uma série de questões interpôs-se à continuidade do trabalho, demandando-me ponderação e análise aprofundada quanto às inserções no contexto contemporâneo. À vista disso, o problema inicial da pesquisa consiste em relacionar conceitos da arte contemporânea, visando à compreensão das conexões e redes formadas em torno da ação, bem como de suas conformações enquanto meio de promoção do direito à cidade e à arte. Para tanto, o Capítulo 3 abarcará discussão em torno da arte e da vida cotidiana, destacando-se as concepções atuais de: arte relacional – conceito desenvolvido por Nicolas Bourriaud e discutido por Claire Bishop – arte sensorial, pública, participativa, dentre outras perspectivas teóricas.

A fim de refletir sobre os processos por mim vivenciados, a pesquisa valer-se-á de metodologia dialógica e comparativa, averiguando correlações com as obras de outros artistas que, de algum modo, são percebidos como meus interlocutores no âmbito da tradição estética, estejam os mesmos em atividade ou não. Como escopo analítico, propõe-se o cotejamento com a obra da artista plástica Lygia Clark (1920-1988), que é natural de Belo Horizonte e iniciou sua trajetória como pintora, assim como eu. A experiência sensorial dessa artista e sua integração total com o espectador interessam-me como ponto de partida. Para além desse diálogo, recorrer-se-á à trajetória e obras de Hélio Oiticica (1937-1980), Lygia Pape (1927-2004), Rirkrit Tiravanija (1961-), Cildo Meireles (1948-) e outros expoentes que produziram experiências da arte no campo social.

No Capítulo 4, serão analisadas as intervenções e as toalhas produzidas na *Mesa de Thereza*, levando-se em conta a linguagem do bordado e a maneira pela qual o ato de

bordar coletivamente se conecta às histórias da cidade. Para isso, confeccionou-se uma cartografia das toalhas bordadas, sondou-se a costura das ruas em parceria com os movimentos sociais e se refletiu sobre as rodas de bordado no espaço hospitalar. Ainda se discorrerá sobre as relações tecidas entre quilombos urbanos e a Rede Hilo_Fio², multiplicando as vivências do bordado coletivo.

As considerações finais constituem o Capítulo 5 e alinham os tópicos abordados nos capítulos anteriores, de modo a aportar em algumas conclusões e a projetar ecos – com a premissa de que todas as questões delineadas mantenham-se abertas para o futuro.

1.2. Objetos e objetivos

O objetivo desta pesquisa é valorizar a experiência artística da intervenção urbana enquanto ferramenta de democratização e transformação de uma realidade social, deslocada dos espaços institucionais tradicionais e elitizados, comumente destinados às artes, tais como: instituições culturais, museus e galerias. Mediante o estudo de caso da *Mesa de Thereza*, buscaremos promover a reflexão acerca do impacto gerado pela sua presença em locais públicos.

Para além de ser um projeto permanente do laboratório “Nessa rua tem um rio”, a *Mesa de Thereza*, desde 2010, tem participado de dezenas de eventos. Todavia, esta dissertação não se estenderá à totalidade das ações realizadas, consistindo-se, isto sim, em um recorte que expõe aquelas ocorridas na região metropolitana de Belo Horizonte – com exceção das experiências no Festival de Arte da Cidade de Porto Alegre/RS³, em 2013, pelo caráter multiplicador, e da *Mesa* montada durante a Vigília Lula Livre⁴, em Curitiba/PR, na virada de 2018 para 2019, pelo fundamento democrático – a fim de melhor contextualizá-las no âmbito da pesquisa. Assim sendo, serão exploradas as

² “A Rede Hilo-Fio articula [...] ações colaborativas, intervenções urbanas e projetos de pesquisa que têm em comum a prática do bordado coletivo em toalhas de mesa de grandes dimensões. Circulando entre viadutos, ruas, calçadas, praças, parques, seminários e salas de aula de universidades, escolas e centros culturais comunitários, salas de espera e corredores de hospitais públicos, quilombos urbanos e feiras, as rodas de bordado têm atuado como superfícies de contato e inscrição de fragmentos de fala, mediando processos de conversação e improviso.” Disponível em: <http://ed.uemg.br/seminario-internacional-rede-hilo-red-fio-escola-guignard-uemg-e-instituto-undio/>. Acesso em: 23 maio 2023.

³ Cf: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2013/07/comeca-nesta-segunda-o-festival-de-arte-do-atelie-livre-em-porto-alegre-4200428.html>. Acesso em: 04 jul. 2023.

⁴ Movimento de resistência e solidariedade a Luiz Inácio Lula da Silva, instalado no entorno da carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. Durou 580 dias: de 7 de abril de 2018 a 8 de novembro de 2019. (N.A).

atividades nas comunidades quilombolas urbanas, junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) – especialmente, ocupações e feiras – e ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG/BH), particularmente as competências do Projeto de Extensão “Arte na Espera”⁵, em parceria com o Programa “Janela da Escuta”⁶. A pesquisa compreenderá uma revisão crítica ancorada em memórias, registros fotográficos e videográficos, além das anotações em cadernos de processo (OLIVEIRA, 2010-2023), compiladas após cada evento, recolhidas em 13 anos de realização destas ações.

O critério principal da escolha pelas atividades acima referenciadas fundamenta-se na apropriação pelos envolvidos da *práxis* em si e de suas prerrogativas, criando-se um espaço fecundo para experimentações sociais, sem uma previsibilidade em relação à “uniformização dos comportamentos” (BOURRIAUD, 2009, p. 13) do público em face de sua relação com a arte e a cidade. Acredita-se que as práticas selecionadas mostram a obra como um agente que promove a dissolução de fronteiras entre arte e vida, habitando temporariamente o espaço público experienciado. Fica claro que a arte, para existir, não depende unicamente de instituições a ela voltadas, pois, neste caso, o que estaria em jogo seria tão somente a percepção elitizada da exposição das obras de arte, relacionada ao poder de se negociar um território, como ocorre na maioria dos museus e galerias de arte vigentes. Aqui (e na contemporaneidade), não se concebe a obra meramente como um espaço a ser percorrido; expandida a compreensão, também se percebe a obra como uma duração a ser experimentada. Então, a obra passa a habitar o mundo comum, construindo uma “elaboração coletiva do sentido” (BOURRIAUD, 2009, p. 21).

Diante do exposto, o objetivo central da presente pesquisa é refletir sobre como a intervenção *Mesa de Thereza* dialoga com as práticas artísticas atuais em torno da arte relacional, sob suas diferentes perspectivas, contribuindo para o desenvolvimento da área de conhecimento em artes no Brasil. Especificamente, intenciona-se identificar as características singulares deste projeto artístico e em que medida ele se aproxima dos

⁵ O projeto “Arte na Espera” é fruto de uma parceria entre o Programa “Janela da Escuta”, da Faculdade de Medicina da UFMG, Centro de Extensão da Escola Guignard/UEMG e o Instituto Undió. Disponível em: <http://institutoundio.org/arte-na-espera>. Acesso em: 23 maio 2023.

⁶ O Programa é cenário de aprendizagem da Especialização em Saúde do Adolescente e do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência, da Faculdade de Medicina da UFMG, recebendo residentes de pediatria e psiquiatria do HC-UFMG, alunos e profissionais de Artes Visuais, Pedagogia, Psicologia, Nutrição, Medicina e outros campos do conhecimento. Disponível em: <http://janeladaescuta.org/insercoes/>. Acesso em: 04 jul. 2023.

conceitos e valores da arte contemporânea. Entendendo que a *Mesa de Thereza* conta com a participação do outro para existir, procura-se traçar paralelos entre a Estética Relacional e a obra de Lygia Clark, como também de outros movimentos e artistas. A Estética Relacional compreende a teoria elaborada na década de 1990, por Nicolas Bourriaud, que sustenta o trabalho de arte não mais como um objeto e, sim, uma duração a ser experimentada, "uma arte que toma como horizonte teórico a esfera das interações humanas e seu contexto social mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo e privado" (BOURRIAUD, 2009, p. 20). A arte relacional prioriza os encontros do público com seu entorno, assim como o trabalho relacional de Clark visa despertar sentidos através das relações humanas. Os conceitos trazidos por Bourriaud provocaram uma série de discussões no tocante à arte participativa e suas diversas vertentes. Os debates ampliam o entendimento das particularidades concernentes ao processo artístico da intervenção, ressaltando os confrontos e as dificuldades enfrentadas no decorrer da ação.

Outra questão que merecerá ser sublinhada é a inserção da *Mesa de Thereza* no cotidiano da cidade, provocando tensões e propiciando encontros de todas as ordens, embora fosse bastante frequente a aproximação de pessoas com um enfoque assistencialista, sugerindo sistematizar o trabalho para atender somente a população de rua. O sociólogo Richard Sennett (1978, *apud* BAUMAN, 2001, p. 121) define a cidade como "um assentamento humano em que estranhos têm chance de se encontrar". Nesse sentido, torna-se importante refletir sobre minha própria atuação com a colaboração dos diversos grupos e atores sociais que participaram da *Mesa de Thereza*, valorizando as histórias pessoais e afetivas, a cultura do local e seu engajamento com o espaço ocupado pelo trabalho. Verificar as possibilidades de recuperação de laços sociais, por intermédio deste tipo de intervenção, no contexto de uma sociedade dividida por questões sociais e políticas, parece-nos urgente. Por meio da análise crítica das anotações registradas nos meus cadernos (OLIVEIRA, 2010-2023), serão ponderados o significado da participação no projeto para o outro – o não artista que se torna um expectador ativo e, por vezes, artista e coautor da obra. Além de todas as teses levantadas, crê-se importante mapear as toalhas bordadas ao longo da existência da *Mesa*. Considerando-as não apenas subprodutos, mas o resultado dos desdobramentos artísticos autônomos da *Mesa de Thereza*, sua forma de execução pode servir de exemplo para proposições metodológicas empregadas por outros atores, no futuro, multiplicando-se, assim, estas ações.

2. DO SURGIMENTO À INSERÇÃO NA CIDADE

2.1. A gênese do projeto *Mesa de Thereza*

Contar sobre o surgimento da *Mesa de Thereza* é trazer de volta o passado, entrelaçar afetos com o presente e conjecturar um futuro próximo. Abrindo o baú de reminiscências, o passado inspira-me pelas lembranças das mesas de café, em família, centralizadoras de afetos e desafetos. Desde o começo do projeto à presente data, atuo na casa onde nasci. Rememorar e compreender essa relação familiar e afetuosa entre o local que foi meu lar e é meu espaço de trabalho são etapas do processo de desenterrar camadas do passado e resgatar vestígios dos quais, inicialmente, parecia não haver resquícios. À medida que escrevo, pequenos desvios de memória vão surgindo e sendo incorporados a este texto, os quais julgo importantes para apresentar uma perspectiva detalhada sobre o quanto a *Mesa* é significativa no meu percurso e, também, para a história de minha cidade.

Nasci em 1966, na Rua Padre Belchior, nº 280 (FIGURA 1), área central de Belo Horizonte. Meus pais, Julia Portes e Luiz Roberto Ribeiro de Oliveira, tiveram três filhos: eu, Roberto e Gastão (FIGURA 2). Quando éramos crianças, morávamos ao lado da casa dos meus avós maternos, Geraldo dos Reis Portes e Martha de Abreu Portes (FIGURA 3); para minha mãe trabalhar, eu e meus irmãos ficávamos aos cuidados da minha avó. Ela era uma mulher que fazia ‘de tudo um pouco’ como costurar, cozinhar, bordar, lavar e cuidar. A máquina de costura funcionava na copa da casa e defronte à janela, posição estratégica para olhar os netos que brincavam no quintal. No meio da brincadeira, a avó me chamava para experimentar as peças que fazia de um algodão bem macio: eram shorts, vestidos, pijamas e camisas. Naquela época, não era usual comprar vestuário em lojas; sendo assim, minha avó, além de cuidar e alimentar, também nos vestia. Os afazeres da casa transcorriam ao mesmo tempo: panelas no fogão, roupas no varal, costuras para colocar em dia, o preparo da massa para os biscoitos, pães, roscas etc. Sovar a massa na bancada de mármore da cozinha era um acontecimento! Ficávamos acompanhando a feitura até a rosca crescer e ir ao forno. Aos sábados (FIGURA 4), as roscas em formato de trança eram servidas no lanche da tarde e distribuídas entre os familiares.

Figura 1 – Casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1969)

Legenda: À frente, mureta do canal onde passava o Córrego do Leitão
Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1969).

Figura 2 – Luiz Roberto Ribeiro de Oliveira e seus filhos, Roberto e Gastão, em frente à casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1966)

Legenda: Ao fundo, vista para a Avenida Augusto de Lima
Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1966).

Figura 3 – Martha de Abreu Portes com Julia Portes, no colo. Geraldo dos Reis Portes e Mariinha Abreu, na varanda da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1940)

Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1940).

Figura 4 – Família reunida na varanda da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1966)

Legenda: Sentados: Geraldo dos Reis Portes e Martha Ribeiro Portes com os netos. Em pé: tios, tias, Julia Portes, minha mãe (à esquerda, de blusa listrada) e Luiz Roberto Ribeiro de Oliveira, meu pai (segurando-me no colo)

Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1966).

A mesa da copa, ao lado da máquina de costura (FIGURA 5), era o ponto de encontro de familiares e amigos; por ali todos passavam para tomar um cafezinho coado na hora. Como disse Carlos Drummond de Andrade, “a mesa funcionava como personagem ativa, como pessoa da casa” (ANDRADE, 1962, *apud* OLIVEIRA, 2023, p. 12). Meus avós mantinham as portas abertas para primos, tios vindos do interior e

vizinhos. Relaciono essa vida simples às palavras do poeta:

De minha parte, se fosse escrever um livro de memórias, daria nele a maior importância à mesa de minha família, na cidade do interior mineiro onde nasci e passei a infância. Essa mesa funcionaria como personagem ativa, como pessoa da casa, dotada do poder de reunir a todas as outras, e também de separá-las, pelo jogo de preferência e idiosincrasias do paladar – que digo eu? da alma, pois é no fundo da alma que devemos pesquisar o mistério de nossas inclinações culinárias (ANDRADE, 1963, p. 149-150).

Figura 5 – Óleo sobre tela de Julia Portes (1977)

Legenda: Cena
da copa da casa da Rua Padre Belchior, nº 280. Máquina de costura embaixo
da janela e o quintal ao fundo
Fonte: Acervo da autora.

Em minha recordação afetiva, assim como a do poeta, a mesa ocupava uma posição central. Através da janela da copa avistávamos a cozinha, de olho nos biscoitos saídos do forno. Como a família era grande, as xícaras quebravam-se com frequência, compondo na mesa um quebra-cabeça de louças desemparelhadas – conjunto descombinado que sempre me agradou. No café da tarde, além de pão com manteiga, havia o delicioso biscoito de polvilho feito na ocasião; um costume de Pará de Minas/MG, cidade natal da minha avó. A mesa era o coração da casa, o lugar da comunhão, da alegria

e, às vezes, de adversidades. Na nossa casa, a mesa era palco das confissões, das brigas, das risadas, do alimento, incluindo quem estava de passagem por Belo Horizonte, parando na casa da Martha para uma prosa (FIGURA 6) antes de seguir viagem.

Figura 6 – Família reunida na copa da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, década de 1970)

Legenda: a) Tios de Pará de Minas/MG e Martha Portes (de blusa branca e óculos, sentada à esquerda)
b) Tio Chico (Francisco Abreu)

Fonte: Fotos do acervo da Família Portes (década de 1970).

Nosso quintal era de terra batida (FIGURA 7), com árvores frutíferas, galinheiro e coisas que meu avô juntava, considerando reaproveitá-las. O Mercado Central fazia divisa com o muro e, bem na frente, havia o canal do Córrego do Leitão. Os meninos do outro lado do ribeirão não podiam brincar com nossa turma, que morava na mesma calçada e se reunia em nosso quintal. Este era um espaço coletivo de lazer (FIGURA 8) e que já abrigou até 20 crianças. O portão do fundo ficava constantemente aberto; não existia limite entre o interior e o exterior: a rua era o quintal e vice-versa. No quintal, havia roupas quarando, galinhas ciscando e crianças brincando (FIGURA 9).

Figura 7 – Quintal da casa da Rua Padre Belchior, nº 280 (Belo Horizonte, 1974)

Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1974).

Figura 8 – Almoço em família. Grande mesa montada no quintal da casa (Belo Horizonte, 1982)

Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1982).

Figura 9 – Eu, de vestido branco, meus irmãos, Roberto e Gastão, e os primos Marta e Helvécio, no quintal da casa (Belo Horizonte, 1969)

Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1969).

Meu avô levava uma rotina pesada, pois era médico do Pronto-Socorro de Belo Horizonte e trabalhava com saúde pública. O pouco tempo que dividia em família incluía ainda os afazeres domésticos. Em muitos momentos, o vi varrendo o passeio como se fosse uma extensão da casa, conversando com moradores de rua para tratar de alguma enfermidade, fora o fato de frequentemente requisitarem seus cuidados no jardim de casa. Por vezes, quebrava o ritmo sobrecarregado das tarefas, colocando música durante a lavação de roupas. Dançava, cantava e todos riam muito. O cotidiano era misturado a pequenos desvios poéticos.

Em 1976, quando eu contava quase dez anos, deixamos o centro da cidade para morar no bairro São Bento, embora meus avós houvessem permanecido na casa da Rua Padre Belchior até 1990. A mudança brusca de vida foi impactante: saímos de um local popular, onde as pessoas viviam sem luxos, para uma região cuja desigualdade social acentuava o abismo entre classes. Essa questão passou a ser uma inquietação para a nossa família. Então, em 1980, minha mãe implantou o primeiro projeto de arte com os adolescentes do Morro do Papagaio, comunidade próxima com alta vulnerabilidade social. Depois dessa iniciativa, várias outras tomaram forma. Julia Portes, com formação em Pedagogia e Arte, foi professora de Desenho da Figura Humana, na Escola Guignard por 30 anos. Essa dupla formação fez com que ela desenvolvesse a habilidade de escrever e desenvolver programas sociais em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Os projetos eram inovadores para a época, incentivando a implantação de Centros de Arte nas comunidades de baixa renda, muitos sob a gestão dos próprios moradores. Portes foi pioneira na inserção de projetos de arte em vilas e favelas de Belo Horizonte – entre os locais atendidos, figuram a antiga Vila Pindura Saia (nas proximidades do bairro Cruzeiro), Pedreira Prado Lopes (Lagoinha), Barragem Santa Lúcia (Bairro Santa Lúcia) e Aglomerado da Serra (bairro Serra). Desde a minha adolescência, acompanho com admiração todos os projetos desenvolvidos por ela.

Em 2006, depois da morte de meus avós, minha mãe herdou parte da casa da Rua Padre Belchior e, gradualmente, adquiriu o restante dos irmãos. Ela não sabia o que faria com o imóvel, mas parecia querer guardar um pouco do passado. As memórias brotavam devagar e ela aproveitava para relatar através de anotações pessoais e esparsas, como o trecho a seguir:

O córrego do Leitão descia pelo Bairro de Lourdes, pela Rua São Paulo e chegava à nossa rua: a Padre Belchior. Da rua até o fundo do rio, por onde corria a água, havia um muro forte, inclinado, feito com pedras enormes! Uma

fortaleza, para segurar a fúria das águas nas temíveis, mas admiráveis enchentes. Ao nosso olhar de criança, a força da natureza era espantosa e causava sempre um frio na barriga! Outras vezes, do quintal de minha casa, ouvíamos o barulho ameaçador! As águas se avolumavam rapidamente, cresciam, ficavam da cor de barro e furiosamente invadiam jardins e as casas dos moradores. E a gente olhava para o céu: não havia sinal de chuva! Não havia nuvens e o céu estava azul... – O que acontecera? Meu pai explicava que talvez tivesse chovido nas cabeceiras... em tempos de bonança, podia-se utilizar um largo degrau, embaixo do paredão e bem próximo das águas. Ele permitia que as pessoas descessem para retirar alguma coisa duvidosa que descia pelas águas... ou até para tentar pescar algum peixinho. Paulo Lucas, o menino mais destemido da rua, descia o paredão e andava por esta beirada conquistando o olhar embevecido das meninas que se debruçavam pelo parapeito do rio! – Como ele era corajoso! Outras vezes, um grande susto: recém-nascidos embrulhados em pequenas trouxas de pano eram colocados à noite, por sobre este largo degrau, bem perto das águas... O rebuliço era geral! Polícia, ambulâncias, muita gente curiosa e horrorizada debruçada sobre o canal. E eu me consolava acreditando que a água que corria mansinha no fundo do rio e que fazia um barulho gostoso devia acalentar o sono dos bebês abandonados na noite e os meus sonhos de menina que amava a sua rua (PORTES, 2006).

Os projetos sociais fomentados por Julia Portes multiplicaram-se pelo estado de Minas Gerais e, paralelamente, comecei a oferecer oficinas de pintura nos grupos atendidos. Nesse período, eu já lecionava pintura na Guignard, escola onde me formei, e detinha uma carreira consolidada na área de artes, com participação ativa em exposições no Brasil e exterior. Mesmo com tantas atividades, envolvi-me de forma tão intensa com os projetos que resolvemos formalizar o trabalho através da criação de uma organização sem fins lucrativos. Fundei o Instituto Undió com meus pais em 2002. O objetivo seguia o mesmo: promover ações educativas voltadas à população em situação de vulnerabilidade social de Belo Horizonte, mediadas pela arte contemporânea; de modo especial, intervenções artísticas urbanas em prol da sensibilização das com os quais atuávamos. Inicialmente, o Undió não tinha sede. Trabalhávamos em parceria com as comunidades, mas os deslocamentos constantes dificultavam as reuniões de equipe e outras demandas. Não obstante soubéssemos a importância de lidar com os grupos sociais em seus locais de origem, resolvemos ocupar a casa dos meus avós (FIGURA 10) como sede do Instituto. Além da localização central, que a todos favorecia, era um ambiente permeado de boas lembranças.

A mudança definitiva aconteceu em 2007 e, aos poucos, restauramos o sobradinho *art déco* da minha infância (FIGURA 11). Desde então, a casa tornou-se um espaço cultural, mobilizando comerciantes locais, moradores do entorno do Instituto e

os transeuntes, garantindo um vínculo mais próximo com o dia a dia da rua e do centro da capital mineira. A casa da infância, que vivia aberta para quem quisesse entrar, renovava-se através do Undió.

Figura 10 – Instituto Undió antes da reforma (2005)

Fonte: Foto da autora (2005).

Figura 11 – Instituto Undió após a reforma (2022)

Fonte: Foto da autora (2022).

Com mais de 20 anos desenvolvendo programas sociais através da arte, a instituição tornou-se referência nas áreas de Arte e Educação. A partir das experiências e lembranças da rua de nossa infância, fundamos, em 2010, junto aos adolescentes, o projeto “Nessa rua tem um rio”, como consequência de um curso de multiplicadores culturais. O eixo central consiste em promover atividades de arte contemporânea e intervenções artísticas urbanas para sensibilização e mobilização dos moradores,

famílias e transeuntes da Rua Padre Belchior, onde funciona o Undió. Em síntese, a proposta do “Nessa rua tem um rio” é estabelecer uma relação mais próxima com o cotidiano da cidade por meio da arte.

A região do Instituto Undió (entorno do Mercado Central de Belo Horizonte) encontrava-se bastante degradada e abandonada: brechós com venda de móveis usados, carreteiros, pontos de ônibus e um trânsito intenso disputavam a atenção de pedestres apressados. Prostituição, boates e pontos de drogas completavam a área poluída pela fumaça dos veículos e a sujeira das calçadas. Dizia-se que aquela era a rua mais feia da capital. No entanto, a via está próxima de importantes centros culturais, teatros e prédios do século passado, que contam a história da cidade, mas que, em sua maioria, eram desconhecidos pela multidão que ali transitava diariamente. Com o intermédio das oficinas de artes plásticas, teatro e música, os adolescentes que frequentavam a organização podiam conversar com os profissionais, assistir a peças teatrais, apreciar exposições, dentre outras oportunidades. O programa incluiu reuniões de apresentação, entrosamento, comentários sobre vídeos e catálogos, discussões acerca de ações urbanas, explanação das pesquisas e objetivos de performances – apenas para situar alguns exemplos. Diálogos englobando vivências, inquietações, experimentações e questionamentos trouxeram um rico aprendizado para todos os envolvidos e estimularam o desejo de se criar algo que permitisse perceber a cidade sob novos ângulos, ocupar espaços inusitados e compartilhar diferentes maneiras de ocupar o território. Um ponto forte deste projeto foi a multiplicidade dos participantes (FIGURA 12): o grupo inicial de jovens, educadores e artistas agregou-se à comunidade local, a estudantes de Arte e coletivos de artistas, a produtores de vídeos e a fotógrafos, ampliando a interface com universidades, laboratórios como Oi Kabum!⁷ e ONGs como a Contato⁸, os quais desenvolviam projetos similares, com foco na formação artística de adolescentes conduzida pela vertente de sua sensibilização para com o entorno e a cidade, dentre outros aspectos.

⁷ Oi Kabum! é um programa do Oi Futuro que oferece formação nas áreas de artes gráficas e digitais para jovens de comunidades ou bairros populares urbanos. Realizado em parceria com ONGs especializadas em comunicação, educação e juventude, está presente em Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Disponível em: <https://cecip.org.br/site/oi-kabum-imagine-se-laboratorios-de-arte-e-tecnologia/>. Acesso em: 19 jun. 2023.

⁸ Criada em 2002, a ONG Contato (BH) investe na valorização da diversidade cultural, atuando nas áreas do audiovisual, música, tecnologia e inovação. A articulação de movimentos sociais em rede com cooperação internacional busca estabelecer diálogos entre juventude e cidadania. Disponível em: <https://ongcontato.org/sobre-a-contato/>. Acesso em: 19 jun. 2023.

Figura 12 – Projeto “Nessa rua tem um rio”

Legenda: a) Os alunos da Escola Guignard, Igor Reis e Jamaro, fazem um estêncil na rua (Belo Horizonte, 2011)

Fonte: Foto de Marco Antônio Vieira (2011).

b) Aluno experimenta performances no entorno do Undió (Belo Horizonte, 2010)

Fonte: Foto de Marco Antônio Vieira (2010).

c) Reunião com adolescentes (Belo Horizonte, 2011)

Fonte: Foto de Viviane Gandra (2011).

De 2010 a 2023, cerca de 70 artistas e coletivos participaram dos laboratórios propiciados pelo projeto “Nessa rua tem um rio” e, concomitantemente, a *Mesa de Thereza* foi tomando corpo. Entre os convidados, destacam-se: Academia Transliterária, Ana Flávia Baldisserotto, Ana Luiza Santos, Coletivo Indigestão, Daniela Goulart, Daniel Toledo, Desali, Dudude Herrmann, Ed Marte, Fernando Cardoso, Grupo Poro, Junia Penna, Lúcia Vignoli, Lucas di Pascuale, Marcelino Peixoto, Marco Paulo Rolla, Maria Helena Bernardes, Marta Neves, Morgana Mafra, Nena Balthar, Nydia Negromonte, Shima, Viviane Gandra, Wilson de Avellar e Zaika dos Santos. Durante o referido período, os jovens e os profissionais promoveram diversas intervenções

artísticas na Rua Padre Belchior e imediações, a fim de instituir uma conexão identitária com o local. Assim, o Undió consolidou-se como espaço cultural múltiplo e inclusivo. Com a ocupação contundente de iniciativas comunitárias e artísticas, protagonizadas pela população, artistas, coletivos, psicanalistas, educadores, movimentos de defesa da agricultura urbana e do meio ambiente, o Instituto Undió mantém-se em constante construção. A casa do século passado permanece motivando todos no tempo presente, como foi o caso do “Leilão Topa Tudo”, organizado pelo Coletivo Piolho Nababo⁹ defronte ao Undió (FIGURA 13), utilizando-se a fachada do imóvel como cenografia. Essa edição do Leilão inspirou-se na vivência das trabalhadoras e trabalhadores dos estabelecimentos da Rua Padre Belchior, dando visibilidade à comunidade dali, provocando interações entre a arte contemporânea e a realidade social do hipercentro da cidade. Revendo um dos desenhos que fiz no caderno de anotações (OLIVEIRA, 2010-2023), avalio o meu trabalho como o centro da casa e as ações dos artistas como rizomas perpassando as lembranças familiares e as novas histórias tecidas (FIGURA 14).

Figura 13 – “Leilão Topa Tudo”, conduzido por Daniel Toledo, Flora Maurício, Ed Marte, Desali e participantes do Instituto Undió (Belo Horizonte, 2021)

Fonte: Foto da autora (2021).

⁹ O Coletivo Piolho Nababo é conhecido no meio *underground* belo-horizontino desde 2010, quando foi criada a Galeria de Arte Piolho Nababo, ocupando uma sala do Edifício Maletta, ponto tradicional da boemia e intelectualidade, no centro de BH, onde qualquer pessoa poderia expor seus trabalhos. (N.A).

Figura 14 – Caderno de anotações (2023)

Fonte: OLIVEIRA, 2010-2023.

Outro ato sugestionado pelas memórias e fachada da casa foi “Varrição: Academia das Vassouras” (FIGURA 15). Os artistas Marco Paulo Rolla (1967-) e Dudude Herrmann (1958-) colocaram uma faixa com o título do trabalho no alto do sobrado, acompanhada de uma instalação com 30 vassouras penduradas mais abaixo. O contexto convocava o público a pensar a varrição como um ritual de leveza, limpando e levantando a poeira. A “Varrição” aconteceu simultaneamente à *Mesa de Thereza*, que estava defronte à entrada; ambas dialogavam com o passado do Undió, quando meu avô cuidava da rua, varrendo a calçada.

Figura 15 – Instalação “Varrição: Academia das Vassouras” no Undió (Belo Horizonte, 2014)

Fonte: Foto de Raquel Abreu (2014).

Foram muitas intervenções na fachada e jardim da casa, sendo a *Mesa* uma presença constante em todas as proposições. Em 2020, durante a pandemia causada pela COVID-19, com o Undió fechado para as *Mesas* de café, fiz grandes painéis em TNT (FIGURA 16), mesmo tecido utilizado para confeccionar máscaras de proteção contra o coronavírus, e os pendurei na fachada, com o intuito de trazer um pouco da intimidade da cozinha para a rua. Inspirei-me nos ‘caprichos’, recortes de papel usados como forros de prateleiras das cozinhas mineiras. Em um momento de total isolamento, propus ao público uma experiência de afeto e aconchego. Depois, voltei a pendurar os painéis em dias de festa na rua.

A calçada em frente favorece a comunicação contínua entre o interior e o exterior do Undió, e a *Mesa* passou a ser uma extensão da casa, trazendo o lado de dentro para fora. As ações do Instituto Undió o validam como espaço de experimentações: um laboratório coletivo e aberto a ocupações democráticas, aproximando-se do dia a dia do espectador.

Figura 16 – ‘Caprichos’ pendurados na fachada do Instituto Undió (Belo Horizonte, 2020)

Fonte: Fotos da autora (2020).

2.2. A *Mesa de Thereza* e sua inserção no cotidiano da cidade

A *Mesa de Thereza* nasceu como parte do projeto “Nessa rua tem um rio”. O nome foi construído coletivamente ao longo dos anos. Inicialmente, a intervenção

chamava-se *Café da Rua*. No decorrer do processo, algumas pessoas que frequentavam a *Mesa* diziam: “Tereza, põe a mesa!” (assim também eram as brincadeiras em família que remetiam às parlendas). A rima tomou corpo e a *Mesa de Thereza* ganhou o nome definitivo a partir das relações construídas no curso de várias *Mesas*, gerando empatia e criando vínculos entre a ação e a comunidade (FIGURA 17).

Figura 17 – Mesa de Thereza realizada na Rua Padre Belchior (Belo Horizonte, 2015)

Fonte: Foto de Jessé Barbosa (2015).

Desde 2010, integrando a programação do “Nessa rua tem um rio”, nas manhãs de sábado, uma grande mesa de café era montada na calçada do Instituto Undió, trazendo a intimidade da casa para a rua e convidando todos, sem quaisquer distinções, para um momento de convívio no espaço público. A *Mesa* nascia com o propósito de efetivar o diálogo entre os participantes (jovens, artistas, transeuntes e a comunidade do centro). Então, convidei, de ‘porta em porta’, os vizinhos e comerciantes da região para tomar um café, pedindo a contribuição de uma xícara e quitandas. Com o tempo, as xícaras chegavam carregadas de memórias afetivas. Completei uma coleção com aproximadamente 600 doações. Aquela lembrança da mesa da infância, com louças desemparelhadas, repetia-se na diversidade dos vasilhames recebidos.

Decidi dispor uma mesa com toda a beleza e dignidade do ambiente familiar guardado na lembrança. A composição assemelhava-se ao processo de uma pintura: escolha da melhor luminosidade; a colocação de flores colhidas em casa; toalha farta e

branca em contraste com a calçada suja; as relações criadas entre os objetos dialogando com a tridimensionalidade do espaço (FIGURA 18). Atrélada ao meu olhar, a pintura é constantemente incorporada em outras linguagens que desenvolvo.

Assistindo ao documentário **Amor lugar comum** (AMOR, 2013) no qual o artista Luiz Zerbini (1959-) é questionado sobre as diferentes linguagens que utiliza, ele argumenta que “faz tudo misturado”, e mesmo quando o trabalho se expande em vários suportes, “sempre pensa como um pintor”. Da mesma maneira que Zerbini, entendo que minha experiência com a *Mesa* estrutura-se a partir do pensamento permeado pela pintura.

No contexto contemporâneo, é frequente artistas explorarem múltiplas linguagens em suas propostas, investigando novos territórios. Francis Alÿs (1959-), Luiz Zerbini, Marco Paulo Rolla e Nuno Ramos (1960-) são alguns profissionais que inserem estratégias da pintura em suas intervenções, performances e instalações. Essa abordagem híbrida de técnicas e linguagens pode ser vista como uma forma de romper com as convenções estabelecidas e expandir os limites da arte, resguardando maior liberdade de expressão por meio de obras que refletem a diversidade e a fluidez da arte contemporânea. No caso da obra de Alÿs, é visível a combinação de elementos pictóricos a outras mídias, empregando imagem e ação nas intervenções urbanas e performances. Por sua vez, Nuno Ramos, utilizando-se da escultura, instalação, vídeo e poesia, mantém a pintura como suporte fundamental de seu fazer artístico. Marco Paulo Rolla igualmente opera com linguagens distintas. Segundo a crítica de Tadeu Chiarelli, em seu texto para o catálogo da Exposição “Da volúpia do desejo à simplicidade da morte”:

Do desenho à performance, da fotografia ao veludo, Rolla surpreende o observador acostumado a buscar na produção de um artista apenas o artesão especializado em uma única modalidade ou material. Infiel a qualquer procedimento, Rolla parece querer ampliar a potência e fertilidade de sua poética, justamente pela difusão da mesma em vários suportes (ROLLA, 2000).

A *Mesa de Thereza*, como citei acima, relaciona-se ao meu pensamento conduzido como uma pintura e no alcance do meu olhar, sendo que me proponho a utilizar as estratégias de composição pictórica na cena da *Mesa* na rua.

Figura 18 – *Mesa de Thereza* realizada na Avenida Santos Dumont, como extensão da aula pública sobre os Rios Urbanos, em parceria com o projeto “Manuelzão”/UFMG¹⁰ (Belo Horizonte, 2017)

Fonte: Foto de Daniela Goulart (2017).

Durante a VI temporada do “Nessa Rua tem um rio”, em 2012, o artista Wilson de Avelar ofereceu almofadas com linhas e agulhas para as pessoas bordarem, individualmente, no espaço público. Essa proposta suscitou-me motivar o bordado livre e de forma coletiva na toalha branca da *Mesa*. Assim, as histórias que vinham com a xícaras doadas passaram a ser registradas no tecido, fragmentadamente, em palavras e imagens construídas pelas mais diversas mãos. A conversa corre solta tal qual o Córrego do Leitão da minha infância, enquanto a toalha, representando memórias nos traços do bordado, cobre a grande mesa compartilhada na rua, munida de bolos, biscoitos e xícaras variadas. Com o café coado ao ar livre, os passantes são surpreendidos pelo aroma e pausam. O tempo é suspenso no intervalo do caos urbano.

Artistas e alunos do Undió espalhavam-se no entorno da Rua Padre Belchior, articulando várias ações que se engajam no cotidiano, criando relações de confiança e desconfiança, instigando a comunidade local e oportunizando maneiras de ressignificar o ritmo acelerado da cidade. A fotógrafa Beatriz Goulart, que acompanhou a *Mesa* desde o seu início, traduziu de forma poética as manhãs de café na rua:

¹⁰ O projeto “Manuelzão” luta por melhorias nas condições ambientais para promover qualidade de vida, rompendo com a práticas assistencialistas. Disponível em: <https://manuelzao.ufmg.br/>. Acesso em: 18 jul. 2023.

A Mesa de Thereza traz de volta o cotidiano vivido ali, à beira do Córrego do Leitão, na Rua Padre Belchior. Naquela casa, o café começou no século passado; sua avó e depois sua mãe coaram o tempo de tantas tardes para tantas pessoas que vinham ser atendidas pelo médico da casa. E voltaram para aprender o traço e a cor. O trabalho de artes plásticas de Thereza Portes fixou a xícara no centro da calçada. Outros artistas chegaram. A toalha, o sol a pino, a fumaça do coador, o gineceu da casa se abrindo entre carros, correria de gente, cheiros diversos e pessoas que olham. Outras saem do fluxo, entram na cena, bebem de novo suas manhãs. Alguns levam uma nesga de imagem, desalojada e aberta (GOULART, 2013).

No decorrer do tempo, a *Mesa*, por ter uma estrutura flexível, permitiu-me experimentar outros pontos da própria calçada – ora de um lado, ora de outro – sempre buscando as sombras das árvores. Em um período chuvoso de 2012, cogitei abrigar a mesa debaixo da única marquise da rua, anexa ao Instituto Undió e cujo prédio (Ed. Rosa Ripoli) ladeia o Cine Las Vegas, um dos poucos cinemas pornôds de Belo Horizonte. À época, o estabelecimento, que funcionava durante o dia, tinha como grande sucesso o show “Café da Vovó”, apresentado pela *stripper* “Vovozinha Tsunami”. A negociação do usufruto da marquise com a síndica do prédio e o porteiro do cinema foi um desafio, mas a inesperada disponibilidade das partes garantiu bons termos: solicitaram que o acesso a ambas as entradas ficasse desimpedido e para isso precisei instalar a mesa exatamente entre uma porta e outra. Esse acordo ensinava-me sobre as relações no âmbito público. Passei a entender a cidade como um espaço compartilhado por todos e de formas distintas, podendo provocar os indivíduos a partir de um dado convívio. Noutra ocasião, em meio a VII temporada do “Nessa rua tem um rio”, a *Mesa de Thereza* uniu-se à performance “Leves Defeitos” (FIGURA 19), de Marta Neves (1964)¹¹, onde quatro noivas solitárias passeavam nas imediações do Undió. Para a ação, foi confeitado um enorme bolo em padaria da vizinhança e, logo após o passeio, as noivas chegaram à *Mesa* para partir o bolo como em um casamento, servindo fatias para todos os presentes (FIGURA 20). O encontro resultou numa verdadeira festa; as noivas foram aplaudidas pelos transeuntes e frequentadores do Cine Las Vegas. A partir dessa ação coletiva, passei a interagir com outros artistas e grupos.

¹¹ Marta Neves é artista plástica, escritora e membro do coletivo Academia Transliterária. Publicou coletânea de textos de integrantes e pessoas convidadas da *Mesa*, em 2019. Participou da 31ª Bienal de São Paulo. (N. A.).

Figura 19 – *Mesa de Thereza* e performance “Leves Defeitos” (2012)

Fonte: Foto de Marco Antônio Vieira (2012).

Figura 20 – *Mesa de Thereza* e performance “Leves Defeitos”. Noivas partem bolo (Belo Horizonte, 2012)

Fonte: Foto de Marco Antônio Vieira (2012).

A seguir, transcreve-se um resumo das *Mesas* realizadas e respectivos parceiros/projetos: Daniela Kohn/“Cozinha Nômade” (Instituto Undió/2018); Lucia Vignoli e Nena Balthar/“Natureza Viva – intervenções apresentadas no IV Encontro Nacional de Agroecologia – ENA (BH/2018) (FIGURA 21); Wilson de Avellar cozinhou o prato “Fubá Suado”, utilizando um fogão como extensão da *Mesa* – ações do projeto “Arena da Cultura”, da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte

(FMC) (BH/2013); o Coletivo Indigestão derreteu xícaras feitas de açúcar como se coassem café em cima da *Mesa* (BH/2017) (FIGURA 22) – ação da X temporada do “Nessa rua tem um rio”; preparado pelo regente, Olúségun Akínrúli, o Coral Agbáraserviuiu um cozido muito comum na Nigéria para comer com pão e café (Instituto Undió/2013) (FIGURA 23); Academia Transliterária/“Cartório Transliterário” (Instituto Undió/2017) – ato conjunto onde confeccionei uma bandeira transgênero para servir de toalha à *Mesa* (FIGURA 24).

Já o artista Shima (1978-) apresentou um contraponto à *Mesa*, utilizando a cozinha de uma moradora da Rua Padre Belchior. A ação acontecia enquanto a dona da casa trabalhava em seu salão de beleza improvisado na sala de visitas: Shima recebia as pessoas, em duplas, na cozinha, para tomar um copo de café gelado. Concomitantemente, a *Mesa de Thereza* acontecia na calçada (esta cocriação não foi fotografada em respeito à intimidade da moradora). Recorrendo-se à dupla intervenção, provocou-se uma reflexão sobre o público e o privado, movimentando os espectadores entre um café quente e outro frio. A rotina da rua impulsionou-nos para a poesia, assim como a literatura de Ingo Schulze trata da experiência estética na vida cotidiana, descrita nas palavras de Jesus (2014, p. 3): “onde tudo parece tão banal e ordinário que acaba por nos arremessar numa inquietante dimensão poética daquelas vidas comuns”.

Figura 21 – *Mesa de Thereza* durante o IV ENA (Parque Municipal Américo Renné Gianetti, Belo Horizonte, 2018)

Fonte: Foto de Daniela Goulart (2018).

Figura 22 – *Mesa de Thereza* com participação do Coletivo Indigestão. Artistas derramam água quente sobre xícaras feitas de açúcar (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2017)

Fonte: Foto de Daniela Goulart (2017).

Figura 23 – *Mesa de Thereza* com participação do nigeriano Olúségun Akínrúlí (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2013)

Fonte: Foto de Marco Antônio Vieira (2013).

Figura 24 – *Mesa de Thereza* coberta com bandeira transgênero e performance “Cartório Transliterário”. Marcos Paulo Rolla apresenta-se (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2017)

Fonte: Foto de Raquel Abreu (2017).

A *Mesa de Thereza* construiu-se a partir das relações com a cidade e também do anseio de aproximação com/entre os indivíduos e suas histórias. A artista Brígida Campbell (1981-) considera a cidade como uma zona de movimento e conexões coletivas. De acordo com ela:

Ao adotar esses espaços da vida cotidiana, os artistas e suas obras apresentam desejos utópicos de reaproximação entre o sujeito e o mundo. A cidade aqui é vista como um lugar de fluxo, de movimento, de relações coletivas e de sobreposições de questões históricas e políticas (CAMPBELL, 2015, p 19).

Isto posto, mediante a participação direta do outro na construção do meu trabalho, a *Mesa* passou a ser itinerante. O primeiro encontro fora do hipercentro beloizontino fez-se através de uma frequentadora da intervenção, Karen Zacché: sendo coordenadora de um Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM Leste/BH), propôs uma *Mesa* na calçada do Espaço Comum Luiz Estrela, casarão abandonado no bairro Santa Efigênia e ocupado, poeticamente, em 2013, por um grupo de ativistas pela luta antimanicomial. Consta que o imóvel, abandonado em 1994, foi o primeiro Hospital Militar da capital e, depois, Hospital de Neuropsiquiatria Infantil (com crianças abrigadas, segundo registros, sob formas extremas de severidade)¹².

Tão logo aceitei o convite, o maior desafio foi alocar a mesa de 10 m e todos os utensílios em um Ford EcoSport. Ao estacionar em frente ao casarão degradado e ocupado, a turma de pacientes do CERSAM, pessoas com trajetória de sofrimento mental, aguardava-me. Todos ajudavam a retirar o material do carro e propunham ideias mirabolantes para a montagem da mesa. Atenta às falas desordenadas e discussões sobre o melhor local, concluí que a mesa seria preparada com a colaboração geral. Os participantes admiravam-se com as xícaras, faziam brincadeiras de equilíbrio e pediam para levá-las consigo; eu justificava o impedimento, explicando a necessidade delas para outros cafés. As comidas foram doadas pelo CERSAM e a água era fervida em um fogão improvisado pelo grupo que ocupava o casarão. Percebi que a *Mesa* teria uma dinâmica própria e deleguei as funções aos usuários, sob minha supervisão. Ao mesmo tempo que tomavam café compulsivamente, divertiam-se comendo e cantando (FIGURA 25). A experiência com os pacientes da Saúde Mental mostrou-se um exercício de total desapego ao trabalho. Paralelamente, pude confirmar a cidade como um lugar de

¹² Disponível em: <https://www.hojeemdia.com.br/minas/hospital-psi-quiatrico-infantil-abrigou-salas-de-tortura-em-bh-1.223678>. Acesso em: 20 jun. 2023.

múltiplas existências, e de encontros e desencontros. A definição sobre “cidade”, dos geógrafos Cássio Hissa e Carla Wstane, aproxima-se da minha vivência no espaço público:

Cidade: rede de lugares de existências, de densidades e de superfícies corpóreas. Lugares de movimento, de pressas, lentidões, pausas, asfixias e paralisias. Redes de encontros e territórios de desencontros. Lugares de vazios, desertos, sertões. Espaços do conhecimento, saberes e sabores. Territórios da razão. Lugares de afeto, de vivências, de experiências. Espaços de limites, de fronteiras e sobrevoos, de todas as espécies, que fazem ver o que do terreno é invisível. Lugares de perguntas e territórios de respostas. Territórios de fortes questões e de frágeis respostas provisórias. Lugares de derrotas sobre as quais não se fala: derrotas invisíveis. Lugares de expressão, de ação. Territórios de conquistas de poucos, quando muitos experimentam esquecimentos e fracassos. Cidade para poucos e de muitos (HISSA;WSTANE, 2009, p. 86).

Figura 25 – *Mesa de Thereza* no Espaço Comum Luiz Estrela (Belo Horizonte, 2013)

Legenda: a) Participação coletiva
b) Pacientes do CERSAM-Leste/BH coam café e servem a mesa
Fonte: Fotos de Maíra Paiva (2013).

Nos inúmeros espaços em que aconteciam a *Mesa de Thereza*, era notório o quadro de pessoas socialmente invisíveis, seja pela condição precária de vida, seja pelo preconceito institucionalizado. Tendo por base essa circunstância, procurei dialogar com diversos grupos sociais como: quilombolas, ciganos, indígenas, agricultores, sindicalistas, assentamentos do MST, universidades, casas de apoio a mulheres em situação de violência, associação de moradores de rua, salas de espera de hospitais, presídios, viadutos, praças, ruas, entre outros.

Muitas experiências sucederam-se, diferenciando-se entre elas conforme o grupo participante. Selecionei algumas ações imprescindíveis ao meu processo de

aprendizagem, não necessariamente as mais especiais, mas que geraram reflexão sobre a continuidade do trabalho. Convém salientar a *Mesa* sediada na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) – Unidade São Gabriel –, levando uma intervenção comunitária ao bairro, a qual integrava a programação da Semana de Arte e Política da PUC (2013) (FIGURA 26). O convite partiu da coordenadora de extensão Elisa Rezende e da artista Marta Neves, professora da universidade, parceira do projeto “Nessa rua tem um rio” e frequentadora da *Mesa de Thereza*. Havia pensado em colocar a mesa na rua, em frente à portaria central, mas tendo em vista o intenso tráfego e que meu objetivo não era fechar a rua por completo, decidi instalá-la em um ponto próximo ao passeio para não afetar a circulação de ônibus e automóveis. Essa era a primeira vez que a Semana de Arte e Política extrapolava os muros da universidade. Após a montagem, precisei negociar com o bar da frente a fervura da água do café. A notícia de uma mesa de café propagou-se e a comunidade do aglomerado vizinho desceu em peso para conferir. Nesse dia, chamei alguns alunos e amigos para preparar o café comigo: combinamos coá-lo em sincronia, com intervalo a cada 30 minutos. Foi um evento de confraternização entre discentes, docentes, padres e moradores. Com a ocupação de parte da via, os ônibus passavam perto da mesa de forma provocadora, e pela primeira vez, um transeunte, carregando uma caixa, retirou furtivamente grande quantidade de biscoitos. Um responsável pela Semana de Arte e Política tentou repreender o homem, mas pedi que o deixasse levar os biscoitos; apesar da instabilidade do contexto, mantive-me tranquila. De fato, reconhecer o contraditório durante as *Mesas* e ter a chance de mediar têm sido ensinamentos preciosos. Campbell (2015) reitera que existem “várias cidades dentro da cidade, com diferentes nuances, possibilidades e impossibilidades” (CAMPBELL, 2015, p. 24). No cerne dessas “várias cidades” coexistem numerosas camadas sociais e o grande desafio em trabalhos como a *Mesa* é saber quando há espaço para ressignificar a relação do trabalho com as pessoas ou não.

Figura 26 – *Mesa de Thereza* na PUC/MG – Unidade São Gabriel (Belo Horizonte, 2013)

Legenda: a) Alunos e amigos coam café e servem a mesa
 b) Moradores e comunidade acadêmica participam do evento
 c) Ônibus circula rente à *Mesa*
 d) Transeunte recolhe biscoitos
 Fonte: Fotos de Maíra Paiva (2013).

A segunda iniciativa que merece destaque ocorreu na Praça da Estação, no centro da capital mineira. Em 2014, fui convidada pela Fundação Municipal de Cultura para fazer a *Mesa de Thereza* no café da manhã da Virada Cultural de Belo Horizonte (FIGURA 27) – jornada de 24 horas ininterruptas de programação artística e cultural em diversas áreas. A previsão seria montar uma mesa de 40 m para atender a um público de 1.000 pessoas e eu dispunha apenas de 600 xícaras. Iniciei uma campanha pedindo mais doações, culminando em 20 bules e quase 1.000 xícaras. Organizei-me no mês anterior à Virada, angariando tecidos para forrar a mesa e preparando 40 voluntários para coar o café de modo sincronizado. Queria que o cheiro de café proporcionasse uma experiência sensorio-visual única: tal como fizemos na PUC/MG, orientei os voluntários a coar o café a cada 30 minutos, e os dispus no mesmo lado da mesa, separados entre si por cerca de 1 m. Todos os alimentos vieram da produção de uma escola de padeiros do Mercado da Lagoinha, situada em bairro homônimo.

Chegamos à Praça da Estação de madrugada e montamos a enorme mesa (FIGURA 27). A organização do evento enviou vários seguranças uniformizados, dos quais dispensei a ajuda temendo que intimidassem o público da *Mesa*. Seriam três horas de *Mesa de Thereza* com 40 voluntários revezando-se entre ferver a água e finalizar o café. Ao coarem o primeiro café, o aroma contagiou a praça e uma multidão aproximou-se: as pessoas se atracavam para pegar os pães e avançavam nos voluntários tentando obter suas xícaras. Os voluntários mantiveram-se firmes e conseguiram coar café de forma sintonizada durante as três horas. Diferentemente dos outros cafés, os espectadores levaram consigo tudo que estava na mesa, empilhando até 6 xícaras nas mãos, equilibrando-as com o queixo, retirando os utensílios sem cerimônia. A turma da limpeza também carregou as canecas. Enquanto isso, algumas pessoas bordavam a grande toalha. Perguntei a uma funcionária por que estava levando cinco xícaras. Ela me respondeu que havia limpado a praça à noite e que merecia aquelas xícaras. No meu entender, esta pessoa evidenciou sua condição precária, supostamente advindo do trabalho temporário/terceirizado que não a remunerava condignamente. Sua revolta, com toda razão, traduziu-se naquela fala e naquele gesto, representando a desigualdade social deste país. Tudo transcorreu tão rapidamente que coube a mim assistir, atenta e atônita, ao movimento da multidão portando o vasilhame. Nesse sentido, vale ressaltar a fala do crítico Frederico de Moraes (2013) em entrevista à professora Marília Andrés Ribeiro: “a arte, quando levada à rua, acaba sempre ganhando uma moldura política” (MORAIS, 2013, p. 342).

Encerrei a mesa com muita tristeza por não ter mais as xícaras. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nunca me procurou para conversar sobre o ocorrido, atendo-se a repor o prejuízo com canecas de vidro, todas exatamente iguais, que não contavam histórias. Um dos seguranças que dispensei abordou-me, dizendo que sua equipe poderia ter evitado que as pessoas levassem os utensílios. Infelizmente, deduzi que os participantes viram naquela *Mesa* somente a instituição ‘prefeitura’, resumindo a intervenção em um evento meramente assistencialista, caráter com frequência associado ao poder público. Todavia, não considero que a *Mesa* tenha sido ‘roubada’, uma vez que, do meu ponto de vista, naquela ocasião ela cumpriu a função de representar, em certa medida, a nossa realidade cheia de injustiças e desigualdades. A respeito disso, Moraes (1970) sintetiza com propriedade:

O artista é o que dá o tiro, mas a trajetória da bala lhe escapa. Propõe

estruturas cujo desabrochar, contudo, depende da participação do espectador. O aleatório entra no jogo da arte. A ‘obra’ perde ou ganha significados em função de acontecimentos, sejam eles de qualquer ordem. [...] a todo momento pode surgir a emboscada da qual só sai ileso, ou mesmo vivo, quem tomar as iniciativas (MORAIS, 1970, p. 342).

A supressão das xícaras inclusive ganhou manchete no Portal Aprendiz (MEKARI, 2014), cujo conteúdo foi replicado pelo Grupo Gente Nova (GNN)¹³, veículo independente, fundado pelo jornalista Luiz Nassif. A reportagem, além de contar a história do projeto, convocava os leitores a doar xícaras. Após a circulação da matéria, passei a receber xícaras de vários estados do Brasil.

Figura 27 – *Mesa de Thereza* na Praça da Estação – Virada Cultural (Belo Horizonte, 2014)

¹³ MEKARI, Danilo. Em Belo Horizonte, artista promove cafés a céu aberto para fortalecer laços comunitários. São Paulo, 12 set. 2014. Originalmente publicado no Portal do Aprendiz em 11 set. 2014. **Jornal GGN**. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/cultura/em-belo-horizonte-artista-promove-cafes-a-ceu-aberto-para-fortalecer-lacos-comunitarios/>. Acesso em: 30 jun. 2023.

Legenda: a) Mesa preparada para o evento

Fonte: Foto da autora (2014).

b) O artista Ed Marte foi um dos voluntários a coar café

Fonte: Foto de Beatriz Goulart (2014).

c) Aglomeração de público

Fonte: Foto de Beatriz Goulart (2014).

d) Público toma café

Fonte: Site da Virada Cultural, 2014 – Internet/reprodução.

e) Equipe da limpeza de uniforme laranja

Fonte: Foto de Beatriz Goulart (2014).

Outra atuação de relevância da *Mesa* foi junto ao Sindicato dos Professores da Universidade do Estado de Minas Gerais (SINDUEMG), do qual participei ativamente. Em 31 de março de 2014, tivemos nossos cargos ameaçados: em 2007, a equipe de gestão do governo estadual criava a Lei Complementar nº 100/2007 que, em 2014, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Contrárias à sentença, sobretudo quanto ao mérito dos embargos declaratórios no processo, realizaram-se mobilizações com o apoio do SINDUEMG. A partir das assembleias, decidi que a *Mesa de Thereza* colaboraria no fomento de estratégias que chamassem a atenção da população para a situação dos profissionais da Educação, visando evitar a demissão em massa.

Mesas de cafés foram servidas em pontos estratégicos do município: defronte à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na Faculdade de Educação da UEMG e noutras localizações, de modo a dar visibilidade à iminência de desemprego dos docentes. Em 2015, na data da Audiência Pública para discutir o recredenciamento da UEMG, instalei a *Mesa* de 10 m de comprimento, bem cedo, na entrada da ALMG. No entorno, professores da Escola Guignard ensinavam desenho e estudantes da Escola de Música tocavam alguns instrumentos, promovendo uma atmosfera incomum no local. Muitos alunos transitavam com a máscara do mestre Guignard, conclamando para a importância de se manter os

professores-artistas na escola. À medida que chegavam, deputados, docentes, estudantes, técnico-administrativos e demais profissionais deparavam-se com a *Mesa*, onde estavam dispostas dezenas de xícaras de louça, um café coado na hora no modo tradicional, além de quitandas doadas por professores da UEMG. A *Mesa* transformou-se em um grande manifesto, forrada pela faixa do SINDUEMG com os dizeres: “Em Defesa do Reconhecimento dos Professores da UEMG” (FIGURA 28). Esse convite ao diálogo aproximou-nos de vários deputados que se serviam do café. A ação também criou redes de comunicação entre a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. Um exemplo interessante foi quando funcionários da ALMG, sensibilizados com a causa, cooperaram, lavando a louça para ser repostada à mesa e fervendo a água para o café na cantina da instituição.

Em outro momento, na ação voltada à Casa Civil do Governo do Estado de Minas Gerais (no prédio do BDMG), a cena da *Mesa de Thereza* remetia a um funeral. Confeccionei extensa toalha de papel sobre a qual estavam coladas cópias de jornais da imprensa oficial, referentes à aprovação de processos seletivos públicos realizados entre 1996 e 2003, com o nome de quase 500 professores da UEMG – todos atingidos pela Lei Complementar nº 100/2007. A toalha de jornais (FIGURA 29) estendia-se pelo chão, formando um grande tapete para ser lido por quem se interessasse em conhecer a demanda dos docentes. A intervenção proporcionou um ambiente integrador das lutas do SINDUEMG em defesa dos professores, criando uma atmosfera de partilha e de solidariedade diante de um momento de expectativa e angústia geral.

Em 2015, fomos exonerados e fizemos outro concurso no ano seguinte. Voltando à Escola Guignard, após ser aprovada, passei a utilizar a toalha da *Mesa* e seus bordados para reavivar o convívio entre as unidades dos *campi* Belo Horizonte, engendrando encontros entre alunos, funcionários e professores. Rodas de bordado e partilhas aconteciam livremente em saguões, salas de aula, cantinas e ruas das unidades (FIGURA 30). O bordado coletivo uniu a comunidade acadêmica, mediando conversas e trazendo à luz questões despercebidas, comumente enfrentadas no cotidiano. A proposta foi bem recebida por meus colegas e, ainda hoje, sempre há alguém responsável pela toalha no *campus* ou a usando para forrar mesas de cafés e de seminários.

Figura 28 – *Mesa de Thereza* na calçada da ALMG, coberta pela faixa do SINDUEMG (Belo Horizonte, 2015)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2015).

Figura 29 – *Mesa de Thereza* em frente à Casa Civil do Governo do Estado de Minas Gerais. Toalha com cópias de processos seletivos dos professores da UEMG (Belo Horizonte, 2015)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2015).

Figura 30 – Alunos da UEMG bordam toalha no *hall* da Escola Guignard (Belo Horizonte, 2017)

Fonte: Foto da autora (2017).

No que tange a primeira inserção da *Mesa* em um conflito político, comprova-se o redirecionamento do projeto diante das dinâmicas cotidianas, possibilitando diálogos em situações divergentes e se somando às vozes dos atingidos pela Lei Complementar nº 100/2007. O Professor da Universidade de São Paulo (USP), Ricardo Nascimento Fabbrini, explicita bem esse panorama sobre arte e política:

A dimensão das formas tende à expansão dos corpos e à partilha dos atos. Por 'forma', claro, compreende-se, aqui, não a afirmação positiva dos meios e suportes, e, sim, a maneira de agir, o método, o procedimento: a obra de arte como uma noção estratégica, uma tática de ocupação, uma realidade movediça que se expande para além das próprias bordas (FREITAS, 2022, p. 18-19).

As ações junto ao SINDUEMG foram a porta de entrada para a *Mesa de Thereza* nos movimentos sociais. Em variadas oportunidades, a *Mesa* tornou-se abrigo em meio a manifestações a favor da democracia e à insubordinação ao governo Bolsonaro, com seus desmontes das políticas públicas. A ação foi constantemente requisitada por grupos representativos, tais como: Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte (APUBH), Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Coletivo Alvorada¹⁴, Central Única dos Trabalhadores (CUT), ocupações e programas de proteção à mulher. Vale frisar que muitos foram os convites para atuar em campanhas de partidos políticos, mas esclareci que a escolha de apoiar movimentos de conscientização e mobilização popular em torno de causas relevantes como a liberdade de expressão e a luta por uma sociedade mais justa era apartidária. Afirmo que seleciono determinadas circunstâncias para exercer um papel crítico e reflexivo, utilizando meu trabalho como instrumento que se some às vozes de movimentos sociais. Exemplo disso foi a *Mesa* na Vigília Lula Livre, em Curitiba, mediante convite do Coletivo Alvorada. A intervenção dar-se-ia na virada de 2018 para 2019, em frente ao prédio da Polícia Federal. Como não poderia estar em Curitiba na data estimada, pela primeira vez deleguei a montagem da *Mesa* à Hercília Alves. Hercília, moradora da Ocupação Zezeu, localizada na região central de Belo Horizonte, sempre me auxiliava e conhecia a fundo o projeto. Além de enviar mesa, toalha e vasilhames, encaminhei alimentos obtidos por doação. Fiz anotações (FIGURA 31) e um passo a passo sobre a dinâmica da *Mesa* com a Hercília e alguns integrantes do Alvorada, antes da viagem à Curitiba.

¹⁴ O Coletivo Alvorada desenvolve ações contra retrocessos políticos. Cf: <https://www.facebook.com/groups/419286435079958/>. Acesso em: 13 jul. 2023.

Figura 31 – Anotações com orientações sobre a *Mesa*. Listas amassadas durante o transporte de volta dos vasilhames de Curitiba a BH (2019)

Fonte: Fotos da autora (2023).

De Belo Horizonte, assisti à transmissão ao vivo da *Mesa*: a multidão ao redor gritava em coro “Bom dia, Presidente Lula!” e o café selou uma histórica confraternização no dia 1º de janeiro de 2019 (FIGURA 32). Depois de uma semana, recebi o vasilhame lavado e embalado com bandeiras do MST.

Figura 32 – *Mesa de Thereza* realizada na Vigília Lula Livre (Curitiba, 1º de janeiro de 2019)

Fonte: Fotos do Coletivo Alvorada (2019).

Considera-se propício esclarecer que o breve elenco das *Mesas de Thereza*, acima referenciado, justifica-se pela natureza diferenciada das ações e pela complexidade que seria discursar sobre as dezenas de práticas em 13 anos do projeto. Entretanto, novas experiências virão expostas no Capítulo 3, aprofundando-se os aspectos identitários e os

impactos da *Mesa* ao se investigar eventuais intercessões/disjunções com a arte contemporânea. Será explorado o legado de Lygia Clark, através do trajeto da artista com os objetos relacionais. Outro estudo comparativo apresentado adiante terá fundamento no dispositivo relacional pautado por Nicolas Bourriaud (2009), além da análise de trabalhos de artistas que passaram a experimentar suas poéticas em circunstâncias sociais.

3. DIÁLOGOS COM A ARTE CONTEMPORÂNEA

3.1. Conexões com as práticas relacionais

Iniciei esta pesquisa escolhendo artistas contemporâneos que admiro e cujas obras repercutem em minha prática. É relevante conhecer como os artistas desenvolvem seus processos e afetam os contextos no qual atuam.

Optei por me debruçar sobre a obra de Lygia Clark, ciente de que a reflexão levaria-me para um universo íntimo que tanto prezo e instigada pela admiração pessoal por sua produção e percurso. Clark, nascida em 1920 em Belo Horizonte, foi pintora e escultora ao longo da vida. Seu processo criativo envolve obra e pensamento unidos por uma experiência profunda do “ser no mundo” (CLARK, 1980). Ela se dedicou intensamente ao trabalho, formando um encadeamento de reflexões e inventando soluções para os problemas encontrados. Outro marco da artista é o caráter não preconceituoso do fazer artístico e a coragem de abdicar de territórios conquistados em busca de frentes inéditas, sempre questionando a função da arte. Trata-se de uma artista inquieta, interessada em extrapolar limites, trazendo o sujeito do campo individual para o coletivo e fazendo a travessia da arte para a não arte (FIGURA 33).

Figura 33 – Ateliê de Lygia Clark (Rio de Janeiro)

Legenda: a) Lygia Clark em seu ateliê (1950)

Fonte: Museu Guggenheim Bilbao. Disponível em: <https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/exhibitions/lygia-clark-painting-as-an-experimental-field-1948-1958>. Acesso em: 17 jul. 2023.

b) Proposição “Estruturas Vivas”¹⁵ (Rio de Janeiro, 1969)

Fonte: Disponível em: <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/229/estruturas-vivas>. Acesso em: 13 jul. 2023.

¹⁵ A proposição “Estruturas Vivas”, concebida por Clark em 1969, consiste em dois elásticos grandes que unem dois participantes. Esta união é o ponto de partida de um diálogo através dos gestos (BOIS, 2021).

Clark é, com certeza, a referência que mais se alinha às questões da minha pesquisa, principalmente quando rompe fronteiras, propondo interações, através da arte, com a vida. Doctors (2021) atesta que a obra de Lygia Clark liberta-se da metafísica como transcendência ou valor em si, reivindicada por uma estrutura social niilista. Ela postula uma metafísica da imanência que implica a relação direta com sua proposta de trabalho: “o espectador já não se projeta ou se identifica na obra. Ele vive a obra, e vivendo a natureza dela, ele o vive dentro dele [...]. Clark solicita para o espaço da arte a participação como experiência vivencial” (DOCTORS, 2021, p. 52).

A “experiência sensorial” e a integração total com o espectador são focos da artista. Em suas palavras: “Perdi minha identidade, estou diluída no coletivo. Vejo-me através de todas as pessoas independentemente de sexo, de idade. Tento reconstruir a arquitetura da minha cara me aproximando das fisionomias que vejo. ‘Eu sou o outro’” (FIGUEIREDO, 1998, p. 353). Identifico-me com Clark quando me sinto completamente diluída na coletividade que se apropria da *Mesa*: o cheiro do café aciona memórias, o bordado coletivo acolhe as muitas ‘vozes’ que compõem o tecido, o ato de tomar café aquece a alma, a composição da mesa convida para o encontro no caos da cidade.

Gradualmente, descobri que ter Clark como principal referência não foi acaso (as experiências vivenciadas a partir do contato com sua obra estavam adormecidas na memória). Na década de 1980, minha mãe visitava assiduamente o Museu de Imagens do Inconsciente (MII), centro de pesquisa na área da saúde mental, fundado em 1952 pela Dra. Nise da Silveira na cidade do Rio de Janeiro. À época, ela estava envolvida com a psicanálise e estudos sobre Lygia Clark, trazendo muitas dessas experimentações para o dia a dia do ateliê, que funcionava em casa, mais tarde se tornando uma escola de arte. Ainda adolescente, eu participava das vivências: lembro-me de quando ela costurou uma colcha vermelha, fechando as laterais, e a entregou para os alunos, utilizando-se da proposição “Túnel”, concebida por Clark em 1973¹⁶. Recordo-me das crianças que perfaziam o trajeto com entusiasmo; algumas permaneciam mais no túnel, dizendo ser lagartas e precisar de maior tempo para nascer. Em outro momento, minha mãe fez uma releitura de “Estruturas Vivas”, usando elásticos de costura com grupos de três pessoas. O ateliê era aberto para crianças e adultos, e a experimentação despertava os alunos e a

¹⁶ A obra consiste em um tecido elástico de 50 m de comprimento em formato de tubo. A proposta é de as pessoas adentrarem uma das aberturas e percorrerem o "túnel". As sensações vividas pelos participantes variam do sufocamento ao alívio e libertação. Além disso, pode-se pensar a obra como uma alegoria da experiência do nascimento. Cf: <https://www.culturagenial.com/lygia-clark>. Acesso em: 13 jul. 2023.

mim para a integração entre arte e vida. Portanto, verifico o quanto a arte relacional esteve presente em minha história.

Identifico, na escrita da dissertação, um processo muito parecido com o gesto de bordar as toalhas da *Mesa de Thereza*. Sinto-me costurando um tecido com lembranças de uma Lygia que parece estar próxima. Revisito minha avó, contando que a artista foi sua colega de escola. Sob outro viés, os caminhos se cruzam novamente com a presença do neto de Clark em nosso ateliê como estagiário de artes da minha mãe. Por último, relembro o encontro potente com Lula Wanderlei¹⁷, por ocasião de uma *Mesa* (FIGURA 34), cujos detalhes abordarei no Capítulo 4.

Desse modo, posso concluir que o trabalho de Clark ressoa em meu processo de criação, alimentando a busca por novas formas de me relacionar através da arte.

Figura 34 – Encontro com Lula Wanderlei durante *Mesa de Thereza* para o projeto “Livro Vivo”/UFMG (Belo Horizonte, 2017)

Fonte: Foto de Beatriz Goulart (2017).

Venho da geração de pintores dos anos 1990, período em que comemorávamos a volta da democracia e a liberdade de expressão. Passei muitos anos produzindo em ateliê, participando de salões e bienais. Meus trabalhos em pintura traziam imagens de um

¹⁷ “Lula Wanderley nasceu em Pernambuco, Recife. Colaborou com jornais e revistas como artista gráfico e participou de exposições como poeta visual. Simultaneamente, estudou Medicina e formou-se em Psiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. Migrou para o Rio de Janeiro em 1976. Trabalhou com Nise da Silveira na Casa das Palmeiras e no [MII]. Contribuiu com Lygia Clark na transposição do Objeto Relacional para uma proposta psicoterápica junto a esquizofrênicos em hospitais psiquiátricos”. Disponível em: <https://www.rocco.com.br/autor/lula-wanderley/>. Acesso em: 01 jul. 2023.

cotidiano doméstico, representando cenas que falavam de lugares como o interior das casas onde vivi. As pinturas em grandes formatos eram composições de invenção e memória (FIGURA 35). De 1988 a 2000, produzi somente em meu ateliê. Após esse período, as cenas das pinturas voltaram-se para o ambiente externo e começavam as primeiras investigações fora do ateliê; tive a oportunidade de acompanhar expedições de biólogos e arqueólogos pela Serra do Espinhaço/MG-BA. Dessas prospecções, saíram desenhos com temas botânicos, imagens que fui desenvolvendo inspirada pela observação das plantas híbridas naturais, que podem diferir das espécies parentais em cor, formato, tamanho e demais características (FIGURA 36). Posteriormente, criei pinturas aquareladas, utilizando a tintura das próprias plantas – coleção que nomeei de “Combinações Híbridas” (FIGURA 37) . Mesmo que as pesquisas de campo a respeito da manufatura de tintas naturais e a observação botânica proporcionassem a mim um contato com o mundo de fora (FIGURA 38), ainda procurava meios de trabalhar em um contexto social. Inquieta com a solidão do ateliê, atinei que poderia produzir agregando vários suportes: pintura, desenho e intervenção urbana. Em 30 anos de pintura, senti-me finalmente livre para tratar de tudo que eu desejasse. Como diz a artista Maria Helena Bernardes sobre os ateliês e espaços de arte: “de caixa em caixa, nós iríamos passar nossas vidas distantes de uma realidade mais viva, de uma troca mais intensa, mais experimental...” (BERNARDES, 2011, p. 85). Tal abertura propiciou-me traçar rumos e aliar meu fazer artístico ao desejo de operar no contexto social. A possibilidade de conviver com o público em outros cenários, de provocar interações fora dos territórios artísticos convencionais motivou-me a sondar modos originais de vivenciar a arte. Essa mudança de percurso incidiu em reuniões do projeto “Nessa rua tem um rio”: dos encontros com artistas, professores e alunos do Undió criamos um laboratório de experimentações urbanas – ora estudávamos e discutíamos textos, ora estávamos na rua experimentando nossas ideias e corpos. Quando percebi, estava tão comprometida com as temáticas urbanas que meu interesse pela cidade e seus encontros imprevistos aconteciam de várias formas, principalmente através da *Mesa de Thereza*.

Figura 35 – Acrílicas sobre tela de Thereza Portes (1991 e 2000). Representações do interior de residências onde morou

Fonte: Acervo da autora.

Figura 36 – Óleo sobre tela de Thereza Portes. Observação botânica (2008)

Fonte: Acervo da autora.

Figura 37 – “Combinações Híbridas”. Desenhos de Thereza Portes com tintas naturais (2020/2021)

Fonte: Acervo da autora.

Figura 38 – Inventário de observação botânica e testagem de tintas naturais, de Thereza Portes (2020)

Fonte: Acervo da autora.

Com o tempo, surgiram questionamentos sobre o destino do meu trabalho e não raro fui cobrada por ter deixado de pintar para “fazer trabalho voluntário nas ruas” – essa era a interpretação de muitos. Percebi que a *Mesa*, pelo fato de estar inserida em uma cena cotidiana, coexistindo com objetos familiares, não era assimilada como proposição de arte, o que impedia, inclusive, uma adequada classificação do trabalho. Em um artigo sobre a artista Rivane Neuensschwander (1967-), Jesus (2014) discorre sobre experiências estéticas que se confundem com o cotidiano,

[...] mesmo que tenham uma sinalização, uma forma de alcance e visibilidade bem contornados, por exemplo, a literatura ou os espaços dedicados à arte. A potência desses trabalhos está distante de uma epifania e [eles] se colocam nessa via que nos retira da vida cotidiana, até mesmo nos lugares nos quais circulam, para a ela nos conduzir novamente, mas com novas percepções do nosso entorno e do nosso lugar (JESUS, 2014, p. 5-6).

A análise de Jesus remete-nos à *Mesa*, pois, sendo deslocada de dentro de casa para a rua e ainda que repita situações rotineiras pode provocar novas percepções sobre o entorno.

Refletindo sobre a *Mesa*, compreendi, não apenas a composição da ação como um ritual de pintura, mas que sua temática era a mesma de minhas pinturas. As cenas pintadas, representando o ambiente interno de uma casa, com mesas, vasos, plantas, tornavam-se reais (palpáveis), como se a *Mesa* materializasse as imagens das telas. Ao constatar a

expansão da pintura na *Mesa de Thereza*, compreendi com mais clareza minha trajetória até ali.

Por um período, ponderei se o termo ‘intervenção’ definia meu objetivo, uma vez que buscava relacionar-me com o espaço e, não, intervir. Ao investigar artistas e autores que dialogavam com as práticas relacionais e, de modo especial, identifiquei-me com as poéticas da “proximidade” quando pela primeira vez li Bourriaud:

Uma boa obra de arte sempre pretende mais do que sua mera presença no espaço: ela se abre ao diálogo, à discussão, a essa forma de negociação inter-humana que Marcel Duchamp chamava de ‘o coeficiente de arte’ – e que é um processo temporal que se dá aqui e agora (BOURRIAUD, 2009, p. 57).

Minhas indagações atinham-se a outras categorizações para a *Mesa de Thereza*, além do termo ‘intervenção’: performance, arte relacional, arte colaborativa ou não arte. O entendimento quanto à classificação do trabalho veio a partir das experiências com o público. Como as *Mesas* habitavam o mundo comum, fora dos espaços reservados à arte, suscitavam conexões totalmente inesperadas. Notava-se que os encontros ocupavam o lugar da fantasia dos participantes, que atuavam de diferentes formas: muitas vezes pediram a *Mesa* emprestada com todos os utensílios para algum evento ou manifestação; outros ajudavam, como se estivessem prestando um serviço de assistencialismo; em diversos momentos, aparecia alguém querendo organizar o trabalho disciplinadamente, trazendo um plano para um funcionamento ‘organizado e asséptico’, diferentemente da minha proposta, a qual foi se constituindo com contornos claros, mas que não adotava nenhum tipo de hierarquia em sua dinâmica. Parece que quanto mais horizontais são as experiências, mais aberta se torna a proposta.

A professora Fabiana Abaurre Costa, da PUC-MG, desenvolveu sua tese de doutorado sobre o projeto “Nessa rua tem um rio” e dedicou um capítulo para a *Mesa de Thereza*. A partir da percepção como voluntária, na *Mesa*, ela observa que:

não há ordenação, hierarquia ou qualquer regra a ser seguida. Todos podem coar café, todos podem lavar as xícaras e todos podem buscar as quitandas que estão sendo servidas. Sinto que a proposição de leveza que a ação traz flui entre todos que se aproximam da *Mesa*. As pessoas que por ali passam, que trabalham na região ou que vão com o objetivo de participar do evento, circulam livremente em torno da mesa e fazem suas escolhas (COSTA, 2020, p. 113).

A observação de Costa comprova que todos são protagonistas da *Mesa*, podendo participar de diversas formas. Com base nesse escopo, certos questionamentos delinearão a condução do trabalho, objetivando-se entender quais são as fronteiras da arte na esfera social e que tipo de relações estava estabelecendo. De modo pontual e imprevisível, assumo o risco por atuar junto a movimentos sociais, visando apoiar lutas coletivas através da *Mesa de Thereza*. E, quase sempre, a ação ocupa o lugar do afeto, gerando relações interpessoais de forma infinita, testando os limites da arte e movimentando o tecido social.

Em 2017, a artista Marta Neves fez um depoimento sobre a *Mesa de Thereza*. Do recorte do texto da autora, é possível elucidar alguns pontos levantados até então:

Vale lembrar que essa rua suja e confusa de Belo Horizonte foi um dia, no passado da cidade que cresce sem dó, um rio limpo. Nas manhãs de sábado, então, a Padre Belchior parece retomar seus peixes variados. Comerciantes, caminhoneiros que ali param, mendigos, passantes, amigos interrompem o fluxo da rotina e retomam o leito antigo feito desse rio-café da Thereza: *happening*, festa, pintura viva, chamem como quiserem. Nunca ouvi qualquer um, no meio dessa gente, perguntar se era arte. E precisa? (NEVES, 2017).

Naquilo que concerne à pintura, a artista evidencia tanto as temáticas sociais quanto a expansão da pintura, trazendo suas impressões a respeito da composição da *Mesa de Thereza*. O ritual da pintura materializa-se quando da escolha do local e da incidência de luz, da colocação da toalha sobre a mesa, contrastando com a calçada suja, do exercício da composição de cores através da arrumação dos vasilhames; enfim, da própria ação em si.

Há sobre a mesa também uma profusão de xícaras delicadamente colecionadas ao longo do tempo pela criadora do acontecimento, Thereza Portes. Impossível não as notar e não se surpreender com elas. Os pires não se importam em combinar com as xícaras de cima, os desenhos na louça e na porcelana não se encaixam em pares ou conjuntos perfeitos. Cada um desses itens, com suas pequenas flores, desenhos geométricos ou frisos dourados, vai se acoplando aos outros, formando uma multidão colorida e ruidosa – como a que se vai também juntando ao redor da mesa. O que parece formado ao acaso na coleção heterogênea de xícaras que se constituiu ao longo dos anos da mesa na rua é, por outro lado, uma pintura informal que se leva à boca em tragadas de café e chá – sempre frescos e repostos a cada ameaça de esgotamento. E a multidão que lá se cria é o resultado de uma forma muito bem articulada de carinho com os transeuntes. Não há convidados, senhas, preço, nem se trata da caridade antiestética de bebida servida em copos plásticos. Comunhão? Talvez, mas sem o compromisso com a ideia de religião, a não ser pela noção fundamental que acompanha essa palavra em sua raiz mais funda: ‘religar’ as pessoas, quais forem, mesmo que por minutos (NEVES, 2017).

O texto de Marta Neves é de grande importância nessa pesquisa, pois além de dialogar com reflexões trazidas por uma artista pesquisadora, serve como depoimento de uma participante que acompanha a *Mesa* desde o seu início, constituindo-se, portanto, em uma fonte de pesquisa.

Além de Lygia Clark, as próximas referências foram organizadas, vislumbrando-se analisar outras práticas relacionais que se estabelecem de forma desafiadora, compiladas durante 13 anos. As opções não reproduzem uma mera revisão bibliográfica: nesse “campo de forças”, procuro concatenar conceitos teóricos à análise de anotações, imagens e vivências. Para melhor interpretar as práticas relacionais e as articular com a ação da *Mesa de Thereza*, construí-se um processo de investigação abrangendo proposições distintas de artistas contemporâneos, os quais têm, nas esferas das interações humanas e no contexto social, seu ponto de partida.

Katia Canton¹⁸ define que:

a arte contemporânea se materializa a partir de uma constante negociação entre arte e vida, vida e arte. Nesse campo de forças, artistas contemporâneos buscam um sentido, mas o que finca seus valores e potencializa a arte contemporânea são as interrelações entre as diferentes áreas do conhecimento humano (CANTON, 2009, p. 49).

Nesse sentido, identifico que o conceito de arte contemporânea que busco em meu trabalho é indissociável da relação interpessoal, especialmente no que se refere ao vínculo criado entre os participantes no momento da intervenção artística. A força e o impacto promovidos pela *Mesa* só são possíveis através do fazer coletivo. A partir do interesse pela arte e suas interrelações, prossegue-se o presente estudo, mantendo-se o foco na década de 1960, marcada por artistas que romperam fronteiras entre a arte e a vida cotidiana: Lygia Clark, Lygia Pape e Hélio Oiticica. Tais expoentes pertenciam ao movimento concretista brasileiro e fundaram o Grupo Frente¹⁹. Adiante, desdobraram-se nos neoconcretos, com vistas à maior liberdade de criação e à interação entre público e obra, concatenando, então, a arte à política e o direito à cidade. Em entrevista à Lúcia

¹⁸ Katia Canton é artista visual, escritora, jornalista, professora e curadora. Estudou arquitetura, dança e formou-se jornalista pela Escola de Comunicações e Arte (ECA/USP). Cf: <https://katiacanton.com.br/bio/>. Acesso em: 01. jul. 2023.

¹⁹ Marco histórico do movimento construtivo no Brasil, o Grupo Frente, sob a liderança do artista carioca Ivan Serpa (1923-1973), um dos precursores da abstração geométrica no Brasil, abre sua primeira exposição em 1954, na Galeria do Ibeu, no Rio de Janeiro. Maiores informações: Cf: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo222289/grupo-frente>. Acesso em: 14 jul. 2023.

Carneiro e Ileana Pradilha (PAPE, 1998), Pape revela um pouco de suas inspirações e indagações relacionadas às obras:

Não há nada mais sofisticado, intelectualmente falando, do que a cultura dita não erudita. A proximidade com as manifestações populares diz respeito à percepção de mundo que eu tenho como artista. Com relação ao meu trabalho pessoal, posso me emocionar com as invenções populares, achá-las interessantes e criativas. Tudo o que observo pode me alimentar e até servir de subsídio para uma manifestação ou invenção que eu vá fazer, mas não no sentido idealista de achar que a arte é algo vago, simplesmente belo. Acho que é mais incisiva, é uma linguagem. É a minha forma de conhecimento do mundo (PAPE, 1998, p. 21-22).

Lygia Pape nasceu em Nova Friburgo/RJ, em 1927, sendo pintora, gravadora, escultora, diretora de cinema, designer e professora. Criou experiências evidenciando o processo de desconstrução dos seus trabalhos. Misturou linguagens e formatos, convidando o espectador a participar como agente da obra. Sempre ressignificou os movimentos cotidianos, capaz de reunir grupos diferentes diante de criações simples que poderiam ser reproduzidas a qualquer momento, sem a presença da artista. Uma de suas proposições, nomeada “Divisor” (FIGURA 39), lançada em 1968, mostra como a obra de Pape continua viva 55 anos após a criação, replicada inúmeras vezes por grupos diferenciados. Recentemente, foi reeditada no Brasil por ocasião dos movimentos a favor da democracia e, em 2017, o *Metropolitan Museum of Art* (MET/NY) sediou retrospectiva de Pape, reproduzindo o “Divisor” pelas ruas de Nova York. A artista classificava a obra como uma grande escultura social que consiste em um enorme pano branco, repleto de aberturas para as pessoas passarem a cabeça, invocando uma expressiva onda cuja ‘agitação’ exigia o esforço coletivo. Trata-se de uma proposta onde todos necessitam negociar o espaço e estar atentos aos movimentos; assim o “Divisor” se torna único por alguns instantes.

Figura 39 – “Divisor” (Divisor), 1968. Performance no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro (1990). Foto de Paula Pape

Fonte: Disponível em: <https://laart.art.br/blog/lygia-pape/>. Acesso em: 17 jul. 2023.

Hélio Oiticica, por sua vez, nasceu no Rio de Janeiro/RJ, em 1937, sendo um dos artistas contemporâneos brasileiros de maior destaque internacionalmente, deixando um legado marcante para o país. Em sua trajetória, estão evidentes as inquietações do artista que proporcionou a inclusão do público nas obras e a valorização indetentária do povo brasileiro. Muitos trabalhos de Oiticica partem de seu envolvimento com a dança e a música, que se fortalece depois que ele passa a frequentar o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, em 1964.

É com os “Parangolés”²⁰ (FIGURA 40), criados na década de 1960 por Oiticica junto à comunidade da Mangueira, que o artista redimensiona sua pesquisa da cor no espaço, vestindo os corpos com o intuito de “desintelectualizar” a arte. Um corpo que veste a cor: uma combinação de danças, palavras e músicas. Estandartes, bandeiras e capas se inter cruzam e a obra acontece em pleno movimento porque ela precisa do outro para existir. É interessante ver a cumplicidade do artista com os moradores da Mangueira, o que avalisa a integração total entre a obra e o público:

Muitas vezes usados por integrantes da Mangueira – Mosquito (mascote do Parangolé), Nildo, Jerônimo, Tineca e Nininha Xoxoba, entre outros –, o Parangolé expressa inconformismo. Alguns levam frases como ‘ESTOU POSSUÍDO’ ou ‘INCORPORO A REVOLTA’, configurando um ‘estandarte da anti-lamúria’ (PARANGOLÉ, 2023).

Figura 40 – “Parangolés”

Legenda: a) “Parangolé P1”, “Capa 1”, de Hélio Oiticica. Plástico e tecido (1964)
 Fonte: Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/>. Acesso em: 14 jul. 2023.
 b) Nildo da Mangueira com “Parangolé P4”, “Capa 1”, de Hélio Oiticica (1964)
 Fonte: Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/>. Acesso em: 14 jul. 2023.

²⁰ “Parangolés”: capas, standartes, bandeiras para serem vestidas ou carregadas pelo participante de um *happening*. Os tecidos utilizados são coloridos (podendo levar reproduções de palavras e imagens), interligados e revelados apenas quando a pessoa se movimenta. Cf: <https://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=856&titulo=Parangole: anti-obra de Helio Oiticica>. Acesso em: 22 jun. 2023.

Pape e Oiticica apropriam-se do tecido como um dispositivo de uso coletivo. Embora trabalhem de formas distintas, ambos têm em comum a completa interação com o espectador/participante. Para a concepção da *Mesa*, reitero essa apropriação, utilizando a toalha como um dispositivo de interação social. O bordado insere-se na dinâmica do local escolhido, demanda o uso de elementos conhecidos e cotidianos (linhas, agulhas, tecido, memórias e emoções) e a negociação de todos, propiciando trocas constantes e relevantes. A toalha tornou-se uma proposição replicada por vários grupos, da qual renuncio a autoria em benefício de uma função/fruição coletiva.

Conhecer a interlocução pessoal de Oiticica e Clark é igualmente essencial, pois através das cartas trocadas entre os artistas, entre 1964 e 1974 (FIGUEIREDO, 1998), em plena ditadura militar brasileira, pode-se divisar tanto os momentos de afeto quanto raciocínios, reflexões e conjecturas artísticas de ambos. Escreviam sobre suas ideias, projetos e formavam teorias. O companheirismo e a confluência de pensamentos são nítidos e, em algumas correspondências, mencionam as obras que fizeram em homenagem um ao outro – como a “Capa 4” que Oiticica nomeou de “Clark”, escrevendo textos em que analisa as obras da artista (FIGUEIREDO, 1998, p. 15). Clark também homenageia Oiticica através de suas construções com caixas de fósforo, aludindo à obra do amigo (FIGUEIREDO, 1998, p. 16), e escreve dois textos dedicados a ele: **A bomba e o artista** (CLARK, 1964) e **Arte, Religião, Espaço-tempo** (CLARK, 1965). Clark e Oiticica compartilham o desejo de resgatar a vida em toda a sua potência criadora. A conversa entre os artistas evidencia a importância da participação do público:

Cada vez mais a frase do Pedrosa funciona para o meu trabalho: ‘O homem [é] objeto de si mesmo’. Você vê, a participação é cada vez maior. Não existe mais o objeto para expressar qualquer conceito, mas, sim, para o espectador atingir cada vez mais profundamente o seu próprio eu. Ele, homem, agora é o ‘bicho’ e o diálogo é agora com ele mesmo, na medida da sua organicidade e também na medida da magia que ele pode emprestar de dentro dele mesmo (FIGUEIREDO, 1998, p. 86).

Ao longo da *Mesa de Thereza*, ainda é comum ver transeuntes como colaboradores, separando os vasilhames usados dos limpos ou oferecendo um café aos que se aproximam. As pessoas que chegavam no final da ação e presenciavam a desmontagem da mesa (a dobra da toalha, recolha da louça e varrição da rua) também tinham a oportunidade de vivenciar a cidade sob a dimensão coletiva. Esse cenário, em

que os participantes assumem a proposta, é consonante com as ideias de Clark quando sugere que o termo “propositor” deveria substituir “artista”:

Somos os propositores: nós somos o molde, cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência.

Somos os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não existimos. Estamos à sua mercê.

Somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através de sua ação.

Somos os propositores: não lhe propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora (CLARK, 1968, p 156).

Como Clark, percebo que a *Mesa de Thereza* só funciona coletivamente. O público vivencia o processo através do convívio e, frequentemente, são propositores. Algumas vezes me afasto e observo o movimento dos participantes. Passado certo estranhamento ao verem deslocada uma mesa de café para a rua, os envolvidos tomam intimidade com o trabalho e se dispõem a interagir com a obra, ressignificando suas próprias experiências. Convém salientar que não há passividade da minha parte nem do público. Os textos de Clark respondem a maioria de minhas inquietações nesse campo, levando-me a conceber os participantes como coautores da *Mesa*: sentem-se parte do trabalho e chegam ao ponto de querer organizar tudo à sua maneira. Alguns limpam, lavam, convidam as pessoas insistentemente para tomar o café, acham ruim a toalha esbarrar no chão, assumindo-se, genuinamente, autores da obra. Outros, em silêncio, bordam, bebem café, levantam-se e seguem o fluxo da rua. Muitos perguntam o que é aquilo. Sem a resposta desejada, tomam seus cafés e seguem com as suas perguntas. O catador de papel encosta o enorme carrinho de mão e vem descansar do peso do dia tomando seu café; em seguida, acompanha o fluxo da rua, agradecendo com os olhos. Em um dos cadernos (FIGURA 41), aos quais recorro como norteadores do presente estudo (OLIVEIRA, 2010-2023), constam impressões de uma cena inusitada, que acontece quando o motorista de um ônibus, saindo de seu percurso e parando o veículo em paralelo à mesa, de dentro da cabine, pede um cafezinho. Pela janela, entreguei-lhe a xícara com uma cesta de biscoitos; os passageiros aguardaram o lanche do motorista, mas não se arriscaram a pedir um gole de café.

Figura 41 – Caderno de anotações (2013)

Fonte: OLIVEIRA, 2010-2023.

O relato acima reitera que a obra dilui-se no cotidiano da cidade. Como aponta Clark (1998, p. 86), “em muitos momentos me sinto sem a minha personalidade aparente e entro no coletivo buscando um diálogo e me realizando ainda mais através do espectador”. A historiadora Maria Alice Milliet²¹ também reitera as reverberações de Lygia Clark em sua trajetória profissional, ao declarar:

Clark, a partir de suas perspectivas críticas, me faz repensar sobre a minha produção. Através dos seus textos encontramos preocupações ainda recorrentes entre os artistas, que [...] buscam encontrar soluções para suas indagações. Seus textos, sempre atuais, sustentam meu trabalho, trazendo o ‘transbordamento da arte para a vida’, atingindo o ‘singular estado da arte sem arte’ (MILLIET, 1992, p. 15).

O entendimento da obra de Clark afeta diretamente meu modo de relacionar com os espaços urbanos. As reflexões apresentadas nos processos da artista influenciam a *Mesa de Thereza*, que está em constante construção, como também a maneira de enfrentar os desafios de cada momento. Servem-me como ensinamento para lidar com os espaços da cidade e as incessantes relações entre arte e realidade:

A verdadeira participação é aberta e nunca poderemos saber o que damos ao espectador-autor. E exatamente por isso que falo num poço onde um som seria

²¹ Maria Alice Milliet de Oliveira: curadora em Artes Visuais, crítica e historiadora da Arte. Atuou como Diretora Técnica da Pinacoteca do Estado de São Paulo e do MAM. Atualmente dirige a Fundação José e Paulina Nemirovsky (SP/SP). Cf: <https://www.guiadasartes.com.br/maria-alice-milliet-de-oliveira/biografia>. Acesso em: 22 jun. 2023.

tirado de dentro, não por você-poço, mas pelo outro, na medida em que ele atrai sua própria pedra... A minha vivência de defloração não é bem a sua. Não sou eu que estou sendo deflorada, mas, sim, a proposição. E quando eu choro esse fenômeno não é porque me sinto tão atingida na minha integridade como pessoa, mas sim porque escangalham tudo e aí tenho que recomeçar a construir de novo o trabalho (FIGUEIREDO, 1998, p. 84 e 85).

Outra fonte de conceitos que se mostrou importante no âmbito desta pesquisa foi o livro **Estética Relacional** (2009), de Nicolas Bourriaud, editado em português dez anos depois de seu lançamento na França. A Estética Relacional compreende um conjunto de práticas artísticas cujo ponto de partida, teórico e prático, são as relações humanas e seu contexto social, ao invés dos espaços autônomos e privativos (BOURRIAUD, 2009). O discurso do autor enaltece artistas europeus das décadas de 1960 e 1970, mas infelizmente deixa de citar as contribuições de Lygia Clark, Lygia Pape, Hélio Oiticica e outros que também desenvolviam processos de arte relacional com os mesmos critérios de Bourriaud. Em 2013, em uma entrevista à Revista Select (BOURRIAUD, 2013, n.p), o autor contou que quando escreveu o livro tinha pouco conhecimento sobre os trabalhos de Clark, muito embora a Estética Relacional tivesse impulsionado seu reconhecimento mundial: “antes eles eram vistos como seguidores do movimento conceitual, e a Estética Relacional os transformou em pioneiros, [o que] merecem totalmente”.

Particularmente, tenho interesse pelas práticas relacionais no que tange as questões referentes à coletividade e à experiência artística em espaços não padronizados, privilegiando obras que esbocem “utopias de proximidade” (FIGURA 42), como uma tendência nas artes visuais.

Figura 42 – *Mesa de Thereza* na Rua Padre Belchior (Belo Horizonte, 2017 e 2019)

Legenda: à direita, Evandro Aguiar, do Coletivo Alvorada, coa café
Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2017 e 2019).

No referido livro, o que mais me instigou foram os “modos de existência” dispostos por Bourriaud (2009). Busquei distinguir que trabalhos eram aqueles que apontavam na direção da arte que se constrói pelos encontros e maneiras de conviver. Um dos artistas dos anos 1990, mencionados pelo autor, é o argentino tailandês Rirkrit Tiravanija; tive a oportunidade de conhecer sua obra, em 1999, na Bienal de Veneza/Itália. Na ocasião, Tiravanija conservou um fogão ligado com uma panela de água fervente para servir sopas desidratadas, das quais o público podia se servir. O encontro se dava naquele momento da refeição, onde o convívio entre estranhos acontecia, buscando-se novas sociabilidades. Bourriaud (2009, p. 72) sustenta que a arte é “esse encontro casual intensivo entre correspondentes, isto é, uma forma de arte cujo substrato é dado pela intersubjetividade e tem como tema central o estar-juntos”.

Nesse sentido, percebo que a *Mesa de Thereza* (FIGURA 43), com frequência, opera-se nesse encontro casual, ou seja, uma ação comum a todos, como é o ato de coar café, transforma-se em um convite para o “estar-juntos”, aberto a qualquer pessoa. Assim, a *Mesa*, para fazer sentido e existir, cumpre algumas de suas muitas prerrogativas: suspender o tempo, romper fronteiras sociais e inventar modos de relacionar.

Figura 43 – *Mesas de Thereza* na Rua Padre Belchior (Belo Horizonte, 2014 e 2016)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2014 e 2016).

A professora Fabiana Abaurre Costa discorre em sua tese sobre as diferentes situações que acontecem de forma simultânea aos que frequentam a *Mesa*: “a partilha que

o café proporciona no centro da cidade forma entre as pessoas participantes uma espécie de ilha nesse mar de efemeridade, de trânsito rápido e de ruído intenso” (COSTA, 2020, p. 122). E aponta modos de sociabilidade ocasionados pela *Mesa*:

Todo o processo é permeado por relações transitórias entre os que chegam, os que saem e os poucos que ficam, que são os que compõem a ONG, que organizam a cerimônia ou que prestam serviço voluntário. Assim como chegaram, partem sem muitos registros além das impressões sobre aquela iniciativa e sobre o dia, em comentários ordinários (COSTA, 2020, p. 123).

Outro fundamento da Estética Relacional enfatiza a obra de arte que resiste à sociedade do espetáculo, tentando se libertar dos meios de comunicação em massa para produzir um espaço-tempo relacional com experiências entre diversos grupos sociais. Montar a *Mesa* em lugares imprevistos como calçadas, viadutos, acampamentos e praças é sempre um exercício de gerenciamento de tensões, pois o que está por vir é surpresa. Portanto, o fator relacional na prática artística torna-se um desafio. Sob parâmetro distinto, a ocupação da cidade mantém-se como motivo de reflexão: em 13 anos de *Mesa*, por exemplo, pergunto-me a razão de nunca ter entrado com pedidos de licença na prefeitura, geralmente necessários para a realização de eventos e intervenções no espaço urbano. Talvez, a preocupação de que a *Mesa* não vire um evento burocrático, preservando seu aspecto de espontaneidade e afetividade, encoraja-me a assumir punições eventuais, o que, por enquanto, não se sucedeu.

Com constância, a *Mesa de Thereza* transcorre em locais de grandes contrastes sociais; sinto-me mediando territórios onde, muitas vezes, o medo da aproximação impede o encontro. Porém, observado um tempo de espera, o fato de uma pessoa aceitar receber o café desfaz qualquer tentativa de recuo: servir alguém pode ser uma forma de afeto. Concordo com Canton (2009) quando, a partir de uma experiência no hipercentro paulista, argumenta:

Os problemas que envolvem a metrópole não podem ser articulados pela criação de obras plásticas; a densidade de suas questões sociais não pode ser resolvida na criação artística. O espaço ocupado por uma escultura pode substituir o espaço de uma barraca de camelô, mas essa troca não dialoga com o excesso populacional, com a poluição ambiental, visual, sonora, com a violência. Só o afeto é capaz de criar um canal de comunicação verdadeiro com as pessoas que habitam esse panorama (CANTON, 2009, p. 25).

Como se demonstrou, o dispositivo relacional articula-se a vários quesitos da *Mesa*, tornando-se uma das referências para o meu trabalho. Interessa-me criar espaços que estimulem a convivência entre a obra de arte e o participante, principalmente se estiverem deslocados de contextos previsíveis, criando modos incomuns de lidar com o mundo.

Recuperando-se a premissa citada na Introdução, a Estética Relacional provocou várias reflexões sobre arte participativa. O debate ganhou força quando artistas aproximaram suas criações dos contextos sociais, propagando diferentes práticas: novo gênero de arte pública, arte contextual, arte relacional, arte dialógica, estéticas da emergência, arte socialmente engajada, arte colaborativa e etc.

Dentre os debates promovidos, assinala-se a da crítica inglesa Claire Bishop (1971-), que frisa a importância de se pensar a arte contemporânea dos anos 1990 em diante a partir da problematização da Estética Relacional, isto é, questionando-se os tipos de relações então produzidas. Bishop (2019) discorda do dispositivo relacional que não assegura saber quem são as pessoas e quais são suas histórias. Na situação da *Mesa*, por exemplo, afirma-se que há bastante relações efêmeras, mas outras tantas são construídas através de parcerias com as bordas da cidade e em outros territórios. Entre elas, a Festa dos Pretos Velhos, no Quilombo Manzo (FIGURA 44) e Encontros de artistas do MST (FIGURA 45), do qual sou colaboradora desde 2017

Figura 44 – *Mesa de Thereza* na Festa dos Pretos Velhos (Quilombo Manzo, Belo Horizonte, 2018)

Fonte: Foto de Beatriz Goulart (2018).

Figura 45 – *Mesas de Thereza* realizadas em parceria com o MST

Legenda: a) Praça da Estação (Belo Horizonte, 2017)
b) Acampamento Maria da Conceição/MST. Participação de Alessandro Borsagli e Marimar Poblet (Itatiaiuçu/MG, 2017)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2017).

Os conceitos de Bishop (2019) sobre arte social alinham-se à minha prática na medida em que a curadora frisa a importância do engajamento do público mediante sua participação ativa na obra, assim como a necessidade de uma visão crítica sobre a eficácia e as limitações da arte social. Práticas artísticas, no contexto social, estão em constante evolução, por isso considero crucial continuar explorando novas perspectivas para melhor delinear minhas ações. Embora os estudos que amparam essa dissertação tenham perpassado diversos campos teóricos, concentro-me em trazer um registro autobiográfico e as conexões com artistas que me interessaram em um primeiro momento.

3.2. Arte e vida: refletindo e estreitando laços nas margens da cidade

O centro de Belo Horizonte abriga pessoas em situação de rua, vivendo em moradias precárias, além de uma população flutuante e diversa. Mesmo com tantas adversidades, percebe-se o centro como um coração pulsante, onde os sujeitos seriam fios entrelaçando-se e formando um vasto tecido social, conformado por culturas próprias, advindas igualmente de regiões às margens da cidade. O conceito ‘margem da cidade’

refere-se às áreas periféricas/fronteiriças que estão localizadas nos limites ou nos arredores dos centros urbanos.

Através de conversas com a comunidade e da observação do corredor de ônibus que se tornou a rua do Instituto Undió, venho acompanhando o deslocamento de indivíduos, oriundos de todos os bairros e municípios que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, em direção ao centro da capital. De acordo com o geógrafo Milton Santos (1997):

As cidades atuais, sobretudo as metrópoles, abertas a todos os ventos do mundo, não são menos individualizadas. Esses lugares, com a sua gama infinita de situações, são a fábrica de relações numerosas, frequentes e densas. O número de viagens internas é muitas vezes superior ao de deslocamentos para outros subespaços. Em condições semelhantes, as grandes cidades são muito mais buliçosas que as médias e pequenas. A cidade é o lugar onde há mais mobilidade e mais encontros. A anarquia atual da cidade grande lhe assegura um maior número de deslocamentos, enquanto a geração de relações interpessoais é ainda mais intensa (SANTOS, 1997, p. 318-319).

Como gestora do Instituto Undió e convivendo com a população que circula diariamente pelo centro, presenciei as condições desumanas de trabalhadores como vendedores, ambulantes e garçons, que migram das áreas periféricas para morar em cortiços no fundo de lojas ou montando barracas para dormir nas ruas; muitos deles guardam seus pertences em sacos de lixo alocados nas copas das árvores mais altas. O Undió já recebeu numerosas crianças em sua sede, filhas de ambulantes, enquanto os pais trabalhavam como pipoqueiros e em serviços gerais para obter o mínimo sustento. O convívio com a dinâmica do hipercentro belorizontino, por intermédio do Instituto e da *Mesa de Thereza*, mostrou-me uma cidade segregadora, considerando fatores históricos, políticas desiguais, discriminação racial, entre outros elementos.

Dessas vivências, pude ver como o entorno influenciou diretamente minhas escolhas, alterou a percepção sobre o espaço público e provocou o deslocamento da *Mesa* para as fronteiras da cidade, buscando-se a descentralização da intervenção e a interação com outras realidades sociais. José Bernardo Toro (2005), filósofo e educador colombiano, descreve o âmbito público como aquilo que convém a todos: “a calçada e o parque são públicos, porque sempre estão ali, para que todos transitem e se divirtam, sem exclusão por idade, sexo, partido ou religião” (TORO, 2005, p. 30). Certamente, a *Mesa* tem esse caráter democrático, sendo aberta a todos. Inclusive, o trabalho em si, inserido

na cidade sem prévia autorização, engloba a ideia da utilização do espaço público de forma horizontal.

Muitas das minhas ações passaram a ser realizadas em bairros bem distantes do centro urbano, como também em outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Esses deslocamentos fizeram com que o trabalho se tornasse itinerante, trazendo desafios como o de transitar pelas fronteiras, buscando novas estratégias de diálogo entre arte e vida cotidiana. A professora Renata Marquez (2013) traduz essa análise de forma muito clara, quando coloca que:

a arte como prática de fronteira não se imprime apenas nos modos de fazer, mas também nos lugares de disseminar, promovendo um esforço pedagógico de criar laços de comunicação, tradução e interrelação que expandem as fronteiras, também, do lugar expositivo (MARQUEZ, 2013, p. 3).

Como vem sinalizado no Capítulo 2, a *Mesa*, pelo fato de estar diluída na cena cotidiana, na maioria das vezes não é reconhecida enquanto arte pelos espectadores, desacostumados a acessar práticas artísticas no dia a dia. No entanto, o trabalho cria laços de reciprocidade através da interação também com o público não especializado, propondo reflexões e desvios do senso comum em relação à própria arte.

Para a itinerância da *Mesa*, precisei pensar como realizaria os deslocamentos; então, desenvolvi uma logística para transportar o material no meu carro. Esse acondicionamento exigiu uma ordenação interna do veículo que permitisse levar todos os insumos necessários, configurando-se na única etapa do trabalho que executo sozinha. A *Mesa* costuma durar de duas a três horas, mas há demandas antes e depois da ação, normalmente desconhecidas de quem participa da proposição. A começar pela sequência de tarefas que acontece no quintal de casa, iniciada pela colheita de rosas no canteiro que cultivo com minha mãe para esse fim (composto por mudas que vieram do jardim da casa da Rua Padre Belchior e outras coletadas durante projetos do Undió). Após arrumar o vaso com as flores, deito o banco do passageiro e, pelo bagageiro, acomodo sobre ele o tampo da mesa (cinco tábuas de 2,20 m x 50 cm, confeccionadas especificamente para caberem no carro). Depois, ajeito dez cavaletes de ferro na parte de trás e, nos espaços vazios, disponho seis caixas plásticas com uma média de 300 xícaras e pires variados. Noutras caixas e sacolas, vão as chaleiras elétricas, galão de água, extensão, bules, mancebos, peneiras, pó de café, lixeira e, nesse exercício de equilíbrio, ainda coloco as

toalhas e comidas. Por fim, arrumo um lugarzinho para levar o vaso de flores, com cuidado para não se quebrar (FIGURA 46).

Figura 46 – Transporte do material para realizar as *Mesas*

Fonte: Fotos da autora.

Chegando aos locais que abrigarão a *Mesa*, descarrego o carro e, em seguida, monto os cavaletes com as tábuas por cima, guardando o vasilhame e os alimentos de reposição embaixo da estrutura; ali, camufo meus pertences, fazendo daquele vão um armário temporário, inspirado nos ambulantes com suas típicas gambiarras. Finalizada a ação, seria preciso guardar os utensílios usados na mesma configuração em que vieram. Mas esse esquema exige paciência extra, pois no fim da intervenção geralmente estou exausta, o que me leva a armazenar o material de qualquer jeito. Como consequência, o volume não cabe e incontáveis vezes tive de reorganizá-lo para as viagens de volta. Uma cena interessante deu-se no fim de quatro horas da *Mesa* empreendida debaixo do Viaduto Santa Teresa/BH, por ocasião do “Ato Marielle Vive”²², em 2019 (FIGURA 47). Após eu haver coado 40 l de café, um morador de rua, observando-me guardar o equipamento no carro, disse: “nem vou me oferecer para ajudar, pois já percebi que tem toda uma tecnologia desenvolvida pela senhora”. E ele tinha razão... Quando alguém auxiliava, quase sempre não conseguia colocar tudo de volta no carro.

²² Ato pela memória da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. Reunindo centenas de pessoas, a manifestação reivindicava justiça, cobrando a identificação dos mandantes dos crimes. Cf: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/03/14/ato-em-bh-cobra-identificacao-de-mandantes-da-execucao-de-marielle-franco.ghtml>. Acesso em: 27 jun. 2023.

Figura 47 – *Mesa de Thereza* embaixo do Viaduto Santa Teresa, por ocasião do “Ato Marielle Vive” (Belo Horizonte, 2019)

Legenda: a) Vasilhames e pertences guardados embaixo da mesa

Fonte: Foto da autora (2019).

b e c) Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2019).

Ao retornar para casa, deixo as toalhas de molho antes de as lavar e as secar ao ar livre. Na manhã seguinte, lavo os vasilhames (FIGURA 48) – momento especial que aproveito para relembrar os acontecimentos da ação no dia anterior. Após lavar a louça, levo-a ao sol para secar por completo e depois a guardo nas caixas novamente.

Figura 48 – Louças secam ao sol e coadores de pano usados durante *Mesa de Thereza*

Fonte: Fotos de Beatriz Goulart (2019).

Com o tempo, novos participantes passaram a aprender a dinâmica da *Mesa* e se tornaram presenças constantes, como Patrícia Alkmin e Evandro Aguiar, que conheci através do Coletivo Alvorada. Dominam tanto a dinâmica que atuamos em silêncio, eventualmente interrompido por observações esparsas: “olha aquela senhora que chegou;

está pondo os bolos na bolsa”. Assim processamos o trabalho, comentando e achando graça em algumas situações inusitadas. As *Mesas* itinerantes têm a desvantagem de não contar com voluntários na limpeza, diferentemente do que ocorre no Undió. Vale ressaltar os momentos de delicadezas, como: vez ou outra, aparece alguém que participou da *Mesa* e se oferece para lavar a louça em uma casa próxima ou até em uma torneira de rua para retirar o excesso de café. O caráter itinerante da *Mesa* e a logística para transportar o material permitiram-me expandir o trabalho: a mobilidade levou-me a lugares nos quais jamais pensei em atuar, acrescentando transformações e reflexões relevantes à proposição.

Outro quesito importante é o aspecto colaborativo da *Mesa*, quando se pressupõe o risco de não haver comida durante a ação, caso não ocorra a contribuição do outro. Para iniciar o trabalho, por segurança, sempre levo um pouco de pó do café e alguns bolos, mas nunca o suficiente, sendo que algumas vezes ousou não levar nada. Contudo, arrisco-me a dizer que a partilha parece ser infinita porque as pessoas têm prazer em colaborar.

As doações são feitas com carinho (FIGURA 49), sendo comum os participantes chegarem com bolos quentinhos ou pães caseiros, alguns embalados em panos de prato para não murcharem. Permitir que o público interaja oferecendo alimentos, coando café ou conversando elimina a condição de espectador e autor, pois ambos são coautores ao se apropriarem do trabalho. Fortuitamente, algum passante deixa um queijo sobre a mesa, ao mesmo tempo que quem não conhecia a *Mesa de Thereza* surpreende-se com a ação; assim sucedeu com a Graça Evangelista, uma senhora que foi minha aluna na Escola Guignard e se inseriu na intervenção de maneira pungente, chegando cedo ao Undió para fazer pé de moleque ou rapadura com gengibre a serem servidos nos dias de *Mesa*. Na rua do Instituto, todos que aguardam os docinhos a conhecem por Gracinha (FIGURA 50).

Figura 49 – Contribuições de participantes para as *Mesas*

Legenda: a) No detalhe, queijo doado por um passante
 Fonte: Foto de Daniela Goulart (2016).
 b e c) Quitutes doados
 Fonte: Fotos de Daniela Goulart e Raquel Abreu (2016 e 2017).

Figura 50 – Graça Evangelista prepara pés de moleque na cozinha do Undió (Belo Horizonte, 2016)

Fonte: Foto de Daniela Goulart (2016).

A partir da itinerância da *Mesa*, comecei a receber uma média de seis convites por mês, cujas solicitações variavam: de apoio a movimentos pela democracia e meio ambiente à participação em eventos realizados em praças, quilombos, encontros de mulheres raizeiras, feiras literárias, festivais e outros festejos populares. Se aceitasse todos os pedidos, ocuparia meus finais de semana integralmente, e quem convidava não tinha noção da logística para montar a *Mesa* fora do Undió. Era frequente a insistência para realizar a ação, mesmo com a justificativa de não haver tempo hábil.

Inicialmente, achava interessante atender a vários convites; considerava instigante o modo com que a *Mesa* se somava às vozes existentes na cidade, funcionando, em alguns casos, como ponte entre as diferenças. Mas o tempo demonstrou que o número excessivo de intervenções estava afetando o sentido das mesmas e, assim sendo, retirei a proposição do circuito de eventos e retomei o objetivo de contemplar as situações cotidianas, estreitando laços com parceiros anteriores como o MST.

Nesse tópico, dentre dezenas de ações realizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, escolhi dialogar com os trabalhadores Sem Terra. A *Mesa* efetivou-se em circunstâncias variadas, inclusive como estratégia para dar visibilidade a alguma questão cara ao MST. Outro critério de escolha é a oportunidade de aqui reiterar a força e a determinação desses cidadãos aguerridos – situações as quais testemunhei. Essa vivência

norteou sobremaneira meu trabalho, destacando a importância da participação e organização coletiva e da luta por justiça social. Em um seminário interno do MST, João Pedro Stédile, economista e líder do MST, começou sua apresentação com a seguinte afirmação: “Esperamos encontrar novas trincheiras que se abrem”. Essa máxima é reproduzida de várias formas entre os Sem Terra, evidenciando como a resistência e a mobilização incansável semeiam esperança.

Visando traçar um paralelo entre minha experiência pessoal e a parceria com o MST, desenhei uma breve linha do tempo. Em julho de 2017, a convite do Coletivo Alvorada, realizei a *Mesa* no Acampamento Maria da Conceição/MST, em Itatiaiuçu, município vizinho a Belo Horizonte. A ação aconteceu no primeiro ano de ocupação do acampamento, em terras antes usadas para mineração e que se encontravam abandonadas e improdutivas, pertencentes ao empresário Eike Batista (1956-). A ocupação era majoritariamente constituída por mulheres que recuperaram as matas e nascentes da região, sendo que o acampamento, baseado nos princípios da agrofloresta, alcançava boa produção de hortaliças, frutas e feijão.

Na porteira do acampamento, com aparato de segurança feito pelas próprias mulheres, uma delas nos aguardava para liberar o acesso. Marcando o território, via-se uma bandeira enorme fincada na terra. Ao chegarmos, fomos recebidos com a cordialidade habitual do MST, apresentado-nos a um acampamento extremamente organizado. O chão era de terra batida e a cozinha coletiva, montada debaixo de lonas, tinha um fogão industrial e outro a lenha. Sob a mesma lona, havia mesas, cantinho da leitura para crianças, um espaço a ser destinado à Casa da Saúde e, pela primeira vez, tive a oportunidade de conhecer um banheiro seco ecológico. As mulheres nos contaram sobre a rotina do acampamento e saímos em reconhecimento do local. Segui a primeira viela de terra, observando o entorno com dezenas de barracas de lona, emocionando-me com cada moradia: todas muito simples e bem cuidadas, com pequenos fogões a lenha ecológicos, piso de terra batida e bem varrido, rodeadas de jardins e hortas. Os fogões construídos de bambu, argila e pintados com terracota traziam identidade às barracas (FIGURA 51). Pareciam preservar uma memória afetiva, lembrando que cada mulher teria seu pedacinho de terra para tirar o sustento de forma coletiva. Acender o fogão feito por elas trazia a chama da resistência, como posto em verso por Cora Coralina:

E ter sempre um feixe de lenha
debaixo do meu fogão de taipa,

e acender, eu mesma,
o fogo alegre da minha casa
na manhã de um novo dia que começa (CORALINA, 2018, n.p).

Figura 51 – Acampamento Maria da Conceição/MST (Itatiaiuçu, 2017)

Legenda: a) Barraca do Acampamento; b) Fogão de bambu e argila
Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2017).

Após adentrar na realidade daquele acampamento, colocamos a *Mesa* no refeitório improvisado sob as lonas. Ato contínuo, as mulheres Sem Terra começaram a cantar e pediram para que eu contasse a história do meu trabalho. Apresentei a proposta e, em seguida, acompanhada de uma amiga cantora, Eda Costa, coamos o café e cantamos juntas, aprendendo a mística do encontro (FIGURA 52). As mulheres Sem Terra entraram em fila para pegar o café, o que me causou estranheza, pois normalmente as pessoas se colocam lado a lado em torno da mesa; sendo assim, a ação poderia não cumprir a sua função de continuar o convívio iniciado de forma tão afetiva. Entendi que por serem muitas mulheres, o movimento se organizava a partir de algumas regras para facilitar a dinâmica do acampamento. Convém distinguir a elevada porcentagem feminina no MST e a valorização da igualdade de gênero.

Figura 52 – *Mesa de Thereza* no Acampamento Maria da Conceição/MST. A cantora Eda Costa e Thereza Portes coam café (Itatiaiuçu, 2017)

Fonte: Foto de Daniela Goulart (2017).

Para minha grata surpresa, ao terminarem de tomar o café, em fila elas voltaram completamente descontraídas para repetir um gole de café e perguntaram se poderiam bordar. Como eu havia apresentado o trabalho, estavam animadas para participar; a toalha era a mesma que vinha sendo bordada nas ruas. Muitas mulheres bordaram em grupo (FIGURA 53) enquanto conversavam sobre o trabalho no campo ou contavam suas histórias pessoais. Enfim, trataram de tudo que desejavam. Em um trecho do tecido, uma delas escreveu: “a mulher larga o fogão para fazer evolução”. Por um instante, pensei que ela havia se esquecido da letra “R” da palavra revolução, mas depois entendi que o sentido de “evolução” era o mais adequado, representando o crescimento e o florescimento de mulheres que saíram dos papéis de coadjuvantes para se tornarem protagonistas de suas vidas por meio de uma luta coletiva (FIGURA 54). Finda a tarde de bordados, lavamos o vasilhame em uma bica d’água, recolhemos o material e retornamos a Belo Horizonte, nutridas por esse encontro que se abriu ao desconhecido, proporcionando novos rumos para o trabalho.

Figura 53 – *Mesa de Thereza* no acampamento Maria da Conceição/MST. Mulheres Sem Terra bordam suas histórias (Itatuaiçu, 2017)

Fonte: Foto de Daniela Goulart (2017).

Figura 54 – Bordado “A mulher larga o fogão para fazer evolução” (Acampamento Maria da Conceição/MST – Itatiaiuçu, 2017)

Fonte: Foto da autora (2017).

Depois da *Mesa* em Itatiaiuçu, fui convidada a participar do coletivo de artistas parceiros do MST, responsável por várias iniciativas nas áreas de música e teatro até então. As primeiras reuniões vinham acontecendo com os artistas João das Neves, Titane, Sérgio Pererê, Pereira da Viola, Wilson Dias e Guê Oliveira – esta, artista do MST. Os encontros, além do caráter formativo, definiam o planejamento de ações artísticas a serem desenvolvidas junto aos assentamentos e acampamentos. Não pude estar presente em todas as reuniões, mas tive o privilégio de escutar João das Neves, de perto, como compreender, a fundo, a inserção da arte no movimento. Algo que sempre me interessou é o diálogo estabelecido com a sociedade através da Feira da Reforma Agrária e os Festivais de Arte e Cultura: a primeira, oportunizando o encontro do campo com a cidade e dando àqueles que se alimentam com os produtos da Reforma Agrária a chance de conhecer a causa dos trabalhadores Sem Terra; a segunda, concebendo a cultura como instrumento de transformação social. Destaco também a abertura de Armazéns do Campo por todo o país, incrementando a circulação de mercadorias do MST e a Escola de Arte João das Neves/MST-Minas Gerais²³, com a qual quero contribuir, ofertando oficinas de tintas naturais.

Integrei a organização do 1º Festival Livre das Canções de Agora (Belo Horizonte/2018) e contribuí com desenhos inseridos nos cartazes de divulgação, sem contar as *Mesas* que realizei nas edições do Festival de 2017, 2018, 2019 e 2023

²³ Escola de Artes João das Neves. Sua história começa a partir do Festival Nacional, realizado em 2016, em BH, e da articulação política dos artistas parceiros do MST. Cf: <https://mst.org.br/2022/07/21/escola-de-arte-joao-das-neves-2022-demarca-a-alegria-como-uma-trincheira-em-mg/>. Acesso em: 01 jul. 2023.

(FIGURA 55) e outras, no Armazém do Campo de Belo Horizonte (2019, 2020 e 2023). Ademais, fui convidada a participar com a *Mesa* do Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra (Brasília/2019), como também das manifestações contra o despejo dos agricultores do Quilombo do Meio, que produzem o Café Guaiá²⁴, das quais não consegui participar. Sempre que possível, estava nas reuniões de formação e seminários internos, buscando entender como o coletivo criava estratégias de atuação.

Figura 55– Feiras da Reforma Agrária e Agricultura Familiar

Legenda: a) Serraria Souza Pinto/BH (2017)

Fonte: Mídia Ninja.

b) Serraria Souza Pinto/BH (2017)

c) Armazém do Campo (2018)

d) Parque Municipal Américo Renné Gianetti/BH (2019/2023)

b, c e d) Fonte: Fotos de Daniela Goulart.

²⁴ Café Guaiá: produzido por mais de 500 agricultores familiares, organizados em assentamentos e acampamentos do sul de Minas. Os cafezais são cultivados em equilíbrio com o meio ambiente e na busca de uma vida digna a todos que na terra trabalham e que por ela lutam. Cf: <https://armazemdocampo.shop/products/cafe-torrado-e-moido-guaii-250g>. Acesso em: 28 jun. 2023.

No percurso da *Mesa de Thereza*, um fato marcante, ligado ao MST, sucedeu-se quando o coletivo de artistas se propôs a participar das ocupações. Em comemoração à campanha “30 anos de MST em Minas Gerais: semeando e alimentando a ousadia”, dar-se-ia uma ocupação na região metropolitana de Belo Horizonte por 400 famílias Sem Terra em outra área pertencente a uma empresa de mineiração em que a falência fora decretada anos antes. Combinamos que os artistas se revezariam na ocupação durante os primeiros dias de resistência. A seguir, apresento registros que fiz no caderno de anotações (OLIVEIRA, 2010-2023) durante a reunião no Armazém do Campo, em Belo Horizonte (FIGURA 56).

Figura 56 – Caderno de anotações (2018)

Fonte: OLIVEIRA, 2010-2023.

Enquanto a imprensa anunciava a ação truculenta da polícia no local, eu me organizava para fazer a *Mesa* na ocupação, marcada para julho daquele ano. Deixei minha filha na escola e rumei para a cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, transportando o material de trabalho e muitos lanches que consegui por doação. Atrás, seguia o carro com três amigas que auxiliariam no café. Marquei com alguns representantes do MST na porta da prefeitura local, mas não sabia ao certo com quem entraria na ocupação. Chegaram dois dirigentes do MST, que conheci naquele momento; avisaram-nos que o local estava cercado pela polícia e por isso teríamos de passar por dentro de um acampamento. Passamos pela primeira porteira, vigiada 24 horas, onde só acessavam os conhecidos ou visitantes aguardados. Assim que entramos, levaram-nos para conhecer a escola e depois percorremos uma estrada de terra, presenciando as barracas de acampados e trabalhadores que retornavam com suas enxadas ao final do dia. Chegamos à ocupação e o clima era tenso. A polícia acabava de se retirar devido aos Sem Terra haverem resistido às ameaças do batalhão de choque. Durante a

trégua do policiamento, montei a *Mesa* rapidamente, pois estava escurecendo. Alguns Sem Terra auxiliaram, fervendo a água para o café numa fogueira. As crianças sentaram-se no chão em frente à *Mesa* e os adultos aguardavam para tomar café. Um senhor colocou flores secas para enfeitar a mesa, olhando-nos agradecido por aquele momento. Os coordenadores da ocupação pediram que eu contasse para aquelas pessoas o que era a ação *Mesa de Thereza* e me surpreendi, achando que não teria clima para a mística, pois a situação era de confronto. Compreendi que os ritos também eram usados em momentos de mobilização, visando ao espírito de união e coletividade entre eles. Foi tudo muito rápido e, quando consegui me recompor, apresentei o projeto e adiantei minha admiração pelos Sem Terra, expressando apoio através da *Mesa* (FIGURA 57), levando um pouco de afeto à luta. O cantor Sérgio Pererê acompanhou a ocupação e soltou a voz, apresentando, à moda da capela, a música *Costura da Vida*, de sua autoria, enquanto eu servia o café. Os Sem Terra, acostumados a circunstâncias de tensão, primeiramente serviram as crianças para, depois, tomaram café com calma. Ao término da *Mesa* tivemos de sair imediatamente, pois estava escuro e o grupo precisava planejar a vigília durante a noite. Enquanto colocava o material no carro, emocionei-me com as palavras de uma mulher, da coordenação regional do MST – alguém dissera ter medo de um confronto com a polícia durante a noite e ela argumentou: “o medo é bem-vindo, pois nos deixará atentos e precisamos disso para nos proteger”. Então, orientou que todos se revessassem no sono e deixassem crianças e idosos em local seguro. Dirigindo de volta para casa, pensei no quanto nossos caminhos modificam-se pelo contato com o outro e como meu trabalho estava me proporcionando a chance de, através do coletivo, dialogar, aproximar e resistir.

Figura 57 – *Mesa de Thereza* na Ocupação Zequinha/MST (São Joaquim de Bicas, 2018)

Fonte: Fotos de Elisa Borges (2018).

A *Mesa*, que sempre atuara em bordas invisíveis à sociedade, enfrentava, naquele contexto, uma fronteira visível, possibilitando modos de se descobrir o equilíbrio, negligenciar o cansaço e inventar novas formas de conviver. Campbell (2021) argumenta que a arte pode trazer pautas e ampliar debates que se relacionam com os territórios e os sujeitos:

Nesse sentido, a arte tem uma atuação política sempre que apresenta novas formas de se relacionar com os espaços, com as pessoas e com as coisas. Podemos pensar que a arte ensina a liberdade na medida em que tensiona as maneiras como lidamos com as questões da vida, com as questões cotidianas, que também são políticas, trazendo pautas e ampliando debates importantes, apresentando questões que ultrapassam a superfície das coisas, aprofundando entendimentos e percepções através do olhar particular de cada um que vê e se relaciona com as obras de arte (CAMPBELL, 2021, p. 109).

Tenho observado, durante os anos de parceria com o MST, que a arte desempenha um papel significativo dentro do movimento. O MST reconhece a importância da expressão artística como instrumento de resistência, mobilização e educação popular. Através da arte, o movimento tem em vista transmitir suas demandas, valores e história, bem como promover a conscientização e o engajamento da sociedade. Uma das estratégias utilizadas para aproximação com a sociedade é ocupar praças com feiras de arte e cultura, o que vem ao encontro de minhas proposições. Em 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, fiz parte de grande mobilização em prol da expansão das ações do movimento, integrando as atividades de acampamentos pedagógicos voltados a comunidades belorizontinas de alta vulnerabilidade. A chamada do setor de comunicação do MST explica a ação:

Na manhã desta quarta (8), o dia de luta das mulheres começa com uma ação de solidariedade e de plantio de árvores, organizada pelo MST, no Aglomerado da Serra, maior favela de Minas Gerais. Ao todo, o movimento irá doar para as famílias da comunidade cinco toneladas de alimentos. As cestas possuem arroz, feijão, farinha, abóbora, mandioca, banana, milho verde, batata doce, melancia, abacaxi, goiaba, limão, abacate, jaca, chuchu, beterraba, quiabo, couve, taioba, entre outros alimentos. Com a ação, o MST busca demonstrar que os desafios enfrentados pelas mulheres da cidade são os mesmos enfrentados pelas mulheres do campo. Entre eles, aparece com centralidade a fome. ‘Nossas lutas são as mesmas. São as mazelas do capitalismo que fazem as mulheres terem jornadas triplas. Somos nós as principais atingidas com o modelo predatório de mineração presente em Minas, que vem acabando com

as nossas riquezas naturais e desenvolvendo um projeto de morte’, comenta Michele.²⁵

Na mesma data, a *Mesa de Thereza* montada na Praça do Cardoso, localizada no Aglomerado da Serra/BH, abriu a manhã de atividades (FIGURA 58). Para o evento, vieram mulheres de vários acampamentos para tomar café na *Mesa* com a comunidade. Em seguida, o Bloco Pisa na Fulô, comandado pelas artistas Titane e Guê Oliveira, atravessou o aglomerado. Foi uma ação bonita para a qual levei a novidade de servir o café em copinhos de fibra de bambu, como medida de segurança em função da COVID-19. Desde a pandemia, introduzi os copos de bambu e carimbos para neles serem usados: cada carimbo é confeccionado conforme o contexto da ação. Para a *Mesa* de 08 de março de 2023, peguei temas relacionados às mulheres e que haviam sido bordados por elas (FIGURA 59). Todos gostaram tanto que os 500 copinhos acabaram rapidamente.

Figura 58 – *Mesa de Thereza* no Acampamento Pedagógico/MST (Aglomerado da Serra – 08 de março de 2023)

²⁵ Disponível em: <https://mst.org.br/2023/03/08/mulheres-do-mst-acampam-em-bh-e-doam-alimentos-para-familias-da-maior-favela-do-estado/>. Acesso em: 28 jun. 2023.

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2023).

Figura 59 – *Mesa de Thereza* no Acampamento Pedagógico/MST. Copinhos de bambu carimbados com temas femininos (Aglomerado da Serra – 08 de março de 2023)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2023).

Os cadernos de anotações (OLIVEIRA, 2010-2023) são referência constante para consultas sobre o percurso da *Mesa de Thereza*. A próxima imagem (FIGURA 60) exhibe registros referentes à intervenção no Aglomerado da Serra, em março do corrente ano.

Figura 60 – Caderno de anotações (2023)

Fonte: OLIVEIRA, 2010-2023.

A pandemia causada pela COVID-19 mudou certos hábitos da *Mesa*: como foi exposto, as xícaras com suas histórias cederam lugar aos copinhos biodegradáveis de fibra de bambu. Pensando na conjuntura sociopolítica atual, inspirei-me no artista Cildo Meireles ao criar os carimbos dos copos de café. Como meio de engajamento social, introduzi um novo formato de comunicação (mensagens carimbadas) para subsidiar o apoio das Mesas a causas sociais e políticas (FIGURA 61).

Figura 61 – Copinhos de bambu carimbados com temas relevantes de cunho social (2023)

Fonte: Fotos da autora (2023).

Na obra intitulada "Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola" (1970), Meireles utilizou garrafas de Coca-Cola como recurso para propagar concepções políticas (FIGURA 62). Ele inseriu nas garrafas mensagens críticas à ditadura militar

brasileira e às injustiças sociais, lacrou-as novamente e as devolveu ao circuito de distribuição da Coca-Cola. Essas garrafas, então, circularam pelo país como objetos aparentemente comuns, mas com conteúdos subversivos ocultos.

Figura 62 – “Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola”, obra de Cildo Meireles (1970)

Fonte: Disponível: <https://www.tate.org.uk/art/artists/cildo-meireles-6633> © Cildo Meireles/Tate. Acesso em: 17 jul. 2023.

Outra obra de relevo de Meireles é "Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto cédula" (1970-1975), quando o artista carimbou notas de dinheiro com mensagens críticas ao regime militar. Servindo-se de carimbos personalizados com frases como "Quem matou Herzog?" (FIGURA 63) e "Yankees go home", Meireles infiltrou essas notas no sistema econômico brasileiro, espalhando comunicados políticos de forma discreta, mas eficaz.

Figura 63 – “Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Cédula”, obra de Cildo Meireles (1970-1975)

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aVyEpqf2Hu8>. Acesso em: 17 jul. 2023.

As obras de Meireles são exemplos da abordagem conceitual e provocativa do artista, empregando objetos e materiais comuns para difundir mensagens políticas e sociais. Ao desviar o uso ordinário desses objetos, ele instaura a reflexão sobre a potência da comunicação, a manipulação da informação e as estruturas de poder presentes na sociedade.

Como se sabe, uma série de eventos e reivindicações sociais e políticas ganhou força, no Brasil, nas últimas duas décadas. A *Mesa* acompanhou vários movimentos que aconteceram em Belo Horizonte, tais como: a Caminhada Fora Lacerda (2011), onde grupos insatisfeitos com as ações controversas da PBH manifestaram-se na região central; a atuação constante do Coletivo Tarifa Zero para “retomar e reinventar a cidade, por meio de um transporte [público] justo, de qualidade, com gestão democrática e tarifa zero”²⁶; empreitadas do Coletivo Alvorada nas ruas, shoppings, mercados e junto a outros movimentos populares, reunindo ativistas de esquerda; a tomada de prédios públicos e abandonados da capital (Ocupação Zezeu Ribeiro e Norma Lúcia/centro, Casa Tina Martins/Santa Efigênia, Espaço Comum Luiz Estrela, Ocupação Carolina de Jesus/centro etc.) dando lugar a moradias para dezenas de famílias desabrigadas.

Reverendo Carlos Drumond de Andrade (1962 citado por OLIVEIRA, 2023, p. 12), a “mesa funcionaria como personagem ativa, como pessoa da casa, dotada do poder de reunir a todas as outras”, pode-se afirmar que a *Mesa de Thereza*, mesmo posta na rua, é uma personagem ativa, capaz de agregar pessoas. Numerosas vezes atravessada por movimentos sociais – seja por estar no caminho desses grupos ou por integrar ativamente manifestações pela cidade –, a *Mesa* assume-se como uma entidade, que se veste de panfletos e adesivos com mensagens engajadas, muitas delas coladas nos bules (FIGURA 64).

²⁶ TARIFA Zero, 2023.

Figura 64 – Bules da *Mesa de Thereza* usados em manifestações (2017, 2018, 2019)

Fonte: Fotos da autora (2017, 2018 e 2019).

Essa maneira de tratar a ação, ou seja, estabelecer relações através da comunicação com o espectador, dá-se em meio a situações corriqueiras. Mas se *Mesa* incentiva interfaces, pode, sob a mesma via, problematizar temas de interesse coletivo (FIGURAS 65 a 70). Os copos biodegradáveis, ancorados nas obras de Meireles, trazem sempre nas mensagens carimbadas um texto em conexão com um desenho, dialogando com os manifestos adesivados nos bules, invento meu para provocar o público para questões atuais. De modo equivalente, o participante é convocado a ativar os seus sentidos através da mensagem coada no café, que perpassa paladar, olfato e visão. Como menciona Moraes (1970), o artista é uma espécie de guerrilheiro que pode se infiltrar em situações banais:

O artista, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte, uma emboscada. Atuando, imprevistamente, onde e quando é menos esperado, de maneira inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em arma ou instrumento de guerra ou de arte), o artista cria um estado permanente de tensão, uma expectativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, mesmo o mais banal evento cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, o espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (o olho, o ouvido, o tato, o olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos); sobretudo, necessita tomar iniciativas. A tarefa do artista-guerrilheiro é criar para o espectador (que pode ser qualquer um e não aquele que frequenta exposições) situações nebulosas, incomuns, indefinidas, provocando nele mais que estranhamento ou repulsa: o medo. E só diante do medo, quando todos os sentidos são mobilizados, há iniciativa, isto é, criação (MORAIS, 1970, p. 49).

Figura 65 – Carimbos da *Mesa de Thereza*. Copos carimbados

Fonte: Foto da autora (2023).

Fonte: Foto de Kelly Aguiar (2023).

Figura 66 – Copos utilizados em festas populares e manifestações a favor do meio ambiente, carimbados com mensagens variadas (2022 e 2023)

Fonte: Fotos da autora.

Figura 67 – Copos com carimbos realizados a partir dos bordados do MST na toalha da *Mesa de Thereza* (2022/2023)

Fonte: Foto da autora.

Fonte: Foto da autora.

Fonte: Foto de Daniela Goulart.

Figura 68 – Copos carimbados (2022)

Legenda: a) Copo criado a partir do Comitê Popular de Burmadinho (2022)

Fonte: Foto de Daniela Goulart.

b) Copo criado para a primeira *Mesa* após fase de redução da taxa de transmissão da Covid-19 (2022)

Fonte: Foto de Felipe Ivanicska.

c) Copo criado em comemoração aos 12 anos da *Mesa de Thereza* (2022)

Fonte: Foto de Guilherme Fernandes.

Figura 69 – Copos carimbados. À esquerda, participantes brindam, tomando café nos copinhos. À direita, copo produzido junto ao MST (2022)

Fonte: Foto: de Kely Aguiar.

Fonte: Foto de Kely Aguiar.

Fonte: Foto da autora.

Figura 70 – Copos para as *Mesas* realizadas na Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA, 2023)

Legenda: O carimbo representa adesão à campanha #TôcomMST, que convida a sociedade a se juntar ao Movimento Sem Terra na defesa da centralidade da luta política frente à criminalização da organização, através de uma ação combinada no parlamento e das representações do agronegócio.

Fonte: Fotos da autora (2023).

A *Mesa* desenvolveu, através da sua abordagem coletiva, estratégias aprendidas com o público, que através da participação ativa estimulou diálogos significativos, tendo ela criado, assim, uma metodologia própria para promover encontros na cidade.

4. O BORDADO COLETIVO E AS HISTÓRIAS DA CIDADE

Neste capítulo, abordo as relações que foram construídas através das mesas de café, analisando a inserção dos bordados nas toalhas, objetivando constatar se, a partir de circunstâncias diferentes, pode-se considerar a toalha como novo dispositivo, dissociada ou não da *Mesa de Thereza*. Ao todo são 13 peças de tecido, cada uma medindo 2 m x 10 m, as quais vêm sendo bordadas desde 2012. Como exposto anteriormente, passei a utilizar os bordados como forma de registrar a memória dos encontros. O bordado começou sobre a *Mesa*, onde o fio conduzia a palavra ou o silêncio, e se tornou uma metodologia de trabalho pela qual histórias são bordadas durante as rodas de conversa. Hoje, portanto, são muitos fios que partiram da *Mesa*.

Encontro afinidade com o pensamento do filósofo Jacques Rancière (2009), quando ele afirma que criar espaços alternativos de expressão e participação política significa contestar as fronteiras estabelecidas, redefinindo modos de compartilhamento do sensível. Rancière enfatiza que a prática artística não é apenas uma forma de representação, mas, sobretudo, de intervenção no tecido social. Partindo dessa premissa, sustento que as toalhas configuraram-se em formas inéditas de partilha enquanto instrumentos de comunicação da/para a coletividade.

No caso específico, o tecido bordado envolve camadas de memórias, cuja superfície subverte a prática ancestral do bordado e nos encoraja a “puxar o fio” para o presente: o passado de desenhos bem feitos à agulha pelas bordadeiras de enxovais e toalhas de mesa dá lugar à construção de um não saber, ainda a ser concebido espontânea e coletivamente. Esse não saber é, inclusive, o gatilho de encorajamento para as pessoas acanhadas entrarem na roda de bordado, propiciando a muitas delas total liberdade para bordar seus sentimentos.

A prática do tecer convoca os participantes para a esfera das memórias e afetos coletivos, assim como pode remeter a costumes domésticos opressores, principalmente para as mulheres. O fato é que a ação de bordar, atualmente, circunscreve-se a óticas renovadas, que não necessariamente seguem padrões estéticos ou de conduta, favorecendo tessituras individuais/coletivas distantes das atividades subservientes do passado e capazes de intervir nas relações sociais.

4.1. A cartografia das toalhas bordadas

A proposta inicial da toalha, de promover o diálogo entre os participantes a partir das histórias do centro de Belo Horizonte, constituiu relações temporárias, que acontecem nas ruas, do mesmo modo que duradouras, mantendo-se ativas no presente. Ao forrar a grande mesa compartilhada na rua com a toalha bordada, o projeto cria um terreno que reflete e valoriza a diversidade e as vozes da comunidade. Trata-se, então, de iniciativa que une as pessoas por meio da experiência coletiva e confere visibilidade a personagens muitas vezes negligenciados (‘invisíveis’) pelas cidades (FIGURA 71).

Figura 71 – *Mesa de Tereza*. Participantes bordam, conversam e toman café (Instituto Undió, Belo Horizonte, 2018)

Fonte: Foto de Denise Pimentel (2018).

A toalha, por estar na rua, é atravessada por relações efêmeras e também duradouras, constituídas entre o vaivém de transeuntes e de frequentadores assíduos da *Mesa* que retornam para continuar o bordado ou inserir novas imagens. As linhas e agulhas ficam disponíveis em uma caixa de costura em cima da *Mesa* para que todos possam chegar e bordar livremente. Essa experiência coletiva fortalece o senso de convergência e comunhão quando desconhecidos compartilham a mesma atividade. Ao acompanhar várias pessoas bordando simultaneamente, percebo a negociação silenciosa (FIGURA 72) acontecendo de um lado a outro por meio dos movimentos das mãos.

Figura 72 – Caderno de anotações (2014)

Fonte: OLIVEIRA, 2010-2023.

Encontro paralelos entre minha proposição dos bordados e a obra “Divisor”, de Lygia Pape: “[à medida que] todos necessitam negociar o espaço e estar atentos aos movimentos, o Divisor se torna único por alguns instantes "(OLIVEIRA, 2023, p. 58), tal como o entrelaçar de diferentes linhas em um mesmo tecido cria um momento único e transitório que necessita ser negociado para que todos consigam bordar simultaneamente. (FIGURA 73).

Figura 73 – Mesa de Tereza no Instituto Undió. Bordado coletivo (Belo Horizonte, 2022)

Legenda: a) Fonte: Foto da autora (2022).

b) Fonte: Foto de Kelly Aguiar (2020).

As toalhas bordadas passaram a circular nas calçadas, praças, debaixo de viadutos, parques, universidades, ocupações, salas de espera de hospitais públicos, centros

‘Movimento População de Rua’; ‘Desistir jamais’; ‘Fora Temer’; ‘O Futuro é nosso’ (COSTA, 2020, p. 126).

A psicanalista Suely Rolnik (2007, p. 39) refere-se à relevância de se mapear e compreender os afetos como uma forma de resistência aos processos de sujeição e opressão, destacando que “o cartógrafo serve-se de fontes as mais variadas, incluindo fontes não só escritas e nem só teóricas”. A abordagem de Rolnik a respeito da cartografia do afeto envolve uma atenção especial aos desejos e práticas micropolíticas, considerando a importância das experiências singulares e cotidianas. Ela busca romper com as estruturas normativas e institucionais que limitam a expressão dos afetos, defendendo a instauração de espaços de liberdade e experimentação. Além disso, Rolnik também investiga as dimensões afetivas da cidade, explorando como as emoções e as relações entre os corpos e o ambiente urbano são configuradas e podem ser transformadas.

Durante as *Mesas*, vejo as mais variadas tramas que se integram às conversas permeadas pelos bordados. A toalha converte-se em valioso componente do trabalho, principalmente por sua dimensão afetiva no espaço urbano, sendo apropriada por múltiplos grupos. O comentário de Costa (2020) ilustra essa evidência:

As linhas coloridas estão à espera de mãos que dêem formas e casos, objetos, sentimentos, lutas ou queiram contar uma história. Em cores diversas, ilustrando o tecido branco em pontos de bordado. E, mais interessante e que enche de personalidade o ato: saber bordar é o que menos importa e não é um requisito; o que basta é ter vontade de bordar. (COSTA, 2020, p. 125).

No percurso do bordado com coletivos variados, pôde-se vivenciar situações inesperadas que foram construídas com o público. Ao participar de algumas edições do Festival de Verão da UFMG²⁷ e do Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental (PASME/UFMG²⁸), de 2014 a 2018, a convite da professora Stella Goulart, da UFMG, o envolvimento dos participantes com o bordado foi tanto que acabou por gerar uma nova interação, dinâmica e fluida, redefinindo os papéis de autor e espectador.

²⁷ Festival de Verão da UFMG: engloba atividades culturais interdisciplinares. Cf: https://www.ufmg.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=120. Acesso em: 03 jul. 2023.

²⁸ Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental: tem como perspectiva a luta antimanicomial, o protagonismo das pessoas em sofrimento mental, a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e a política de saúde mental da UFMG. Cf: <https://www.ufmg.br/proex/rede-de-saude-mental/>. Acesso em: 03 jul. 2023.

As experiências no Festival de Verão ocorreram em 2014 e 2015 em espaços distintos da cidade de Belo Horizonte: a primeira ocupou as imediações da Avenida Santos Dumont, em frente ao Centro Cultural da UFMG (FIGURA 75), e a segunda, a Praça da Liberdade.

Figura 75 – *Mesa de Thereza* no Festival de Verão da UFMG. Participação de transeuntes, ambulantes, vizinhança e moradores em situação de rua (Belo Horizonte, 2014)

Fonte: Fotos de Sávio Leite (2014).

Em ambas edições da *Mesa*, a proposta era de se bordar pelas ruas da cidade, com o diferencial de que, na Avenida Santos Dumont, tenhamos lidado com o público transitório da região, enquanto a intervenção na Praça da Liberdade, intitulada “Descobrimos e costurando relações na Praça da Liberdade”, deu visibilidade aos trabalhadores que, apesar de geralmente não serem enxergados, mantêm e cuidam do espaço público. Durante o trabalho na praça, eu e os inscritos no Festival de Verão da UFMG passamos a investigar e nos aproximar dos trabalhadores daquele local. Iniciamos com encontros de bordados livres, quando, juntos, bordamos por três dias a grande toalha, perfazendo uma síntese das conversas ali iniciadas, traduzidas em palavras e desenhos relacionados às histórias de vida dos envolvidos com a manutenção da praça e de seu entorno. Em meio aos encontros, descobrimos o Adão, jardineiro da Praça da Liberdade

havia 25 anos, e que guardava na memória a data em que semeara as árvores, entre demais relatos. A conexão diária com o cotidiano do local mostrou-nos outras realidades, como aquela dos moradores das malocas adjacentes, que pediram para entrar no bordado. Testemunhamos a convivência harmoniosa entre os trabalhadores e maloqueiros, repartindo lanches e cedendo os banheiros dos funcionários. Um morador da maloca contou sua história para que a transcrevêssemos (FIGURA 76):

Sou o Flávio, mais conhecido como Cascão. Moro na praça há 23 anos, já vi crianças crescerem nesse espaço, todo mundo me conhece. As pessoas acham que morador de rua não faz nada, mas eu faço. Eu acordo e vou direto na minha maloca ver se está tudo bem: fica bem ali na frente da Biblioteca Pública; lá mesmo tomo meu café. Depois vou vigiar os carros de uma faculdade que tem aqui perto e com o troco que eu ganho compro a minha marmitex do almoço. Mais tarde, vou tomar banho na bica da praça, escovo os dentes e fico bonito para ver o jogo do Minas Tênis. Está achando o quê? Sou um cara chique. O porteiro do Minas é meu chapa, me deixa assistir os jogos. À noite, eu vou dormir no Coreto da Praça, por lá fico protegido dos malandros, ninguém mexe comigo. Aproveito e vou tomar a minha cachaça; afinal, ninguém é de ferro. (FLÁVIO Cascão [*Relato oral*], 2015).

Figura 76 – Flávio, morador em situação de rua, e sua história, bordada pelo grupo (Festival de Verão da UFMG, Praça da Liberdade, 2015)

Fonte: Fotos da autora (2015).

Flávio revelou-nos o dia a dia de um morador de rua que, mesmo sendo extremamente desafiador e incerto, havia maneiras de nele se adaptar e estabelecer algum tipo de rotina. Flávio fez um laço de amizade com o nosso grupo e voltava às tardes para conversar e conferir se a sua história já havia sido bordada. Contou-nos que planejava, junto aos moradores de outras malocas, passar o carnaval em Sabará e completou, assertivo: “Morador de rua viaja também!”. Dentre todos os personagens da ocasião, não poderia deixar de citar o elo formado com o Primo, apelido do vendedor de picolé que

trabalhava de domingo a domingo, desde os anos 2000, conduzindo seu carrinho do bairro Sagrada Família à Praça da Liberdade. Alegre e bom vendedor, chamava a todos por primo ou prima.

Ao final da nossa temporada na Praça da Liberdade, montei a *Mesa de Thereza* em homenagem aos trabalhadores e moradores das malocas. A praça estava cercada para o carnaval e a *Mesa* teve que ficar na borda da praça, entre um ponto de ônibus e o Espaço do Conhecimento da UFMG²⁹. A ação aconteceu à tarde e teve a presença de Serenito, sanfoneiro que toca pelas ruas da cidade. Adão colheu flores na praça para enfeitarem o vaso. Em matéria do Centro de Comunicação da UFMG (CEDECOM), a notícia narrava a experiência:

Aristeu mora no bairro Nacional e plantou três palmeiras na praça. Ana limpa o coreto. Varre a praça. Vem lá de Ibirité. ‘Tenho quatro filhos que são a minha vida’. Flávio, mais conhecido como Cascão. ‘Vinte e cinco anos que moro na praça, dormindo no Coreto. A vida é uma caixinha de surpresas’. Essas e outras histórias de moradores de rua e profissionais que atuam na manutenção da cidade foram bordadas em uma toalha, durante os três dias da oficina Descobrimdo e costurando relações na Praça da Liberdade. Ministrada pela artista plástica e educadora Thereza Portes, a atividade agregou novos participantes a cada dia. A aposentada Maria do Carmo acabou se interessando pelo exercício que era realizado ao lado do ponto de ônibus. ‘Fui devolver alguns livros na biblioteca, passei pela toalha e perguntei o que era. Há muitos anos que não bordo e decidi ficar’, relatou. Para finalizar a atividade, uma mesa de café foi oferecida a pessoas que trabalham e transitam pela região e quase nunca são notadas. Confraternizaram professores, participantes das outras oficinas e aqueles que tiveram suas histórias narradas na toalha. Seu Aristeu e Seu Adão, que também ajudou a plantar as palmeiras, foram à praça só para o evento, orgulhosos de seus nomes bordados. ‘Trabalho aqui tem 25 anos. Vim para tomar um café, comer um biscoito. Está uma delícia’, elogiou Adão. (REDAÇÃO, 2015).

Felizmente, a mudança do local da *Mesa* permitiu maior circulação de pessoas ao redor. Para nossa surpresa, passageiros desciam para tomar café e bordar; alguns se arriscaram a dançar ao som da sanfona de Serenito antes de seguir no próximo coletivo (FIGURA 77).

²⁹ Espaço do Conhecimento da UFMG. Cf: <https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/>. Acesso em: 04 jul. 2023.

Figura 77 – *Mesa de Thereza* no Festival de Verão da UFMG. No detalhe, Serenito toca sanfona ao lado de Adão (Praça da Liberdade, 2015)

Fonte: Fotos da autora (2015).

No que tange o Programa de Extensão em Atenção à Saúde Mental/UFMG, em 2017, ressalto a *Mesa* que integrou a programação da V Semana de Saúde Mental³⁰, com ênfase no projeto “Livro Vivo”. O gramado da Reitoria da UFMG recebeu uma biblioteca “viva” e efêmera cujas obras eram ‘pessoas que se abriam para serem lidas’ pelo público. Ao montar a *Mesa* no *campus*, resolvi colocar uma toalha nova, funcionando como ‘livro em branco’ para os registros espontâneos relacionados ao evento, e que seria usada nas próximas edições do “Livro Vivo”, coordenado pela professora Stella Goulart e Ernesto Venturini, psiquiatra italiano e influente especialista da causa antimanicomial, além de colaborador de Franco Basaglia (1924-1980), figura-símbolo do movimento conhecido como Psiquiatria Democrática Italiana (PDI)³¹.

³⁰ A V Semana de Saúde Mental teve o tema “Liberdade como terapia”, reunindo pesquisadores para discutir a reforma psiquiátrica e celebrar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Cf: <http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/507-liberdade-como-terapia-e-tema-da-quinta-semana-de-saude-mental-inscricoes-abertas>. Acesso em: 04 jul. 2023.

³¹ Maiores informações sobre Franco Basaglia e a Psiquiatria Democrática Italiana (PDI). Cf: <https://blog.cenatcursos.com.br/franco-basaglia/>. Acesso em 04 jul. 2023.

A *Mesa de Thereza* aconteceu paralelamente à biblioteca efêmera, oferecendo café ao público presente. Muitas pessoas tomavam café e outras bordavam a toalha. Na ocasião, um participante chateado por não ‘ser um livro’ fez da toalha a sua obra. Com caneta vermelha, sentou-se e escreveu de um canto a outro da toalha, criando o texto sobre suposta mudança de terráqueos para Marte, entre outras narrativas. Terminou a escrita depois de quase duas horas, alertando-nos para o grande acontecimento que seria a descida de uma nave espacial na Praça Sete, em Belo Horizonte. E assinou o livro-toalha com o codinome Embaixador Cósmico (FIGURA 78). O participante, apropriando-se por inteiro do trabalho, ainda ofereceu aos presentes terrenos em Marte: sua história surreal, generosamente compartilhada, foi aceita por todos, sem julgamentos ou estigmas. A toalha-livro também contou com colaboradores do autor, que estavam à *Mesa* e mantiveram a escrita em vermelho, respaldando aquela história. Em consonância com Oliveira (2023, p. 34), percebo “a cidade como lugar de múltiplas existências”, e nessa intervenção ficou evidente que a interação com o público pode suscitar situações imprevisíveis, inclusive o diálogo do espectador consigo mesmo. Nesse sentido, alinho minha observação à de Lygia Clark (1998, p. 86), quando a artista enfatiza a participação crescente e intensa do outro em sua obra: “não existe mais objeto para expressar qualquer conceito, mas sim para o espectador atingir cada vez mais o seu próprio eu”.

Figura 78 – *Mesa de Thereza* durante projeto “Livro Vivo”, integrando a programação da V Semana de Saúde mental/UFMG. Embaixador Cósmico escreve seu livro-toalha (*Campus* da UFMG, 2018)

Fonte: Fotos da autora (2018).

Na mesma data, tive a oportunidade de participar de uma mesa-redonda com Lula Wanderley e, no decorrer da programação do evento, ele permaneceu um bom tempo na *Mesa de Thereza*. Ele foi aluno e assistente de Clark e teve um papel importante na

disseminação e releitura das proposições da artista. Não raro, colocou-se como espectador para entender as experiências imersivas da artista. Wanderley observou a dinâmica da *Mesa* e me presenteou com esta fala: “era um trabalho que eu gostaria de ter feito”. Conversamos sobre a ação e ele me indagou se havia pensado na possibilidade do trabalho ser replicado por diferentes pessoas, ao que lhe respondi que o dispositivo do bordado vinha sendo reproduzido por vários grupos e de maneira veloz. Coincidentemente, naquela época, eu já anotava nos cadernos de processo (OLIVEIRA, 2020) os coletivos que teriam se inspirado no meu trabalho e outras frentes de multiplicação do bordado coletivo.

Wanderley ainda sugeriu que eu procedesse à escrita conceitual do trabalho, expondo ideias e instruções de forma clara, garantindo que a intervenção pudesse ser replicada e corretamente creditada a mim, sem que eu precisasse renunciar a autoria, conforme ocorria com as toalhas bordadas sobre a *Mesa*. Esclareço que, até aquele momento, somente a proposta do bordado coletivo estava sendo compartilhada com outros grupos. Um deles, era o Coletivo Linhas do Horizonte³², do qual fiz parte, no início, incentivando a escrita bordada junto a imagens e o bordado coletivo nas ruas. Posteriormente, o grupo cresceu e ganhou reconhecimento pelo bordado político, mas tendo em vista o volume de apresentações da *Mesa*, permaneci como colaboradora. Entre as contribuições, propus tecermos um grande tapete para estender ao Presidente Lula quando saísse da prisão. Mulheres de todo o Brasil bordaram e enviaram centenas de retalhos a Belo Horizonte, e o coletivo os costurou, durante meses, perfazendo um tecido de 100 m. A peça foi levada à Vigília Lula Livre, em Curitiba e, em seguida, entregue ao Memorial da Democracia³³, em Pernambuco.

As práticas descritas nesse tópico são parte do meu processo com o bordado coletivo na cidade. Cada uma delas traz consigo uma abordagem única, concorrendo para ampliar o debate sobre a diversidade e fortalecendo o engajamento com/de diferentes públicos, oportunizando a indivíduos de conjunturas distintas partilhar suas histórias, perspectivas e opiniões. Adiante, virão detalhadas as vivências de bordado que partiram da *Mesa*, inseridas no contexto hospitalar.

³² Fundado em 2016, na capital mineira, Linhas do Horizonte é um coletivo suprapartidário de esquerda que se expressa através do bordado. Cf: <https://www.instagram.com/linhasdohorizonte/>. Acesso em: 04 jul. 2023.

³³ Memorial da Democracia é um museu multimídia dedicado à luta pela democracia no Brasil. Cf: <http://memorialdademocracia.com.br/>. Acesso em: 04 jul. 2023.

4.2. As rodas de bordado no espaço hospitalar

Iniciando o rol das práticas de bordado derivadas da *Mesa*, ambientadas em hospitais, discorrerei acerca do Projeto de Extensão “Arte na Espera”, criado por mim em 2013 e em vigor. A iniciativa, sediada em ambulatórios do HC-UFMG, deu-se após o convite da professora Cristiane Grillo, da Faculdade de Medicina da UFMG, para que eu planejasse atividades de arte junto ao Programa “Janela da Escuta”, desenvolvido com adolescentes, tais como: portadores de doenças crônicas e virais; sob impasses escolares; com questões psíquicas; em situação de violência. Incorporei-me à equipe composta por médicos, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, alunos dos cursos de graduação e pós-graduação; assim, foi o primeiro projeto completamente diferente dos anteriores. O “Janela da Escuta” trata-se de um trabalho clínico interdisciplinar onde o adolescente é tido como o especialista de si e o acolhimento se abre para quem acompanha esses pacientes: mães, familiares, agentes socioeducativos e demais profissionais das redes de acolhimento e proteção ao adolescente. As metodologias construídas continuamente com os jovens envolvem a conversação clínica, ateliês e oficinas de arte, entrevistas individuais, acompanhamento clínico, pedagógico e interdisciplinar.

O Projeto de Extensão “Arte na Espera” instiga os jovens, suas famílias e os profissionais envolvidos a participarem e a se expressarem, de maneira espontânea e criativa, por meio de atividades que contemplam linguagens variadas: artes plásticas, fotografia, literatura, bordados, entre outras. Com nome escolhido pelos adolescentes, o “Arte na Espera” é fruto da parceria entre o Programa “Janela da Escuta”, o Centro de Extensão da Escola Guignard e o Instituto Undió. Através do “Arte na Espera”, subvertemos as regras do espaço, trazendo um universo de possibilidades criativas para dentro do hospital. As iniciativas propostas sempre partem das necessidades e desejos dos adolescentes. A relação, na sala de espera, é formatada a cada dia: ali é o lugar de inventar, de escutar e de compartilhar; portanto, os vínculos ocorrem porque existe afeto. Paralelamente ao trabalho desenvolvido com os adolescentes, percebi que a espera geralmente era angustiante e estressante para as mães. Muitas delas ficavam a bordar panos de prato para vender nas ruas. Sempre estavam tensas com os problemas dos filhos e o excesso de tarefas a cumprir. Em uma toalha branca estendida sobre maca hospitalar, convidei as mães e acompanhantes para bordar suas histórias de vida. O bordado coletivo

passou a mediar conversas, levantando questões como a solidão e as dificuldades enfrentadas por elas no cotidiano. Enquanto bordam, negociam o mesmo tecido, percebendo melhor a si próprias e as outras, e estabelecendo laços de amizade. Durante tal partilha, alguns adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa começaram a bordar junto a mães, na esperança de conseguir um pouco de carinho. Ao acolherem esses jovens, as mães distanciam-se dos problemas particulares e enxergam suas inquietações sob novo prisma: aprendem a tecer formas alternativas de amor (FIGURA 79).

Figura 79 – “Arte na Espera” no Ambulatório São Vicente. Mães e acompanhantes bordam a toalha estendida sobre maca (HC-UFMG, 2014)

Fonte: Foto de Daniela Goulart (2014).

Aqueles que passavam pela sala de espera também entendiam que não se tratava de um bordado técnico, tradicionalmente associado a atividades femininas e domésticas. O bordado daquela toalha transgredia as normas do bordado ancestral, abdicando de um acabamento impecável e esteticamente perfeito cujos pontos, linhas e detalhes são claramente visíveis, enquanto o avesso denota o trabalho bem-feito, sem pontos soltos ou fios aparentes. Ao contrário da tradição, o tecido da sala de espera recebia traços inventados (FIGURA 80), sem acabamento ou cobranças, onde nos interessavam os fios soltos, os nós e tudo mais que pudesse aflorar.

Figura 80 – “Arte na Espera” no Ambulatório São Vicente. Mães, avós, acompanhantes e adolescentes bordam livremente (HC-UFGM, 2017)

Fonte: Fotos da autora (2017).

No intuito de reinventar o bordado, encorajo os participantes a ganhar autonomia, expressando-se livremente. Com o tempo, mais mulheres e até homens aderiram à roda de bordado. Os agentes socioeducativos eram os mais assíduos; sentavam-se em meio ao grupo, trajados de uniforme, algema na cintura e coturnos, e bordavam com desembaraço (FIGURA 81). A delicadeza com que seguravam a agulha contrastava-se à dureza da vestimenta, o que só enriquecia a dimensão do nosso encontro (FIGURA 82).

Figura 81 “Arte na Espera”. Toalha sobre maca, bordada por mães e agentes socieducativos (HC-UFGM, 2016)

Fonte: Foto da autora (2016).

Figura 82 – “Arte na Espera” no Ambulatório São Vicente. Mãe de paciente coa café durante a ação (HC-UFGM, 2014)

Fonte: Foto da autora (2014).

Desde o início do “Arte na Espera”, em 2013, a mesma toalha é utilizada e novos grupos de acompanhantes buscam nela espaços em branco para bordar seus sentimentos. Em nossa proposição, o ato de bordar deixa de ser padronizado, técnico e repetitivo para se deflagar numa atividade livre, autoral e inventiva. E esse encontro coletivo reserva um espaço para as mães que, em sua maioria, estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Grillo *et al* (2022) referem-se à proposta do bordado como a materialização da metodologia do “Janela da Escuta”, onde cada integrante da equipe interdisciplinar é aprendiz na clínica da qual o adolescente é especialista de si:

O Arte na Espera é um projeto que se aloja no coração do Janela da Escuta. A arte nos instiga à criação, ao esforço de poesia de dizer o indizível. Nesse projeto, ateliês improvisados constituem-se a cada encontro e acolhem os adolescentes, os familiares e a equipe. A *Mesa de Thereza*, posta no interior do ambulatório ou na rua, convida-nos para o café, para a conversação. Uma mesa que acolhe a toalha bordada no projeto e as inúmeras xícaras, diferentes umas das outras. A cada encontro, a toalha, sem bainha, sem acabamento, estende-se sobre a maca, como um convite para as inscrições singulares: corações, números de telefone, nomes, desenhos, frases. O bordado coletivo encarna a metodologia do Janela da Escuta como lugar de um não saber, de um saber fazer, lugar onde cada um pode se alojar. Só não há espaço para o especialista, portador de um saber prévio a ser imposto ao outro (GRILLO *et al*, 2022, p. 16).

Em 2017, o projeto estendeu-se ao Ambulatório Bias Fortes (HC-UFGM/BH). Mediante a inserção do bordado em novo local, organizei estratégias específicas para a ação. O espaço destinado a mim era um corredor estreito e lotado, onde os pacientes

aguardavam para serem atendidos pela equipe do Núcleo de Investigação em Anorexia e Bulimia (Niab). Diferente do outro ambulatório, quando eu colocava a toalha sobre a maca, dispus um tecido branco em cima do carrinho de emergência com rodinhas, usado para transportar soro, de modo a não impedir a passagem das pessoas. Perante a necessidade, podia-se puxar o carrinho de uma ponta a outra do corredor e, novamente, o espaço do ambulatório foi transformado pela arte, subvertendo a função de um dispositivo hospitalar para novas formas de criar. Outra estratégia criada naquele espaço, como o corredor era muito barulhento, era que, inicialmente, eu conduzisse a linha e agulha em silêncio, tornando a aproximação com os pacientes mais espontânea. Bordávamos em duplas, trios ou até seis pessoas, sendo que alguns permaneciam para puxar o fio da conversa, que prosseguia infindável, desde a lembrança de alguém da família bordando a reflexões internas sobre as razões que os levavam até aquele local (FIGURA 83).

Figura 83 – “Arte na Espera” no Ambulatório Bias Fortes. Bordado no corredor (HC-UFGM, 2017)

Fonte: Fotos da autora (2017).

Os bordados eram variados, incluindo desenhos de corações, flores, escritos etc. Ressalto os dizeres de uma paciente – “o bordar e o curar” – e que a psicóloga do Bias Fortes, entendendo a riqueza do momento, passou a acompanhá-la na ação durante um período. Depois de quase seis meses, a paciente registrou na toalha: “a cura é você”. Percebi que a linguagem visual única do bordado ultrapassa as barreiras da comunicação verbal. A metodologia da escrita bordada sobre um mesmo tecido efetiva essa escuta cuidadosa que foi construída a partir do desencontro entre mães angustiadas e filhos

inquieta. A toalha passa a ser um suporte para acolhimento de acompanhantes e pacientes, traduzindo o invisível (FIGURA 84).

Figura 84 – “Arte na Espera” nos ambulatórios do HC-UFMG. Bordados variados nas toalhas (2017)

Fonte: Fotos da autora (2017).

De 2013 até então, venho promovendo inúmeras *Mesas* de café nos ambulatórios e na calçada em frente ao hospital. Em 2014, cheguei a substituir algumas toalhas bordadas, confeccionando toalhas com bulas e caixas dos medicamentos utilizados pelos adolescentes infectados pelo vírus HIV. Os pacientes resistiam à medicação antirretroviral e a médica que os acompanhava tentava conscientizá-los sobre a importância de dar continuidade ao tratamento. Ao observar a rotina delicada desses profissionais, sugeri criar uma nova relação com a medicação: por coincidência, descobri mais de mil caixas de remédios vazias e empilhadas para serem levadas ao lixo hospitalar. Encantei-me pela composição de cores das embalagens e imaginei fazer uma *Mesa* coberta com aquele repertório. No encontro seguinte, contei aos adolescentes a proposta da nova toalha e conversamos sobre o que poderíamos criar com tantas caixas; mas, a

princípio, só queriam pisar nelas. O interessante é que produziram um tapete, onde novamente pisariam, externando toda a raiva que tinham pelo vírus HIV. Na semana posterior, passaram a pintar o avesso das embalagens, cobriram as janelas com as pinturas, fizeram *puffs* com caixas empilhadas, chinelos, bloco de carnaval (FIGURA 85) e, por último, confeccionamos a toalha da *Mesa de Thereza* que seria realizada em frente ao ambulatório (FIGURA 86). Compreendi que, de certo modo, eles transformaram a rejeição em algo novo, tentando processar os desafios emocionais da doença ao compartilharem suas histórias sob a forma de arte com os outros. Durante um ano a sala ficou coberta por essa instalação e desencadeamos ideias bastante frutíferas com as centenas de caixas e as bulas, feitas de papel tão fininho que mais parecia um tecido. Para a *Mesa* posta em frente ao ambulatório, fizemos uma toalha de bulas, arrastando-se pelo chão e se movimentando com o vento. Os adolescentes encarregaram-se de arrumar a mesa de café e receberam os funcionários do ambulatório, equipe, pacientes e transeuntes. O ‘flanelinha’ da rua auxiliou, conseguindo uma extensão para energia elétrica, e fervemos a água no local. Todos os anos, o “Café do Arte na Espera”, como é chamado por muitos, é aguardado pelos frequentadores da região, possibilitando um contexto mais humanizado entre o espaço hospitalar e seu entorno. Durante essa troca de saberes, aos poucos conseguimos nos inserir no cotidiano da instituição, procurando manter questões intrínsecas à arte como a constante exploração, experimentação e questionamento.

Figura 85 – “Arte na Espera” nos ambulatórios do HC-UFMG. Intervenções no espaço hospitalar com caixas de medicamentos (2014)

Fonte: Fotos da autora (2014).

Figura 86 – *Mesa de Thereza* no projeto “Arte na Espera”. Toalha confeccionada com bulas de medicamentos (HC-UFMG, 2015)

Fonte: Fotos da autora (2015).

A proposição do bordado coletivo instituída no “Arte na Espera” foi replicada, no final de 2013, pelas artistas Ana Flávia Baldisserotto (1970-) e Janniny Gautério Kierniew no Hospital Maria da Conceição, em Porto Alegre, sendo uma das referências da tese de Kierniew (2022).

4.3. Relações tecidas entre quilombos urbanos

A minha relação com os quilombos é antiga, pois desde jovem frequento a Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, bem como as festas de terreiro. O Manzo foi fundado em 1970 por Mametu Muiandê, também conhecida por Mãe Efigênia. Segundo Makota Cássia Kidoialê, filha de Mãe Efigênia, a história desse quilombo começa quando a matriarca do terreiro era criança e começou a incorporar Pai Benedito, entidade que curava, benzina e cuidava da família. Mais tarde, em 1970, Mãe Efigênia, já adulta, foi morar no bairro Santa Efigênia em um local escolhido pela entidade do Preto Velho onde havia uma nascente, no fundo, um bambuzal e tudo que era preciso para funcionar um terreiro de matriz africana. O quilombo tornou-se a casa que acolhe a comunidade familiar e os vizinhos, vivenciando as mesmas práticas e tradições. Atualmente, em suas dependências, residem 52 pessoas, com maioria de crianças e adolescentes, e o Manzo consolida-se como referência política e social para a cidade de Belo Horizonte.

Tendo em vista a quantidade de crianças e adolescentes, a pedido da matriarca do Manzo, firmamos parceria para que o Instituto Undió ofertasse oficinas de arte no espaço do quilombo. Mais adiante, auxiliamos algumas campanhas para aquisição de instrumentos musicais, materiais escolares e outras demandas da comunidade. Hoje, através da associação criada por seus membros, o quilombo é responsável pela gestão das oficinas, mas mantemos ativa a parceria por intermédio da *Mesa de Thereza*, que serve café desde 2013, anualmente, na Festa de Pai Benedito.

Esse festejo é considerado um dos eventos mais importantes do quilombo, sendo o Preto Velho o mentor espiritual da matriarca da casa, que conduz a comunidade desde sua fundação. Makota Cássia Kidoialê sempre apresenta o Pai Benedito como representante da figura paterna de todos os quilombolas. Exercendo o papel de pai, incorporado em uma mãe solo que cuida dos muitos filhos que batem à sua porta, é interessante conhecer a noção da comunidade acerca de Pai Benedito, descrita no Mapa Cultural de Belo Horizonte:

Pai Benedito é nosso ancestral e Mestre, exerceu a função de figura paterna na criação e educação das crianças do Kilombu, transmitindo conhecimentos e saberes da medicina tradicional, da gastronomia de kilombu, da pedagogia educacional, bem como das relações interpessoais e institucionais. Sempre presente, incorporado em Mametu Muiandê, foi também quem indicou os caminhos e as diretrizes para organização institucional e política do kilombu. Em outros tempos, a festa consistia basicamente na execução do toque para os Pretos Velhos, contando com a presença principalmente de filhos de santo. Realizavam-se batizados, benzeções e se entoavam as cantigas. Com o crescimento da família de santo e da família biológica do kilombu, a festa tomou grandes proporções. A festa de Pai Benedito, comemorada sempre no último domingo do mês de maio de cada ano, é hoje um evento de grandes proporções, tanto em público recebido quanto em atividades apresentadas. Projeto culturais como o Kizomba e outros do próprio Kilombu, artistas convidados e vários outros artistas e entidades que se oferecem ou estejam vinculados ao kilombu compõem uma extensa programação cultural e religiosa, organizada em coarticulação aos ritos tradicionais, cumprindo o objetivo de prestar a homenagem ao mentor espiritual do kilombu, e desmistificando preconceitos estruturais referentes às culturas e religiosidade de matriz africana e afrobrasileira (REDAÇÃO, 2023).

A interlocução que mantenho com o Manzo é fruto de um contínuo aprendizado mútuo, levando tempo para que confiança entre nós fosse estabelecida. Ao longo desse processo, reparei que tinham resistência com grupos de fora, principalmente os acadêmicos, alegando que após terem sido objeto de pesquisas nem sempre receberam o retorno desse compartilhamento. Aliás, esse é lamento recorrente das comunidades com

que convivo, o que corrobora a certeza de se desenvolver projetos e parcerias que considerem as necessidades, desejos e direitos dos grupos envolvidos. Através da minha participação em atividades do Manzo, tive a oportunidade de cultivar relações que auxiliaram a entender meu percurso ali dentro. Um episódio desafiador foi minha exclusão por um grupo de moças bem jovens, durante oficina no quilombo, sob alegação de que não queriam mulheres brancas lhes ensinando. Afetada pelo acontecimento, pensei em desistir. Contudo, refleti melhor sobre o ocorrido: mesmo consciente do privilégio que possuo por ser branca e como isso poderia influenciar minhas atitudes, concluí que precisava aprofundar aquele diálogo intercultural. Conversei com Mãe Efigênia, e a matriarca, repleta de sabedoria, revelou-me que a força das mulheres estava nas diferenças. Assim terminou a conversa: objetiva e preciosa. Mãe Efigênia, atuando como mãe de todos, ensinava-nos a desconstruir preconceitos, fazendo entender que era preciso assumir uma postura aliada, buscando-se abordagens mais inclusivas e compassivas. Recentemente, quando relatei as vivências com os quilombos à amiga Josi de Souza, ela trouxe de imediato o pensamento de Audre Lorde (1984). A autora traduz o que aprendi com a sabedoria da matriarca:

O que nos separa não são as nossas diferenças, e sim a resistência em reconhecer essas diferenças e enfrentar as distorções que resultam de ignorá-las e mal interpretá-las. Quando nos definimos, quando eu defino a mim mesma, quando defino o espaço onde eu sou com você e o espaço onde não sou, não estou negando o contato entre nós, nem estou te excluindo do contato – estou ampliando nosso espaço de contato (LORDE, 1984, p. 12)³⁴.

Interagir com o Manzo fez-me ver entrelaçada a grandes desafios, mas, hoje, vejo o quanto fomos potencializadas na luta pela justiça social e igualdade de oportunidades. Para alcançar esse processo, atravessei longo percurso, no Manzo, guiado constantemente por Mãe Efigênia. Vale lembrar que, em 2013, aceito o convite da matriarca para uma *Mesa* dedicada aos Pretos Velhos, preparei-me para estar em meio à cerimônia e convidei duas mulheres brancas para servir o café para os Pretos Velhos. Montamos a mesa em local apertado e escuro, o que me levou a achar que éramos intrusas. Ato contínuo, os Pretos Velhos começaram a incorporar e, em uma dinâmica intensa, coávamos café sem parar. Havia muita gente e nós trabalhamos bastante para conseguir servir os Pretos

³⁴ Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/historias-cruzadas-a-sabedoria-das-maes-negras/496331669>. Acesso em: 10 jul. 2023

Velhos que não podiam aguardar e, entre outras situações, senti que, para alguns participantes do Manzo, nossa presença não era bem-vinda. Aguardei firme até o fim, pensando que aquela rejeição envolvia opressão e dores ancestrais, e que eu estaria representando o privilégio da mulher branca em várias esferas, inclusive de estar naquela festa. Nesse sentido, minha sensação dialoga com a colocação de Lorde (2020, p. 161): “não podemos permitir que o nosso medo da raiva nos desvie ou nos seduza a contentarmos com algo que não seja o árduo trabalho de escavar a honestidade [...]”. Ao final, o aprendizado por meio da convivência convocou-nos a criar conexões através da diferença, e os encontros foram construídos, durante esses anos, de forma respeitosa e honesta.

Simultaneamente, a *Mesa de Thereza* transcorria em diferentes espaços da cidade e, em 2014, eu e a artista Viviane Gandra (1977-) realizamos ação conjunta. Nossa ideia foi dispor uma mesa de ervas, sobre a qual, após colhermos várias espécies de chás, montamos um varal seguindo sua extensão. As pessoas passavam, escolhiam as ervas e nós as colocávamos em infusão para que bebessem o chá quentinho na calçada em frente ao Undió (FIGURA 87). A proposição teve grande adesão do público, com inúmeras intervenções de conhecedores de ervas para nos ensinar as funções medicinais dos chás. O trabalho circulou pelo município, e a partir dessa ação passei a ser requisitada para participar de projetos em outros quilombos de Belo Horizonte.

Figura 87 – Mesa de Thereza em parceria com a artista Viviane Gandra. Mesa com varal de ervas para chá (Instituto Undió/BH, 2014)

Fonte: Foto de Marco Antônio Vieira (2014).

Fonte: Foto de Kely Aguiar (2014).

Em 2014, novamente fui convidada pela professora Elisa Rezende a fazer uma *Mesa* em parceria com a PUC/MG – Unidade São Gabriel, na Semana de Ciência, Arte e

Política (SCAP) cujo tema era “Cidades: Tem Gente Aqui”. Para aquela edição, Rezende propôs uma coatividade com o Quilombo de Mangueiras³⁵, vizinho da Unidade São Gabriel. Fui apresentada ao Mangueiras por Rezende; ao chegar, Dona Vanda, matriarca do quilombo, recebeu-me, acompanhada de outras mulheres. De pronto, serviram-me um delicioso chá de manjerição, e como mostrei interesse em saber como as ervas eram usadas no Mangueiras mostraram-me as plantas que colhiam para esse fim. A mata, preservada pelos moradores, garantia o plantio de ervas medicinais e pelo caminho conheci as nascentes, espécies de árvores e animais que compõem a área. Achei interessante que as ervas não eram cultivadas em uma horta ou canteiro, mas na mata. Dona Vanda exprimiu sua tristeza com os descendentes mais novos que não se interessavam pelo conhecimento sobre as ervas, aprendido com os antepassados do quilombo. Muitas mulheres do Mangueiras eram benzedadeiras e raizeiras, utilizando as ervas no tratamento das doenças do corpo e da alma. Voltei mais vezes ao quilombo, apresentei a *Mesa de Thereza* e consultei se gostariam de integrar a ação coletiva na praça do bairro São Gabriel, apoiada pela PUC/MG. A partir de entendimentos, percebi o desejo delas em eternizar o conhecimento ancestral sobre plantas medicinais, e propus bordarmos uma toalha com desenhos e receitas de chás. Dona Vanda demonstrou animação com a ideia e sugeriu um encontro de saberes sobre a *Mesa*, onde os chás do quilombo seriam oferecidos ao público. Findos os acordos, começamos a bordar a toalha que seria usada na ação. Antes, colhemos as folhagens, traçamos o contorno de cada planta no tecido, escrevemos os nomes das ervas e suas finalidades. Foi um momento extremamente bonito, quando novamente o bordado fazia-nos puxar o fio da conversa, com as mulheres trazendo questões pessoais, além da sabedoria acerca das ervas. Inclusive, os mais novos entraram na roda de bordado, o que as deixou felizes. No encontro seguinte, elas me informaram que haviam gostado tanto da toalha que resolveram ficar com a peça, mas que bordariam outra para o chá da praça. Fiquei satisfeita com a decisão, pensando que a proposição teve importante significado para o grupo de mulheres. Sendo assim, comprei outro tecido e bordamos conjuntamente (FIGURA 88).

³⁵ A Comunidade Quilombola Mangueiras é situada na região norte de BH, limítrofe ao município de Santa Luzia. A população se distribui em uma área de 18.000 m². Esse território foi propriedade de seus ancestrais, desde meados do século XIX, antes mesmo da formação de Belo Horizonte. Cf: <https://www.ipatrimonio.org/belo-horizonte-quilombo-mangueiras#!/map=38329&loc=-20.001633270452,-44.107225541068004,17>. Acesso em: 06 jul. 2023.

Figura 88 – Proposição de bordado coletivo (Quilombo de Mangueiras, Belo Horizonte, 2014)

Fonte: Foto de Eliane Briel (2014).

Fonte: Foto de Elisa Rezende (2014).

Após o período de convivência, montamos a *Mesa* na SCAP e penduramos um varal de ervas colhidas no quilombo, lembrando, de maneira poética, os saberes que o Brasil recebeu dos africanos. Infusionamos chás com as ervas em fogão trazido pela organização do evento; a água permanecia quente para servirmos o público da *Mesa*. Tratou-se de uma proposição marcada pela enorme disponibilidade daquelas mulheres para compartilhar experiências, levando-me a convidá-las a bordar em outros quilombos, com vistas a promover novos encontros de saberes – o que foi prontamente aceito. A cocriação iniciada no Mangueiras (FIGURA 89) esteve guiada por anseios comuns, e me arrisco a dizer que a intuição sinalizou nossos caminhos, sem que houvesse necessidade de formalizar um projeto à universidade que nos propôs a parceria.

Figura 89 – Toalha bordada pelas mulheres do Quilombo de Mangueiras (Belo Horizonte, 2014)

Fonte: Foto de Eliane Briel (2014).

No ano seguinte, fomos convidadas a participar do 8º Festival de Arte Negra (FAN³⁶), em Belo Horizonte, considerado o maior evento de cultura negra fora do continente africano. O convite veio da professora Rosália Diogo, curadora do FAN-BH cujo tema era “Encontros”, preconizando a união entre comunidades tradicionais de terreiros, quilombolas, indígenas e de etnia cigana. As mulheres do Mangueiras propuseram uma releitura ampliada da ação realizada no bairro São Gabriel para o FAN, onde teríamos a chance de replicar os saberes sobre as ervas e dar continuidade ao bordado da toalha dos chás.

A *Mesa* esteve sediada no Parque Municipal Américo Renné Giannetti/BH e, juntamente aos quilombos Luízes³⁷, Manzo Ngunzo Kaiango e Mangueiras, recebeu as comunidades dos ciganos e dos indígenas para intercâmbio multicultural, que englobava três etnias, mas se ancorava na cultura negra. Todo o alimento oferecido na *Mesa* foi preparado principalmente pelos quilombos, mas também pelos indígenas e ciganos (FIGURA 90).

Figura 90 – *Mesa de Thereza* no 8º FAN-BH (Parque Municipal Américo Renné Gianetti, Belo Horizonte, 2015)

³⁶ O Festival de Arte Negra – FAN-BH é dedicado à valorização e à difusão da arte de matriz africana. Cf: <https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fan>. Acesso em: 06 jul. 2023.

³⁷ A Comunidade Quilombola de Luízes fica na Vila Maria Luíza, bairro Grajaú/BH, em terreno de 2.300 m². A história desse quilombo remonta ao ano de 1895, período no qual se iniciava a construção de Belo Horizonte, evidenciando o entrelaçamento entre as histórias dos Luízes e do município. Cf: <https://www.ipatrimonio.org/belo-horizonte-quilombo-luizes/#!/map=38329&loc=-19.869535886199483,-44.07266511643614,17>. Acesso em: 06 jul. 2023.

Fonte: Fotos de Beatriz Goulart (2015).

No evento, sua promotora, a FMC, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), apresentaram o Registro de Patrimônio Imaterial concedido aos três quilombos pela PBH. O reconhecimento oficial dessas comunidades é vital para sua proteção contra a especulação imobiliária e demais ameaças. Assim que um quilombo urbano é certificado, detém um *status* legal que pode garantir a preservação de seu território e direitos coletivos. Para a *Mesa*, os participantes levaram pratos variados, como canjica, beiju, cocada, mandioca assada, tapioca, biscoitos, celebrando, por meio de farta partilha, as diferentes comunidades e tradições. Os chás e bordados aconteceram durante todo o evento, com os indígenas compartilhando experiências sobre as ervas.

Posteriormente, participamos de mais duas edições do FAN-BH, sendo que, em 2017, a *Mesa* e as comunidades quilombolas abriram espaço para receber o Ubuntu – Encontro da Diversidade Religiosa que reuniu grupos ligados às religiões de matriz africana, católica, evangélica, muçulmana e judaica. A *Mesa* virou um altar onde as diferentes lideranças religiosas colocaram seus objetos sagrados como cruzes, estatuetas de divindades, velas, incensos, livros e outros elementos representativos. A *Mesa*, além de simbolizar o diálogo interreligioso, também representou a culinária típica desses grupos, festejando a liberdade e a comunhão entre os povos (FIGURA 91).

Figura 91 – *Mesa de Thereza* no 9º FAN-BH. Ubuntu – Encontro da Diversidade Religiosa (Parque Municipal Américo Renné Gianetti, Belo Horizonte, 2017)

Fonte: Fotos da autora (2017).

Ao longo do tempo, cada vez mais a *Mesa* ganhava confiança entre a comunidade do Manzo. Todos os anos, Makota Cássia Kidoialê telefona para mim, dizendo que contam com a *Mesa de Thereza* no festejo de Pai Benedito. Daí, passei a ser acompanhada por Jorge Kiboala, filho de Mãe Efigênia, que sempre conduz a *Mesa* de chás, trazendo seu conhecimento ancestral sobre as ervas. Ensina-nos as propriedades da erva-doce, boldo, hortelã, funcho, erva-cidreira, alfavaca, manjericão, chapéu-de-couro e quebra-pedra, comumente utilizadas na “medicina popular”, além de explicar como os banhos com ervas servem para proteger e purificar o corpo. A toalha vinha cumprindo o objetivo de funcionar como dispositivo para troca de saberes entre os quilombos: nela, Mãe Efigênia e Jorge escreviam a respeito dos chás e nós bordávamos sobre as letras, eternizando os conhecimentos (FIGURA 92). A *Mesa* foi ganhando confiança durante os anos de festejos, como se eu precisasse conhecer aqueles ensinamentos de maneira

cuidadosa até ganhar um certo desembaraço e estar pronta para colaborar efetivamente (FIGURA 93). Mãe Efigênia passou a pedir que os pratos abençoados pelos Pretos Velhos fossem colocados sobre a *Mesa* e servidos com o café coado na hora (FIGURA 94). Nas festas quilombolas, a comida tem um significado especial: considerando-se os Pretos Velhos como ancestrais sábios e amorosos, que trazem orientação, cura e proteção espiritual, é importante comer o alimento abençoado por eles. A comunidade se mobiliza para cozinhar e dispõe, em pratos de cerâmica, batata doce, mandioca cozida, milho em espiga e curau, doce envolto na palha e bolos, oferecidos a todas as pessoas presentes. O escritor Nego Bispo (SANTOS, 2023) considera que:

[...] toda prática alimentar que se conecta com as festas se torna mais forte. Quando os modos alimentares se desconectam e se deslocam das festas, eles se enfraquecem. [...] sem aquela comida, a festa não pode existir – a festa preserva a comida e a comida preserva a festa (SANTOS, 2023, p. 44).

Figura 92 – Toalha bordada com saberes e receitas de chás (Belo Horizonte, 2004)

Fonte: Fotos da autora (2004).

Figura 93 – *Mesas de Thereza* na Festa de Pai Benedito no Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango (Belo Horizonte)

Legenda: a) *Mesa* na rua do quilombo (2017)

b) *Mesa* no salão do quilombo (2016)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2016 e 2017).

Figura 94 – *Mesas de Thereza* na Festa de Pai Benedito no Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango (Belo Horizonte)

Legenda: a) *Mesa* na Festa de Pai Benedito (2018)

b) Mãe Efigênia e Cássia tomam café (2019)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2018 e 2019).

Tornei-me uma guardiã da toalha e a reservo exclusivamente para os encontros nos quilombos, honrando sua importância e as histórias bordadas por tantas pessoas. Reconheço a toalha como um bem de todos os quilombolas, portanto, não me sinto autorizada a usá-la sem a presença das comunidades do Manzo, Luízes e Mangueiras. A toalha segue sendo utilizada nas festividades, bem como os registros bordados não têm prazo para terminar.

4.4. Rede Hilo_Fio: multiplicando a metodologia do bordado coletivo

A memória é a costureira, e por sinal bastante imprevisível. A memória faz correr a agulha para dentro e para fora, para cima e para baixo, para cá e para lá. Não sabemos o que vem a seguir, ou o que virá depois. Assim, o mais banal movimento no mundo, tal como sentar-se a uma mesa e puxar para perto o tinteiro pode agitar mil fragmentos díspares e desconexos, alguns brilhantes, outros obscuros, pendurados, balançando, mergulhando e tremulando como as roupas de baixo de uma família de catorze membros, presas a uma corda durante forte ventania (WOOLF, 2014, p. 97).

As numerosas toalhas tecidas sobre as *Mesas*, em circunstâncias completamente diferentes, são fragmentos da minha memória, como se eu fosse uma costureira recolhendo retalhos para compor uma vasta tessitura. No início da presente pesquisa, quando pude rever e examinar detidamente a documentação relacionada, eu não tinha a

exata dimensão do trajeto por mim percorrido, passando por tantos lugares e deixando linhas no caminho (FIGURA 95).

Figura 95 – Mãos costureiras (2018)

Legenda: a) *Mesa de Thereza* em Altamira/MG (2018)
b) *Mesa de Thereza* na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) (Paraty/RJ, 2018)
Fonte: Fotos da autora (2018).

Para finalizar este capítulo, trarei o tecido como guia, procurando representar as várias histórias entre o vaivém de linhas e agulhas. Relembro o ano de 2013 para resgatar uma experiência que se multiplicou entre muitos fios, com o intuito de entender o percurso dos bordados até 2023. Em 2013, fui convidada por Ana Flávia Baldisserotto, artista de Porto Alegre, para levar a *Mesa de Thereza* ao 27º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre³⁸. O plano era promover uma vivência de sete dias no evento, finalizada com a *Mesa de Thereza*. Como eu não conseguiria transportar a mesa e seus materiais para Porto Alegre, realizei uma campanha local de doação de vasilhames. Com êxito, pude embarcar apenas uma toalha que já estava sendo bordada e dois bules com mancebos. As xícaras, através das doações, foram chegando aos poucos. No primeiro dia de vivência, encontrei uma turma de estudantes do Atelier Livre Xico Stockinger³⁹, da

³⁸ O 27º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre abrangeu cursos e atividades ecléticas de arte, voltados a artistas, leigos e entusiastas dos gêneros tradicional e contemporâneo. Cf: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2013/07/comeca-nesta-segunda-o-festival-de-arte-do-atelie-livre-em-porto-alegre-4200428.html>. Acesso em: 06 jul. 2023.

³⁹ O Atelier Livre Xico Stockinger (Porto Alegre/RS) é uma das mais importantes escolas de arte não universitárias do Brasil. Seu nome é uma homenagem ao artista Francisco Stockinger, fundador e primeiro diretor da instituição. Cf: <https://atelierlivre.wordpress.com/sobre-o-atelier-livre/historico/>. Acesso em 06 jul. 2023.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mais conhecido como Atelier Livre. Apresentei-me, abri um tecido branco no meio do ateliê de pintura e prncipei conversa enquanto arrumava as linhas. Ao convidar a turma para bordar o tecido, percebi o desapontamento de algumas alunas dizendo não ter interesse em trabalhos manuais. Possivelmente acharam que eu ensinaria técnicas de bordado, o que não aconteceu, pois não era essa a proposta e tampouco sei bordar de forma tradicional (meus pontos são inventados). Logo se abriram ao bordado e a conversa transcorria naturalmente; muitas lembravam-se dos bordados das mães e ensinavam pontos umas às outras. Aproveitei para sinalizar que o ponto não precisava ser ‘esteticamente bonito’: aquela superfície poderia ser pensada como um papel e as linhas, como lápis. Recomendei bordarem sem compromisso, livre e intuitivamente. Assim, a tensão inicial deu lugar a uma boa conversa sobre o ateliê, a praça e o bairro, instigando-me a pesquisar o entorno da escola.

Mais tarde, ao retonar para o hotel, investiguei as imediações do Atelier Livre. Visualizei uma praça separando a escola da Vila Lupicínio Rodrigues, local de nascimento do famoso cantor, havendo portanto, naquele pequeno trecho, grupos sociais distintos (FIGURA 96).

Figura 96 – Mapa-satélite com a localização do Atelier Livre e da Vila Lupicínio Rodrigues (Porto Alegre, 2013)

Legenda: Os círculos amarelos indicam a localização da Vila Lupicínio Rodrigues. Os círculos vermelhos, a localização do Atelier Livre Xico Stockinger. As setas representam o deslocamento dos grupos sociais citados na experiência e a xícara de café marca o ponto da Praça Lupicínio Rodrigues onde ocorreu a *Mesa de Thereza*.

Fonte: GOOGLE Maps, 2013.

Na manhã seguinte, avançamos o bordado e o bate-papo, quando o grupo relatou que a praça era um lugar perigoso, abandonado e um homem tinha sido esquartejado ali. Estando propício à violência, o tráfico de drogas apropriara-se do local. E por mais controverso que possa parecer, a polícia fez uma operação na vila nomeada “Felicidade”⁴⁰, em alusão à canção homônima, de Lupicínio, prendendo traficantes e retomando as moradias invadidas por eles.

Ana Flávia Baldisserotto narrou-me que, na edição anterior do festival, a artista uruguaia Ana Laura Lopez de la Torre realizara a oficina “*Participación y arte contemporáneo*” (Participação e arte contemporânea) com a mesma turma para a qual eu propunha a vivência, motivando os participantes a caminhar no entorno do Atelier Livre. O processo aconteceu a partir da coleta de histórias e do convívio com os vizinhos. E um dos lugares onde o grupo interagiu entre si foi a Vila Lupicínio Rodrigues.

Diante dos fatos lembrados, minha turma e eu decidimos bordar coletivamente na praça. Um dos objetivos seria estabelecer contato com os frequentadores da praça e da Vila Lupicínio Rodrigues. Iniciamos a ação atentas para acolher quem chegasse. Crianças aproximavam-se da roda querendo bordar, cachorros deitavam-se na toalha e alguns passantes conversavam conosco. No outro dia retornamos e a roda ampliou-se; Dona Eva, importante liderança local, também chegou para bordar. Nossa proposição tornava o desconhecido conhecido (FIGURA 97).

Figura 97 – “Bordado inventado na praça” no 27º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre. Comunidade e alunos do Atelier Livre bordam com Dona Eva em frente à sua casa (Porto Alegre, 2013)

Fonte: Fotos de Ana Flávia Baldisserotto (2013).

⁴⁰ Operação “Felicidade”. Disponível em: <https://www.mprs.mp.br/noticias/criminal/11157/>. Acesso em 06 jul. 2023.

Após o encontro com Dona Eva, fomos convidadas a nos sentar na calçada da Vila Lupicínio Rodrigues, posto onde certos moradores ofereciam chimarrão (chá de folhas de erva-mate), bebida-símbolo do Rio Grande do Sul. Estreitamos laços e chamamos pessoas da comunidade para conhecer o Atelier Livre. Daí em diante, articulou-se um intercâmbio promissor entre territórios díspares, rompendo-se a fronteira existente. No último dia de vivência, fiz acontecer a *Mesa*: reuni 60 xícaras e vasilhames e convoquei todos para um café na praça (FIGURA 98). Forramos a mesa emprestada com a toalha que bordamos, moradores contribuíram fervendo água para coar café, levando chimarrão e quitutes e finalizamos as atividades em plena confraternização. Voltei para Belo Horizonte deixando de presente a toalha e um bule, com a esperança de que continuassem a conviver naquela praça.

Figura 98 – *Mesa de Thereza* no 27º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre na Praça Lupicínio Rodrigues (Porto Alegre, 2013)

Fonte: Fotos de Eliane Bruel (2013).

Logo vieram boas notícias. O grupo formado por alunas e membros da comunidade continuou bordando na praça e ela voltou a ser frequentada. A vizinhança ocupou o espaço, plantando horta e pomar, aderindo à compostagem e a outras atividades parceiras do Atelier Livre. A toalha manteve-se como dispositivo agregador em encontros, sessões de bordados e cinema coletivo, gerando, assim, um efeito multiplicador. Tive a alegria de retornar cinco anos depois e ver que as pessoas se beneficiaram da proposta, recriando uma permanência para o projeto sem precisar da minha presença. A artista Ana Flávia Baldisserotto escreveu sobre a experiência do evento:

Durante o Festival, Thereza Portes também coordenou uma oficina com grupo de alunos de nossa cidade. O convite feito aos participantes foi para bordarem juntos, na rua, uma grande toalha. A toalha adornaria a mesa de café que ofereceriam na rua aos passantes, ao final da semana de trabalho, multiplicando a ação que Thereza vem realizando no centro de Belo Horizonte já há alguns anos. Nesta ocasião, a troca com os vizinhos da Praça Lupicínio Rodrigues tomou novo impulso [...]. Ao longo de uma semana de sessões de [“Bordado inventado na praça”], coleta de xícaras, cadeiras e mesas, o café foi sendo construído. Enquanto as agulhas atravessavam o tecido e as linhas coloridas desenhavam no pano, novas relações e histórias iam se tecendo. ‘Não precisa saber bordar’, dizia Thereza, encorajando os hesitantes; ‘vem deixar sua marca, cada um faz do seu jeito’, incentivava ela. ‘Senta aí, vem bordar com a gente’, dizia para o passante curioso que se aproximava do grupo [...]. O bordado improvisado fazia chão para o vaivém da conversa, em sintonia com o fluxo natural da rua. A toalha acolhia o que cada um tinha para trazer, agregando crianças e mães, jovens e idosos, homens e mulheres, e até mesmo cães e gatos que sentavam por perto da roda ou sobre as sacolas de retalhos e linhas. Alguns se aproximavam para bordar de fato, outros, só para observar. A maioria acabava se engajando na conversa, inteirando-se aos poucos dos planos para o café coletivo. A sexta-feira culminou com uma mesa farta, bordada a muitas mãos. O café mineiro foi passado à moda tradicional, no mancebo; os bolos, pães e biscoitos foram trazidos por vizinhos, alunos da oficina, professores, participantes do festival: todos unidos, neste momento, em uma festa singela e potente, porque libertária e horizontal. Finda a semana de Festival, nos despedimos com uma certeza: todos queríamos continuar bordando. A toalha ampliava um jardim que florescia, um jardim que já amávamos e desejávamos cultivar [...]. De nossa parte, em Porto Alegre, iniciamos uma nova toalha, que temos bordado em grupo na praça Lupicínio Rodrigues, em encontros mensais desde agosto de 2013. [...] Seguiremos bordando, costurando, tomando café na rua e formando redes, colocando água fresca neste jardim de relações (BALDISSEROTTO, 2013, n.p).

A partir dessas ações, eu, Ana Flávia Baldisserotto, Eliane Bruel e Viviane Gandra, que mora na Argentina, criamos, em 2014, a Rede Hilo_Fio (*hilo* significa fio, em espanhol). Com o tempo, a Rede ampliou-se, articulando um conjunto aberto de intervenções urbanas e colaborativas e projetos de pesquisa que têm em comum a prática do bordado coletivo em toalhas de mesa de grandes dimensões. Circulando em locais variados e mediando processos de conversação, as ações tiveram maior alcance, beneficiando mais pessoas e comunidades.

Ao se oferecerem como espaços livres de construção coletiva, as toalhas operam pequenos desvios na lógica cotidiana dos territórios onde se inserem (FIGURA 99). O primeiro encontro da Rede aconteceu em 2018, no Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, onde reunimos pela primeira vez as toalhas até então bordadas por núcleos participantes do processo. O segundo encontro, em 2019, sob o formato de seminário, teve parceria entre a Escola Guignard e o Instituto Undió. Para finalizar o evento, cobri

a casa do Undió com as toalhas, sobrepondo várias camadas de tecido para representar o entrelace de vivências.

Figura 99 – Rede Hilo_Fio

- Legenda: a) Toalha em Milho Verde (distrito do Serro, Alto Jequitinhonha/MG, 2019)
 b) Toalha em São Gonçalo Rio das Pedras (distrito do Serro, Alto Jequitinhonha/MG, 2019)
 a e b) Fonte: Fotos de Michel Becheleni (2019).
 c) Toalhas estendidas na grama da Praça Lupicínio Rodrigues (Porto Alegre, 2018)
 b) Toalha em *Mesa* no Instituto Undió (Belo Horizonte, 2019)
 c e d) Fonte: Fotos da autora (2019).

O terceiro encontro, em 2021, foi organizado de forma remota (plataforma *zoom*) pela artista Ana Laura Lopez de la Torre. Embaladas pelo afeto de tantas vozes (e fios!) (FIGURA 100), encerramos a reunião *online* com a seguinte fala: “Juntas suspendemos o tempo no uso poético e político da rua”.

Figura 100 – Rede Hilo_Fio. Participantes bordam toalhas (2019)

Fonte: Fotos de Daniela Goulart (2019).

A seguir, listo os projetos que integram a Rede Hilo_Fio:

- *Mesa de Thereza* – trabalho iniciado em 2010 junto ao projeto “Nessa rua tem um rio” – Thereza Portes (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil)
- “Arte na Espera” – trabalho iniciado em 2013 junto ao Programa “Janela da Escuta” – Faculdade de Medicina da UFMG/HC, Escola Guignard/UEMG, Instituto Undió (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil)
- FIC – inserido na Rede em 2018 – UEMG/*campus* BH (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil)
- Associação Antroposófica Estrada Real (AAER), Ambulatório Antroposófico de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) – aderiram à Rede em 2018
- Associação Agrícola Monte Alegre (AAMA) – aderiu à Rede em 2017 (Matias Barbosa, Minas Gerais, Brasil)
- “Livro Vivo” – aderiu à Rede em 2017 e 2019 – Projeto de Extensão da UFMG (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil)
- Comunidades de São Gonçalo do Rio das Pedras, Capivari e Milho Verde – aderiram à Rede em 2018 (região do Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil)
- Rede Hilo_Fio – ações em outros estados e países
- Projeto “*Memoria_s*” – inserido na Rede em 2022 e 2023 – *Museo Municipal de Artes Visuales Víctor Roverano* (Quilmes, Argentina)
- “*Estudiantes a la Mesa*” – inserido na Rede em 2018 – *Taller López de la Torree* instituições de educação formal e não formal (Montevideú, Uruguai)
- *Mantel Unidad de Extensión* – aderiu à Rede em 2019 e 2023 – *Facultad de Ciencias/Universidad de la República* (Montevideú, Uruguai)
- *Mantel de Dragones* – aderiu à Rede em 2022 e 2023 – *Vecinos de Dragones y Flangini* (Montevideú, Uruguai)
- *Mantel Tribu* – aderiu à Rede em 2022 e 2023 – *Tribu* (Montevideú, Uruguai)
- *Mantel del barrio Pueblo Victoria*”*Memoria_s*” – aderiu à Rede em 2020 e 2023 – *Colectiva Mostramos la Hilacha Centro Cultural y Comunitario Casa de Mario Benabbi* (Montevideú, Uruguai)
- “Bordado inventado na praça” – aderiu à Rede em 2013 e 2017 – Atelier Livre Xico Stockinger/Prefeitura de Porto Alegre (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil)

- “No coração da agulha” – inserido na Rede de 2017 a 2023 – Atelier Livre Xico Stockinger/Prefeitura de Porto Alegre (até 2021) e Coletivo independente No coração da agulha (2022 e 2023) (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil)
- Encontros de conversa e bordado – inseridos na Rede em 2020 – Programa de Atendimento a Refugiados do Brasil (PARES/Cáritas-RJ), Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NUPPEC-eixo2/UFRGS), Coletivo Intervenção Cultural Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Porto Alegre, Rio Grande do Sul/Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Brasil)
- “Ateliê Jardim de Histórias” – aderiu à Rede de 2015 a 2020 – NUPPEC-eixo2/UFRGS e Coletivo A Carroça (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil)
- Bordado livre no *campus* da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) – inserido na Rede em 2020 (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde 2010, através da *Mesa de Thereza*, venho criando aproximações entre arte e vida, propondo uma relação mais horizontal e participativa com o público. A presente pesquisa possibilitou-me revisitar a minha produção, refletindo sobre os principais aspectos que a constituem, buscando revelar como se constroem os processos participativos que tecem relações interdisciplinares e contribuem com o cenário da arte. Busquei analisar a *Mesa* em sua íntegra – desde a origem, diretamente relacionada ao meu passado – e como a perspectiva autobiográfica levou-me a compreender melhor minha trajetória pessoal, que influencia e se reflete na minha produção artística.

No Capítulo 2, apresento o percurso da *Mesa de Thereza*, de 2010 até então, configurando-se em uma ação nutrida por dezenas de experiências em territórios díspares, mostrando a potência dos incontáveis encontros. Foi possível revelar como influências e operações inter-humanas, culturas, ideias e movimentos – ora divergentes, ora convergentes – enriqueceram e diversificaram a abordagem do trabalho. Isso me permitiu explorar novas perspectivas e refletir sobre as conexões que contribuíram para minha prática artística.

Selecionei para esta dissertação tanto as proposições marcadas por uma perspectiva mais efêmera quanto aquelas que ultrapassaram o contato inicial e transformaram a vida dos participantes, assim como a minha, proporcionando relações de afeto. Como bem cita Nego Bispo (SANTOS, 2023): “afetos não se trocam, se compartilham. Quando me relaciono com afeto com alguém, recebo uma recíproca desse afeto. O afeto vai e vem. O compartilhamento é uma coisa que rende” (SANTOS, 2023, p. 36).

Entre as proposições efêmeras, considerei importante evidenciar aquelas onde houve grande circulação de desconhecidos, que acabaram por trazer alterações momentâneas ao espaço-tempo em que se inseriam, mostrando a cidade como uma “estrutura viva” (LEFEBVRE, 1999), transpassada pela participação das pessoas em sua construção e transformação, valorizando-se a diversidade e a qualidade da vida urbana. Para esse trabalho, no Capítulo 3, classifiquei como efêmeras as ações que aconteceram: no Espaço Comum Luiz Estrela (2013); na Semana de Arte e Política (PUC/MG –

Unidade São Gabriel) (2013); durante a Virada Cultural de Belo Horizonte (2014); junto ao projeto “Livro Vivo” (2017); ao “Ato Marielle Vive” (2019) e à Vigília Lula Livre (2019).

Ainda que boa parte das relações construídas na *Mesa* sejam efêmeras, vale ressaltar que, em alguns casos, elas se expandiram em outros processos comunitários. Afinal, o trabalho não tem uma estrutura rígida, podendo tanto promover encontros transitórios como fortalecer laços sociais, propiciando o senso de coletividade e pertencimento através de conexões mais duradouras.

Para expor o diverso panorama das ações da *Mesa de Thereza*, trouxe experiências que transitam em ambas as situações, enfatizando também aquelas cujos vínculos entre os partícipes se prolongaram ou permanecem. *Mesa de Thereza*: na Rua Padre Belchior – Instituto Undió (2010-atual); em Festivais de Verão da UFMG (2015 e 2016); junto ao Atelier Livre Xico Stockinger (2013); na Festa de Pai Benedito – Quilombo Manzo (2013-atual); no FIC – *campus* da UEMG (2018-atual); em parceria com o MST (2017-atual); no Quilombo de Mangueiras (2014-2018); integrando o “Janela da Escuta”/”Arte na Espera” – (UFMG e UEMG) (2013-atual).

No Capítulo 3, discorro acerca da fundamentação da pesquisa pelo percurso prático-teórico desenvolvido ao longo dos 13 anos de ações nas ruas. Quanto às referências no campo das artes, valorizei a experimentação, a subjetividade e a heterogeneidade das perspectivas teóricas, sem reduzir o processo a uma abordagem definitiva, haja vista a abertura que preconiza. Como justificativa, parto do pressuposto de que a *Mesa* é um dispositivo que nunca se conclui devido à interação contínua entre artista, obra e público. Apontei práticas artísticas que dialogam com meu estudo, como as de Lygia Clark, Lygia Pape, Hélio Oiticica e Cildo Meireles. E apontei que Clark exerceu influência silenciosa em minha vida por bastante tempo, fato descortinado pela escrita da dissertação quando descobri o impacto de seu trabalho sobre o meu, fazendo com que eu encontrasse no passado conexões com a minha prática atual.

Além dos referidos artistas, encontrei pontos em comum entre a minha produção e as práticas relacionais, teorizadas por Nicolas Bourriaud (2009), e me aproximei dos conceitos de Claire Bishop (2019) sobre arte social, sobretudo quando ela destaca o engajamento do público com a obra de arte, bem como a premência de se criticar a eficácia e as limitações da arte social, reflexões estas que são caras a mim. Percebo, assim, que o

trabalho no contexto social está em constante evolução e o quão importante é conhecer diferentes perspectivas, expandindo os horizontes para a compreensão da minha prática artística.

No Capítulo 4, abranjo a proposição do bordado livre coletivo e o quanto se tornou relevante para a pesquisa, constituindo-se extensão da *Mesa de Thereza*, trazendo “o tempo como um tecido invisível, onde se pode bordar tudo” (ASSIS, 2008, p. 976), deslocando o não saber para que seja construído coletivamente e abrindo o ‘silêncio do tecido’ a possibilidades infinitas. Pois é nele que reside a liberdade para se dar forma a palavras e imagens. Atualmente, os bordados multiplicaram-se em muitos territórios, estabelecendo pontes, criando uma prosposta horizontal e sem hierarquias.

O bordado livre e coletivo, na forma proposta, mostrou-se um dispositivo que pode ou não se dissociar da *Mesa*, expandindo novas maneiras de bordar e grupos que as conduzam, perpetuando o trabalho tal qual uma suspensão poética do tempo. A Rede Hilo_Fio é bom exemplo: nasceu de um desdobramento da *Mesa* que se multiplicou pelo Brasil e América Latina – atualmente, somos muitas mãos sustentando esses fios de afetos.

Sinto-me dentro de uma extensa tessitura, onde cada fio continua costurando memórias e buscando outras maneiras de olhar meu passado para nortear meu presente. Preciso, para finalizar esse trabalho, segurar o fio e fazer o enlace final, mesmo sabendo que não terá um fim.

No momento da conclusão desta dissertação, coincidentemente ou não, recebi da minha mãe uma carta antiga de sua tia, irmã de Martha, em que negociava uma xícara que teria ganhado como lembrança de outra tia muito querida, a Zica. Alice pedia a xícara de volta para presentear o irmão idoso, que estava saudoso da irmã Zica. Contudo, o véu de Comunhão de minha mãe foi ofertado em troca da xícara, mas a carta encerrava de forma arrebatadora: “as lembranças são poucas, porque tudo dela era tudo muito reduzido” (FIGURA 101). Assim, aceito o termo inicial da negociação, a xícara foi enviada ao Tio Chico (FIGURA 102).

Figura 101 – Correspondência de Alice Abreu para Julia Portes (1975)

Fonte: Correspondência pessoal de Julia Portes.

Figura 102 – Francisco Abreu (Tio Chico) toma café na xícara que fora de sua irmã Zica Abreu (Belo Horizonte, 1975)

Fonte: Foto do acervo da Família Portes (1975).

As xícaras colocadas sobre a *Mesa de Thereza* configuram-se em um anacronismo que faz a ação contemporânea se encher de significados, promovendo um entrecruzamento temporal. A presença delas remete a um passado comum à maioria, sendo corriqueiro os participantes relacionarem as xícaras a lembranças familiares próprias, rememorando gestos de hospitalidade e histórias pessoais. Como para Drummond (ANDRADE, 1963), a *Mesa* passa a ser personagem ativa e as xícaras também ganham um papel protagonista.

Junto à carta mencionada estava o caderno de receitas da minha avó (FIGURA 103), há muito desaparecido, contendo receita de rosca da tia Zica, que também morou na casa do Undió bastante tempo. Essa sequência de acasos (talvez?), em que cada fato levava ao próximo, resultou em um encontro de afetos tão particulares e valiosos, especialmente quando finalizava essa escrita. Inclusive, planejo, no futuro próximo, concretizar um sonho antigo de eternizar a rosca da avó Martha, cuja receita era a mesma da Tia Zica, o que será possível devido à seguinte trama: quando minha avó morreu, minha mãe congelou a rosca e nunca deixou que a retirassem do *freezer*.

Figura 103 – Livro de receitas de Martha Portes (1950)

Fonte: Acervo da Família Portes.

Permito-me finalizar esse trabalho, simbolicamente, com uma homenagem à minha avó, tia e mãe, que continuam de algum modo alimentando a *Mesa*. A preparação desta homenagem tem compreendido desenhos e testes para esculpir a rosca em bronze (FIGURA 104) a partir do molde da rosca congelada.

Figura 104 – Desenhos e estudos para a moldagem de rosca em bronze (2023)

Fonte: OLIVEIRA, 2010-2023.

A mostra está planejada para culminar em 05 de agosto de 2023, quando o Undió abrigará, em um de seus cômodos, a escultura da rosca em bronze, colocada sobre a pedra gasta pelos anos sovando-se massas, como gesto para relembrar tudo que foi dividido ali (FIGURA 105). Na parede, será exibida a receita da rosca, bordada e pendurada acima dos bordados de minha avó, representando as camadas de nossas histórias e criando um ambiente intimista. Concomitantemente, a *Mesa de Thereza* estará na calçada do Instituto, e sobre a toalha bordada nas ruas virá posicionada uma rosca de trança com 7 m a ser compartilhada entre os participantes, relacionando-se ‘o dentro e o fora’ (FIGURA 106). Mais uma vez o público vivenciará a intimidade do interior da casa em conexão direta com a rua.

Figura 105 – À esquerda, rosca de bronze sobre tecido com a receita da rosca. À direita, ambiente interno do Instituto Undió com a rosca sobre mesa de mármore (2023)

Fonte: Foto de Daniela Goulart.

Figura 106 – Intervenção na calçada do Instituto Undió com a rosca de 7 m sobre a *Mesa* (2023)

Fonte: Foto de Daniela Goulart.

REFERÊNCIAS

AMOR lugar comum. Luiz Zerbini. Instituto Inhotim – Inaugurações 2013. Minas Gerais, jan. 2013. Vídeo. Color. 02 min. 42 seg. Disponível em: <https://www.stephenfriedman.com/video/58-luiz-zerbini-amor-lugar-comum/>. Acesso em: 19 jul. 2023.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *A bolsa & a vida*. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. do Autor, 1963.

ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. *In: Obra completa*, v. 1. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008.

BALDISSEROTTO, Ana Flávia. *Bordado Inventado na Praça*, 2017. Disponível em: <http://www.bordadonapraça.com.br/os-frutos/>. Acesso em: 03 maio 2023.

BARJA, Wagner. Intervenção/reinvenção: a arte de inventar e intervir diretamente sobre o urbano, suas categorias e o impacto no cotidiano. **Revista Ibero-americana de Ciência da Informação (RICI)**, v. 1, n. 1, p. 213-218, jul./dez. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/rici.v1.n2.2008.1253>. Acesso em: 29 jun. 2023.

BERNARDES, Maria Helena. **Dilúvio**. Belo Horizonte: Jaca, 2011.

BISHOP, Claire. Antagonismo e Estética Relacional. Tradução de Milena Durante. Originalmente publicado na Revista *October* n. 110 (2004). **Revista Tatuí**, n. 12, 2019. Disponível em: <http://www.revistatatui.com.br/edicao/revista-tatui-12/>. Acesso em: 11 jul. 2023.

BOIS, Yve-Alain. **Lygia Clark (1920-1988) 100 anos**. Rio de Janeiro: Pinacothèque, 2021.

BOURRIAUD, Nicolas. **Estética relacional**. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BOURRIAUD, Nicolas. Para onde vamos? Entrevista concedida a Paula Alzugaray e Giselle Beiguelman. **Revista seLecT**, Editorial. São Paulo, 27 de fevereiro de 2013. Disponível em: <https://select.art.br/nicolas-bourriaud-para-onde-vamos/>. Acesso em: 26 jun. 2023.

CAMPBELL, Brígida. **Arte para uma cidade sensível / Art for a sensitive city**. São Paulo: Invisíveis Produções, 2015. Disponível em: https://issuu.com/invisiveisproducoes/docs/arte_para_uma_cidade_sensivel_ebook/320. Acesso em: 29 jun. 2023.

CAMPBELL, Brígida; VILELA, Bruno (org). **Arte e política na América Latina**. Belo Horizonte: Brígida Campbell, 2021. Disponível em: [Arte politica al Ebook.pdf \(exa.art.br\)](#). Acesso em: 29 jun. 2023.

CANTON, Katia. **Do moderno ao contemporâneo**. v. 1. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Coleção Temas da Arte Contemporânea.

CANTON, Katia. **Espaço e Lugar**. v. 5. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Coleção Temas da Arte Contemporânea

CANTON, Katia. **Novíssima Arte Brasileira: um guia de tendências**. São Paulo: Iluminuras, 2000.

CARTAXO, Zalinda. Arte nos espaços públicos: a cidade como realidade. **O Percevejo online**. Periódico do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC/UNIRIO), v. 1, n. 1, 2009. Disponível em: <http://seer.unirio.br/opercevejoonline/article/view/431>. Acesso em: 11 jul. 2023.

CASCONE, Sarah. (*Judy Chicago and Miriam Schapiro's Epoch-Making Feminist Installation 'Womanhouse' Gets a Tribute in Washington, DC*). In: ARTNET [Site de Artes e Humanidades]. Publicado em 13 mar. 2018. Nova Iorque. Disponível em: <https://news.artnet.com/art-world/women-house-judy-chicago-national-museum-women-arts-1234649>. Acesso em: 21 abr. 2023.

CLARK, Lygia. **Os Bichos**. 1960. Associação Cultural Lygia Clark. Portal. Disponível em: <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/10179/os-bichos-174261-texto>. Acesso em: 30 jun. 2023.

CLARK, Lygia. **A bomba e o artista**. 1964. Associação Cultural Lygia Clark. Portal. Disponível em: <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/6544/a-bomba-e-o-artista>. Acesso em: 30 jun. 2023.

CLARK, Lygia. **Arte, Religião, Espaço-tempo**. 1965. Associação Cultural Lygia Clark. Portal. Disponível em: <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/59273/arte-religiao-espaco-tempo>. Acesso em: 30 jun. 2023.

CLARK, Lygia. **Nós somos os propositores**. Rio de Janeiro, 1968. Disponível em: <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/65313/1968-nos-somos-os-propositores>. Acesso em: 19 jul. 2023.

CORALINA, Cora. **Humildade**. In: CONTO Brasileiro [Site dedicado à literatura]. Publicado em 13 mar. 2018. Disponível em: <https://contobrasileiro.com.br/humildade-poema-de-cora-coralina/>. Acesso em: 12 jul. 2023.

COSTA, Fabiana Abaurre Costa. 2020. **A calçada como palco**: experiências de intervenções artísticas do projeto Nesse rua tem um rio. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

CUNHA, Cristiane de Freitas; VIANA, Olívia Loureiro; GUIMARAES, Patrícia Regina; REIS, Rejane; IANNARELLI, Rosimery; AMARAL, Suzana Tayler do; GOMES, Tânia Maria; OLIVEIRA, Thereza Chistina Portes Ribeiro de. Arte na Espera: tecendo uma rede de acolhimento para o adolescente e para a família. **Adolescência & Saúde**, v. 12, supl. 1, p. 44-51. Rio de Janeiro: Publicações eletrônicas da UFRJ, mar. 2015. Disponível em: aneladaescuta.org/artisticas/. Acesso em: 12 jul. 2023.

DAMATTA, Roberto. **A casa & a rua**: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

DOCTORS, Marcio. Catarse e Lygia Clark: o poder curativo da arte. In: BOIS, Yve-Alain. **Lygia Clark (1920-1988) 100 anos**. Rio de Janeiro: Pinacothèque, 2021.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. (org.). **Escritos de Artistas**: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

FIGUEIREDO, Luciano. (org.). **Lygia Clark – Helio Oiticica**: Cartas, 1964-1974. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1998.

FREITAS, Arthur. **Arte de Guerrilha** – Vanguarda e Conceitualismo no Brasil. São Paulo: Edusp, 2022.

ELKIN, Lauren. *Womanhouse*. In: **Artreview**. Londres, 14 maio 2018. Disponível em: <https://artreview.com/ar-april-2018-feature-womanhouse>. Acesso em: 21 abr. 2023.

FLÁVIO “Cascão”. [Relato oral] concedido a Thereza Portes. Belo Horizonte, 2015.

FREITAS, Arthur. **Arte de Guerrilha** – Vanguarda e Conceitualismo no Brasil. 2 ed. São Paulo: Edusp, 2022.

GOOGLE Maps. EUA, 2013. Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra. Disponível em: <https://www.google.com/maps/place/Pra%C3%A7a+Lupic%C3%ADnio+Rodrigues+-+Menino+Deus,+Porto+Alegre+-+RS,+90450-190/@-30.0465146,-51.2226273,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x95197857bff192cf:0x30f1ebda40d5e6d7!8m2!3d-30.0465193!4d-51.2200524!16s%2Fg%2F1ymy45zmm?entry=ttu>. Acesso em: 17 jul. 2023.

GOULART, Beatriz. 2013. [*Cartão-postal*] do projeto “Nessa rua tem um rio”. Belo Horizonte, 2013.

GRANT, Simon. (org.) **Pontos de vista** – artistas e seus referenciais. São Paulo: Edições Sesc, 2014.

GRILLO, Cristiane de Freitas Cunha; ROCHA, Bianca Ferreira; MOURÃO, Mateus. (org.). **Janela da Escuta** – o adolescente especialista de si e a tessitura de uma rede sob medida. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2022.

HISSA, Cássio Eduardo Viana; WSTANE, Carla. Cidades Incapazes. **GEOgraphia**. Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Rio de Janeiro: UFF, v. 11, p. 85-100, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2009.v11i21.a13572>. Acesso em: 20 jun. 2023.

INSTITUTO Undió. Belo Horizonte, 2023. Apresenta a história e os projetos do Instituto. Disponível em: <http://institutoundio.org/>. Acesso em: 01 jul. 2023.

JESUS, Eduardo. Um piscar de olhos: experiência estética e vida cotidiana. In: COMPÓS UFPA, 23, 2014, Belém. *Anais*. Belém: Universidade Federal do Pará, 25 maio-30 maio 2014. Disponível em: compos.org.br/encontro2014. Acesso em: 12 jul. 2023.

JESUS, Eduardo. Mal-entendidos: arte contemporânea, vida cotidiana e estética In: COMPÓS UNB, 24, 2015, Brasília. *Anais*. Brasília: Universidade Federal de Brasília, 09 jun.-12 jun. 2015. Disponível em: compos.org.br/encontro2015. Acesso em: 12 jul. 2023.

KIERNIEW, Janniny Gautério. 2022. **O mundo é a linguagem como invenção: tecer passagens em saúde e educação**. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Univerisdade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

LEFEBVRE, Henri. **A Revolução Urbana**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

LORDE, Audre. **Irmã outsider** – ensaios e conferências. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

MACIEL, Marco. O futuro tem um coração antigo. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, 11 ago. 2008. Disponível em: <https://www.academia.org.br/artigos/o-futuro-tem-um-coracao-antigo/>. Acesso em: 25 abr. 2023.

MARQUEZ, Renata. Arte como prática de fronteira. *In*: BETHÔNICO, Mabe. (org.). **Provisões**: uma conferência visual. Belo Horizonte, ICC, 2013. ISBN 978-85-61659-24-0. Disponível em: <http://www.geografiaportatil.org/index.php/projects/arte-como-pratica-de-fronteira/>. Acesso em: 12 jul. 2023.

MEKARI, Danilo. Em Belo Horizonte, artista promove cafés a céu aberto para fortalecer laços comunitários. **Portal Aprendiz**, São Paulo, 11 set. 2014. Criar na Cidade. Disponível em: <https://portal.aprendiz.uol.com.br/2014/09/11/em-belo-horizonte-artista-promove-cafes-a-ceu-aberto-para-fortalecer-lacos-comunitarios/>. Acesso em: 12 jul. 2023.

MILLIET, Maria Alice. **Lygia Clark**: Obra – Trajeto. São Paulo: Edusp, 1992. Disponível em: <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/8759/lygia-clark-obra-tr>. Acesso em: 30 jun. 2023.

MORAIS, Frederico. Contra a arte afluyente: o corpo é o motor da obra. **Revista de Cultura Vozes**. Rio de Janeiro, v. 1, n. 64, 1970.

MORAIS, Frederico. A arte não pertence a ninguém. Entrevista concedida a Marília Andrés Ribeiro. **Revista UFMG**. Belo Horizonte, v. 20, n. 1, p. 336-351, jan./jun. 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/article/view/2724>. Acesso em: 30 jun. 2023.

MORAIS, Frederico. **Artes plásticas** – a crise da hora atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

MORIN, France. **A Quietude da Terra** – Vida Cotidiana, Arte Contemporânea e Projeto Axé. Salvador: Museu de Arte Moderna da Bahia, 2000.

NEVES, Marta. [*Depoimento*]. Destinatária: Thereza Portes. Belo Horizonte, 2017.

OLIVEIRA, Thereza Christina Portes Ribeiro de. [*Cadernos de anotações*]. Belo Horizonte, 2010-2023.

PAPE, Lygia. Lygia Pape – Entrevista concedida a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. (Coleção Palavra do Artista).

PARANGOLÉ. *In*: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3653/parangole>. Acesso em: 22 jun. 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.

PORTAL Aprendiz. São Paulo, 2023. Apresenta debates democráticos para estimular a reflexão e o engajamento social na construção de uma educação plural. Disponível em: <https://portal.aprendiz.uol.com.br/>. Acesso em: 01 jul. 2023.

PORTES, Julia. [*Diário*]. Belo Horizonte, 2006.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível**: estética e política. Tradução de Mônica Costa Netto. São Paulo: Editora 34, 2009.

ROLLA, Marco Paulo. **Da volúpia do desejo à simplicidade da morte**. Goiânia, 2000. Catálogo de exposição, 26 maio-23 jun. 2000. Museu de Arte Contemporânea (MAC). Disponível em: <https://www.escrioriodearte.com/artista/marco-paulo-rolla>. Acesso em: 29 jun. 2023.

ROLNIK, Suely. **Cartografia Sentimental**: transformações contemporâneas do desejo. Porto Alegre: Sulina; Ed. UFRGS, 2007.

SANTOS, Antônio Bispo dos. **A terra dá, a terra quer**. São Paulo: Ubu, 2023.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo, Hucitec. 1997.

SENNETT, Richard. **Carne e pedra**: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Tradução de Marcos Aarão Reis. Rio de Janeiro: BestBolso, 2008.

TARIFA Zero. Belo Horizonte, 2023. Apresenta notícias e propostas relacionadas ao transporte público de Belo Horizonte. Disponível em: <https://www.tarifazerobh.org/>. Acesso em: 29 jun. 2023.

TORO, José Bernardo. **A construção do público**: cidadania, democracia e participação. Rio de Janeiro: Senac/RJ, 2005.

WOOLF, Virginia. **Orlando**: uma biografia. São Paulo: Penguin Companhia das Letras, 2014.

MESA DE THEREZA – documentos audiovisuais e matérias da imprensa

ARAÚJO, Maria. Comitê popular de luta Casa Branca, em Brumadinho, realiza café coletivo neste sábado. **Brasil de Fato MG**, Belo Horizonte, 28 jul. 2022. Cultura. Disponível em: <https://www.brasildefatomg.com.br/2022/07/28/comite-popular-de-luta-casa-branca-em-brumadinho-realiza-cafe-coletivo-neste-sabado-30>. Acesso em: 12 jul. 2023.

DEGASPERI, Thane. Projeto conecta pessoas como forma de ocupação e resistência. *In*: MST [*site do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que procura articular e organizar os trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária e um Projeto Popular para o Brasil*]. Publicado em 08 out. 2017. Disponível em: <https://mst.org.br/2017/10/08/projeto-conecta-pessoas-como-forma-de-ocupacao-e-resistencia/>. Acesso em: 12 jul. 2023.

LOPES, Raíssa. Café coado na hora e a céu aberto para incentivar socialização entre as pessoas. **Brasil de Fato MG**, Belo Horizonte, 21 set. 2018. Cidades. Disponível em: <https://www.brasildefatomg.com.br/2018/09/21/cafe-coado-na-hora-e-a-ceu-aberto-para-incentivar-socializacao-entre-as-pessoas>. Acesso em: 12 jul. 2023.

MESA de Thereza. Direção: César Maurício. Belo Horizonte: ONG Favela é isso aí, 7 abr. 2021. Filme. Color. 13 min. 46 seg. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1ZpkkH0e7ok>. Acesso em: 12 jul. 2023.

MOREIRA, Gilvander. Café com Poesia, Mesa de Thereza, Cantoria com Eda Costa, ao lado do Armazém do Campo, do MST, em BH, após culto Ecumênico no Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária, dia 26/11/2017. Publicado em 10 dez. 2017. *In*: FREI Gilvander Moreira [*site que fomenta lutas por direitos sociais*]. Disponível em: <https://gilvander.org.br/site/cafe-com-poesia-mesa-de-thereza-cantoria-com-eda-costa>

ao-lado-do-armazem-do-campo-do-mst-em-bh-apos-culto-ecumenico-no-festival-de-arte-e-cultura-da-reforma-agraria-dia-26-11-2017/. Acesso em: 12 jul. 2023.

NESSA rua tem um rio. Direção: Pimenta Filmes. Belo Horizonte: Instituto Undió, 2012. Documentário. Color. 3 min. 35 seg. Disponível em: <https://vimeo.com/72293547>. Acesso em: 12 jul. 2023.

REDAÇÃO. Projeto artístico de Belo Horizonte promove, há 10 anos, mesas de café compartilhadas com rodas de bordado. **CBN** [radiojornalismo]. Veiculado em 05 set. 2019. Disponível em: <https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/273566/projeto-artistico-de-belo-horizonte-promove-ha-10-.htm>. Acesso em: 12 jul. 2023.

REDAÇÃO. Café da manhã na Virada Cultural. **SouBH**, Belo Horizonte, 27 out. 2014. Variedades. Disponível em: <https://soubh.uai.com.br/noticias/gerais/cafe-da-manha-na-virada-cultural>. Acesso em: 12 jul. 2023.

REDAÇÃO. Artista plástica monta mesa de café gratuita para moradores de BH. **SouBH**, Belo Horizonte, 28 set. 2018. Variedades. Disponível em: <https://soubh.uai.com.br/noticias/gerais/artista-plastica-monta-mesa-de-cafe-gratuita-para-moradores-de-bh>. Acesso em: 12 jul. 2023.

REDAÇÃO. Artista plástica monta mesa de café gratuita para moradores de BH. **SouBH**, Belo Horizonte, 28 set. 2018. Variedades. Disponível em: <https://soubh.uai.com.br/noticias/gerais/artista-plastica-monta-mesa-de-cafe-gratuita-para-moradores-de-bh>. Acesso em: 12 jul. 2023.

REDAÇÃO. Inclusão e visibilidade dão o tom de inclusão na Praça da Liberdade. **CEDECOM/UFMG**, Belo Horizonte, 13 fev. 2015. Notícias. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/arquivos/037208.shtml>. Acesso em: 17 jul. 2023.

REDAÇÃO. Festa a Pai Benedito: desde 1972. *In*: MAPA Cultural BH. Belo Horizonte, 2023. [Plataforma da Fundação Municipal de Cultura. Apresenta informações sobre o cenário cultural da cidade de Belo Horizonte]. Disponível em: <https://mapaculturalbh.pbh.gov.br/projeto/1294>. Acesso em: 17 jul. 2023.

SILVA, Paulo Henrique. Na contramão do ritmo frenético das grandes cidades, café de Thereza Portes emociona. **Hoje em Dia**, Belo Horizonte, 09 nov. 2014. Disponível em: <https://www. hojeemdia.com.br/entretenimento/na-contram-o-do-ritmo-frenetico-das-grandes-cidades-cafe-de-thereza-portes-emociona-1.283583>. Acesso em: 12 jul. 2023.

SIQUARA, Carlos Andrei. Artista propõe café da manhã no meio da rua para interação entre pessoas. **O Tempo**, Belo Horizonte, 19 mar. 2019. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/entretenimento/artista-propoe-cafe-da-manha-no-meio-da-rua-para-interacao-entre-as-pessoas-1.2151253>. Acesso em: 12 jul. 2023.